

Different Styles of Magic Squares of Order 18 Using Bordered Magic Rectangles

Inder J. Taneja¹

Abstract

*The author worked on different kinds of magic squares. These include **block-wise, bordered, block-bordered** and **block-wise bordered** magic squares. The **block-wise bordered** magic squares are very much similar to **bordered** magic squares, where the numbers are replaced by blocks of magic squares. For the first time in this work, two new concepts in construction of magic square are considered. The first one is by using small blocks of **magic** or **bordered magic rectangles**. It is not possible always to write **bordered** magic rectangles for the non sequential entries. In this case, the simple magic rectangles are considered. The second aspect is totally new, and is based on the algebraic formula $(a + b)^2$, $a \neq b$. The magic squares studied in this work are of order 18. For previous orders 6, 8, 10, 12, 14 and 16 refer author's work [31, 32, 33, 34, 35, 36].*

¹Formerly, Professor of Mathematics, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brazil (1978-2012).
Also worked at Delhi University, India (1976-1978).
E-mail: ijaneja@gmail.com; **Web-sites:** <http://inderjtaneja.com>; <http://numbers-magic.com>;
Twitter: @IJTANEJA; **Instagram:** @crazynumbers.

Contents

1	Introduction	2
2	Magic Squares of Order 18	3
3	Author’s Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers	82

1 Introduction

The magic sums of order n of consecutive numbers from 1 to n^2 is given by

$$S_{n \times n} := \frac{n \times (1 + n^2)}{2}, n \geq 3. \tag{1}$$

This formula is applied to all order magic squares. Based on this formula we can easily check the possibilities of blocks of equal or unequal sums to construct **block-wise** magic squares. On the other side there are **bordered** magic squares. It is always possible to construct any order **bordered** magic squares, but the **block-wise** magic squares are not possible to construct always, for examples, magic squares of orders 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 23, 26, etc. These are the cases of orders known by **p** and **2p**, where **p** is a **prime number**. These types of orders are constructed as **block-bordered** magic squares. There are four different kinds of magic squares. These four types are **block-wise**, **bordered**, **block-bordered** and **block-wise bordered** magic squares. Below are few details of author’s work on these four types:

1. **Block-Wise:** Below are two examples of **block-wise** magic squares of order 12.

98	1	51	72	22	119	78	28	125	140	43	93
3	50	97	118	71	24	124	77	30	45	92	139
49	99	2	23	120	70	29	126	76	91	141	44
131	34	84	87	37	134	57	7	104	113	16	66
36	83	130	133	86	39	103	56	9	18	65	112
82	132	35	38	135	85	8	105	55	64	114	17
67	117	20	5	102	52	47	144	94	73	123	26
21	68	115	100	53	6	142	95	48	27	74	121
116	19	69	54	4	101	96	46	143	122	25	75
88	138	41	32	129	79	14	111	61	58	108	11
42	89	136	127	80	33	109	62	15	12	59	106
137	40	90	81	31	128	63	13	110	107	10	60

7	140	1	142	15	132	9	134	23	124	17	126
2	141	8	139	10	133	16	131	18	125	24	123
144	3	138	5	136	11	130	13	128	19	122	21
137	6	143	4	129	14	135	12	121	22	127	20
31	116	25	118	39	108	33	110	47	100	41	102
26	117	32	115	34	109	40	107	42	101	48	99
120	27	114	29	112	35	106	37	104	43	98	45
113	30	119	28	105	38	111	36	97	46	103	44
55	92	49	94	63	84	57	86	71	76	65	78
50	93	56	91	58	85	64	83	66	77	72	75
96	51	90	53	88	59	82	61	80	67	74	69
89	54	95	52	81	62	87	60	73	70	79	68

More details on **block-wise** magic squares from orders 12 to 45 can be seen in author’s work [4, 5, 6, 7, 9, 10].

2. **Bordered:** The **bordered** magic squares are extensively studied by H. White [1]. These constructions are by use of programming developed by H. White [1]. See below two examples of orders 10 and 12.

91	86	16	84	18	14	4	98	2	92
13	26	20	80	82	69	31	71	25	88
89	23	64	62	35	68	36	38	78	12
11	24	34	49	54	43	56	67	77	90
96	29	40	44	55	50	53	61	72	5
1	79	42	58	45	52	47	59	22	100
93	74	60	51	48	57	46	41	27	8
7	73	63	39	66	33	65	37	28	94
95	76	81	21	19	32	70	30	75	6
9	15	85	17	83	87	97	3	99	10

134	143	3	141	5	1	22	124	20	126	18	133
16	113	108	38	106	40	36	26	120	24	114	129
15	35	48	42	102	104	91	53	93	47	110	130
131	111	45	86	84	57	90	58	60	100	34	14
132	33	46	56	71	76	65	78	89	99	112	13
139	118	51	62	66	77	72	75	83	94	27	6
128	23	101	64	80	67	74	69	81	44	122	17
10	115	96	82	73	70	79	68	63	49	30	135
9	29	95	85	61	88	55	87	59	50	116	136
137	117	98	103	43	41	54	92	52	97	28	8
7	31	37	107	39	105	109	119	25	121	32	138
12	2	142	4	140	144	123	21	125	19	127	11

More details can be seen in author’s work [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17].

3. **Block-Bordered:** The **block-bordered** magic squares are magic squares where we are unable to work with **block-wise** magic squares. These magic squares are of orders **p** or **2p**, where **p** is a prime number. For example, magic squares of orders 10, 11, 13, 14, etc. In this case we write only external border and the inner parts are constructed as **blocks**. See below two examples of orders 10 and 14:

91	86	16	84	18	14	4	98	2	92
13	47	58	19	78	39	66	27	70	88
89	22	75	50	55	30	67	42	63	12
11	82	23	54	43	74	31	62	35	90
96	51	46	79	26	59	38	71	34	5
1	48	57	20	77	40	65	28	69	100
93	21	76	49	56	29	68	41	64	8
7	81	24	53	44	73	32	61	36	94
95	52	45	80	25	60	37	72	33	6
9	15	85	17	83	87	97	3	99	10

14	8	188	10	186	12	196	7	182	16	180	18	178	184
195	33	166	27	168	41	158	35	160	49	150	43	152	2
3	28	167	34	165	36	159	42	157	44	151	50	149	194
193	170	29	164	31	162	37	156	39	154	45	148	47	4
5	163	32	169	30	155	40	161	38	147	48	153	46	192
191	57	142	51	144	65	134	59	136	73	126	67	128	6
177	52	143	58	141	60	135	66	133	68	127	74	125	20
171	146	53	140	55	138	61	132	63	130	69	124	71	26
25	139	56	145	54	131	64	137	62	123	72	129	70	172
173	81	118	75	120	89	110	83	112	97	102	91	104	24
23	76	119	82	117	84	111	90	109	92	103	98	101	174
175	122	77	116	79	114	85	108	87	106	93	100	95	22
21	115	80	121	78	107	88	113	86	99	96	105	94	176
13	189	9	187	11	185	1	190	15	181	17	179	19	183

For more details see authors work [18, 19, 10, 21, 22, 23, 23, 24].

From this work onwards, the construction of magic squares of order **2p**, where **p** is a **prime number** is solved, i.e, for the orders 10, 14, 22, 26 etc. It can be done two ways:

- (i) Using **magic rectangles** or **bordered magic rectangles**.
- (ii) Using algebraic formula like $(a + b)^2, a \neq b$.

Based on the above two ideas, this paper bring 468 different styles of magic squares of order 18. For previous works on orders 8, 10, 12, 14 and 16 refer author’s work [31, 32, 33].

2 Magic Squares of Order 18

There are total 810 magic squares of order 18. These are based bordered magic rectangles and the algebraic formula $(a + b)^2, a \neq b$.

1	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925				
19	39	2	193 177 212	246 262 227	300 280 317	139 159 122	78 58 95	2925
3	20	37	213 194 175	226 245 264	316 299 282	123 140 157	94 77 60	2925
38	1	21	176 211 195	263 228 244	281 318 298	158 121 141	59 96 76	2925
247	267	230	73 57 92	301 285 320	132 148 113	187 171 206	31 51 14	2925
231	248	265	93 74 55	321 302 283	112 131 150	207 188 169	15 32 49	2925
266	229	249	56 91 75	284 319 303	149 114 130	170 205 189	50 13 33	2925
90	70	107	36 52 17	127 147 110	241 261 224	289 273 308	192 172 209	2925
106	89	72	16 35 54	111 128 145	225 242 259	309 290 271	208 191 174	2925
71	108	88	53 18 34	146 109 129	260 223 243	272 307 291	173 210 190	2925
294	274	311	138 154 119	30 46 11	198 178 215	84 64 101	235 255 218	2925
310	293	276	118 137 156	10 29 48	214 197 180	100 83 66	219 236 253	2925
275	312	292	155 120 136	47 12 28	179 216 196	65 102 82	254 217 237	2925
181	165	200	295 279 314	85 69 104	25 45 8	252 268 233	133 153 116	2925
201	182	163	315 296 277	105 86 67	9 26 43	232 251 270	117 134 151	2925
164	199	183	278 313 297	68 103 87	44 7 27	269 234 250	152 115 135	2925
144	160	125	240 256 221	186 166 203	79 63 98	24 40 5	306 286 323	2925
124	143	162	220 239 258	202 185 168	99 80 61	4 23 42	322 305 288	2925
161	126	142	257 222 238	167 204 184	62 97 81	41 6 22	287 324 304	2925
2925	2925	2925	2925 2925 2925	2925 2925 2925	2925 2925 2925	2925 2925 2925	2925 2925 2925	2925

6	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925		
1	323 322 321	2 6	19 305 304 303	20 24	284 282 39 288 40 42	2925
318	8 316 9 11 313	300 26 298 27 29 295	38	53 274 47 276	287	2925
312	311 15 16 308 13	294 293 33 34 290 31	44	48 275 54 273	281	2925
18	14 309 310 17 307	36 32 291 292 35 289	46	278 49 272 51 279	2925	
7	314 10 315 317 12	25 296 28 297 299 30	280	271 52 277 50 45	2925	
319	5 3 4 320 324	301 23 21 22 302 306	283	43 286 37 285 41	2925	
194	192 129 198 130 132	176 174 147 180 148 150	266	264 57 270 58 60	2925	
128	143 184 137 186	197 146 161 166 155 168	179	56 71 256 65 258	269	2925
134	138 185 144 183	191 152 156 167 162 165	173	62 66 257 72 255	263	2925
136	188 139 182 141 189	154 170 157 164 159 171	64	260 67 254 69 261	2925	
190	181 142 187 140 135	172 163 160 169 158 153	262	253 70 259 68 63	2925	
193	133 196 127 195 131	175 151 178 145 177 149	265	61 268 55 267 59	2925	
212	210 111 216 112 114	91 233 232 231 92 96	73	251 250 249 74 78	2925	
110	125 202 119 204	215 228 98 226 99 101 223	246	80 244 81 83 241	2925	
116	120 203 126 201	209 222 221 105 106 218 103	240	239 87 88 236 85	2925	
118	206 121 200 123	207 108 104 219 220 107 217	90	86 237 238 89 235	2925	
208	199 124 205 122	117 97 224 100 225 227 102	79	242 82 243 245 84	2925	
211	115 214 109 213 113	229 95 93 94 230 234	247	77 75 76 248 252	2925	
2925	2925 2925 2925 2925 2925	2925 2925 2925 2925 2925	2925 2925 2925	2925 2925 2925	2925 2925 2925	2925

11	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
274	279	272	247	252	245	85	90	83	67	72	65	13	18	11	283	288	281	2925
273	275	277	246	248	250	84	86	88	66	68	70	12	14	16	282	284	286	2925
278	271	276	251	244	249	89	82	87	71	64	69	17	10	15	287	280	285	2925
58	63	56	97	230	91	232	105	222	99	224	113	214	107	216	265	270	263	2925
57	59	61	92	231	98	229	100	223	106	221	108	215	114	213	264	266	268	2925
62	55	60	234	93	228	95	226	101	220	103	218	109	212	111	269	262	267	2925
4	9	2	227	96	233	94	219	104	225	102	211	112	217	110	319	324	317	2925
3	5	7	121	206	115	208	129	198	123	200	137	190	131	192	318	320	322	2925
8	1	6	116	207	122	205	124	199	130	197	132	191	138	189	323	316	321	2925
292	297	290	210	117	204	119	202	125	196	127	194	133	188	135	31	36	29	2925
291	293	295	203	120	209	118	195	128	201	126	187	136	193	134	30	32	34	2925
296	289	294	145	182	139	184	153	174	147	176	161	166	155	168	35	28	33	2925
301	306	299	140	183	146	181	148	175	154	173	156	167	162	165	22	27	20	2925
300	302	304	186	141	180	143	178	149	172	151	170	157	164	159	21	23	25	2925
305	298	303	179	144	185	142	171	152	177	150	163	160	169	158	26	19	24	2925
40	45	38	76	81	74	238	243	236	256	261	254	310	315	308	49	54	47	2925
39	41	43	75	77	79	237	239	241	255	257	259	309	311	313	48	50	52	2925
44	37	42	80	73	78	242	235	240	260	253	258	314	307	312	53	46	51	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

16	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
274	279	272	247	252	245	85	90	83	67	72	65	13	18	11	283	288	281	2925
273	275	277	246	248	250	84	86	88	66	68	70	12	14	16	282	284	286	2925
278	271	276	251	244	249	89	82	87	71	64	69	17	10	15	287	280	285	2925
58	63	56	223	214	216	231	233	112	110	108	95	93	91	224	265	270	263	2925
57	59	61	107	203	198	128	196	130	126	116	210	114	204	218	264	266	268	2925
62	55	60	104	125	138	132	192	194	181	143	183	137	200	221	269	262	267	2925
4	9	2	103	201	135	176	174	147	180	148	150	190	124	222	319	324	317	2925
3	5	7	98	123	136	146	161	166	155	168	179	189	202	227	318	320	322	2925
8	1	6	96	208	141	152	156	167	162	165	173	184	117	229	323	316	321	2925
292	297	290	219	113	191	154	170	157	164	159	171	134	212	106	31	36	29	2925
291	293	295	220	205	186	172	163	160	169	158	153	139	120	105	30	32	34	2925
296	289	294	225	119	185	175	151	178	145	177	149	140	206	100	35	28	33	2925
301	306	299	226	207	188	193	133	131	144	182	142	187	118	99	22	27	20	2925
300	302	304	228	121	127	197	129	195	199	209	115	211	122	97	21	23	25	2925
305	298	303	101	111	109	94	92	213	215	217	230	232	234	102	26	19	24	2925
40	45	38	76	81	74	238	243	236	256	261	254	310	315	308	49	54	47	2925
39	41	43	75	77	79	237	239	241	255	257	259	309	311	313	48	50	52	2925
44	37	42	80	73	78	242	235	240	260	253	258	314	307	312	53	46	51	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

21	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925	
274 279 272	247 252 245	85 90 83	67 72 65 13 18 11	283 288 281	2925
273 275 277	246 248 250	84 86 88	66 68 70 12 14 16	282 284 286	2925
278 271 276	251 244 249	89 82 87	71 64 69 17 10 15	287 280 285	2925
58 63 56	121 205 118 209 203 119	135 138 186 137 195 184	265 270 263	2925	
57 59 61	208 201 126 200 123 117	129 173 153 147 177 196	264 266 268	2925	
62 55 60	115 124 199 125 202 210	191 176 157 168 149 134	269 262 267	2925	
4 9 2	206 120 207 116 122 204	197 145 165 160 180 128	319 324 317	2925	
3 5 7	102 228 95 224 99 227	140 154 159 166 171 185	318 320 322	2925	
8 1 6	91 218 220 103 109 234	127 179 167 158 146 198	323 316 321	2925	
292 297 290	92 108 213 112 217 233	183 150 162 163 175 142	31 36 29	2925	
291 293 295	229 219 212 113 106 96	132 144 164 161 181 193	30 32 34	2925	
296 289 294	231 110 114 211 215 94	189 174 156 169 151 136	35 28 33	2925	
301 306 299	232 104 111 214 221 93	192 182 170 155 143 133	22 27 20	2925	
300 302 304	225 216 105 222 107 100	194 148 172 178 152 131	21 23 25	2925	
305 298 303	98 97 230 101 226 223	141 187 139 188 130 190	26 19 24	2925	
40 45 38	76 81 74 238 243 236	256 261 254 310 315 308	49 54 47	2925	
39 41 43	75 77 79 237 239 241	255 257 259 309 311 313	48 50 52	2925	
44 37 42	80 73 78 242 235 240	260 253 258 314 307 312	53 46 51	2925	
2925 2925 2925	2925 2925 2925 2925 2925 2925	2925 2925 2925 2925 2925 2925	2925 2925 2925 2925 2925 2925	2925 2925 2925 2925	

26	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925	
274 279 272	247 252 245	85 90 83	67 72 65 13 18 11	283 288 281	2925
273 275 277	246 248 250	84 86 88	66 68 70 12 14 16	282 284 286	2925
278 271 276	251 244 249	89 82 87	71 64 69 17 10 15	287 280 285	2925
58 63 56	121 205 118 203 209 119	127 197 196 195 128 132	265 270 263	2925	
57 59 61	208 200 126 201 123 117	192 134 190 135 137 187	264 266 268	2925	
62 55 60	115 125 199 124 202 210	186 185 141 142 182 139	269 262 267	2925	
4 9 2	206 120 207 122 116 204	144 140 183 184 143 181	319 324 317	2925	
3 5 7	102 228 95 224 99 227	133 188 136 189 191 138	318 320 322	2925	
8 1 6	91 218 220 103 109 234	193 131 129 130 194 198	323 316 321	2925	
292 297 290	92 108 213 112 217 233	145 179 178 177 146 150	31 36 29	2925	
291 293 295	229 219 212 113 106 96	174 152 172 153 155 169	30 32 34	2925	
296 289 294	231 110 114 211 215 94	168 167 159 160 164 157	35 28 33	2925	
301 306 299	232 104 111 214 221 93	162 158 165 166 161 163	22 27 20	2925	
300 302 304	225 216 105 222 107 100	151 170 154 171 173 156	21 23 25	2925	
305 298 303	98 97 230 101 226 223	175 149 147 148 176 180	26 19 24	2925	
40 45 38	76 81 74 238 243 236	256 261 254 310 315 308	49 54 47	2925	
39 41 43	75 77 79 237 239 241	255 257 259 309 311 313	48 50 52	2925	
44 37 42	80 73 78 242 235 240	260 253 258 314 307 312	53 46 51	2925	
2925 2925 2925	2925 2925 2925 2925 2925 2925	2925 2925 2925 2925 2925 2925	2925 2925 2925 2925 2925 2925	2925 2925 2925 2925	

31	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925		
274 279 272	247 252 245	85 90 83	67 72 65	13 18 11	283 288 281	2925
273 275 277	246 248 250	84 86 88	66 68 70	12 14 16	282 284 286	2925
278 271 276	251 244 249	89 82 87	71 64 69	17 10 15	287 280 285	2925
58 63 56	138 132 192	194 181 143	183 137	121 205 116 208	265 270 263	2925
57 59 61	135 176 174 147 180 148 150	190	210 124 201 115	264 266 268	2925	
62 55 60	136 146 161 166 155 168 179	189	118 202 123 207	269 262 267	2925	
4 9 2	141 152 156 167 162 165 173	184	206 199 126 119	319 324 317	2925	
3 5 7	191 154 170 157 164 159 171	134	203 125 200 122	318 320 322	2925	
8 1 6	186 172 163 160 169 158 153	139	117 120 209 204	323 316 321	2925	
292 297 290	185 175 151 178 145 177 149	140	109 217 104 220	31 36 29	2925	
291 293 295	188 193 133 131 144 182 142	187	222 113 212 103	30 32 34	2925	
296 289 294	93 234 227 94 230 97 127	198	106 112 213 219	35 28 33	2925	
301 306 299	96 223 101 226 100 229	197 128	215 214 111 110	22 27 20	2925	
300 302 304	233 102 224 99 225 92	196 129	218 211 114 107	21 23 25	2925	
305 298 303	228 91 98 231 95 232	130 195	105 108 221 216	26 19 24	2925	
40 45 38	76 81 74	238 243 236	256 261 254	310 315 308	49 54 47	2925
39 41 43	75 77 79	237 239 241	255 257 259	309 311 313	48 50 52	2925
44 37 42	80 73 78	242 235 240	260 253 258	314 307 312	53 46 51	2925
2925 2925 2925	2925 2925 2925	2925 2925 2925	2925 2925 2925	2925 2925 2925	2925 2925 2925	2925

36	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925		
274 279 272	247 252 245	85 90 83	67 72 65	13 18 11	283 288 281	2925
273 275 277	246 248 250	84 86 88	66 68 70	12 14 16	282 284 286	2925
278 271 276	251 244 249	89 82 87	71 64 69	17 10 15	287 280 285	2925
58 63 56	138 132 192	194 181 143	183 137	204 122 119 205	265 270 263	2925
57 59 61	135 176 174 147 180 148 150	190	121 203 206 120	264 266 268	2925	
62 55 60	136 146 161 166 155 168 179	189	93 96 233 228	269 262 267	2925	
4 9 2	191 152 156 167 162 165 173	134	234 101 224 91	319 324 317	2925	
3 5 7	141 172 170 157 164 159 153	184	94 223 102 231	318 320 322	2925	
8 1 6	186 154 163 160 169 158 171	139	227 226 99 98	323 316 321	2925	
292 297 290	185 175 151 178 145 177 149	140	230 100 225 95	31 36 29	2925	
291 293 295	188 193 133 131 144 182 142	187	97 229 92 232	30 32 34	2925	
296 289 294	106 219 109 214 110 211 218 113	129 198 123 200		35 28 33	2925	
301 306 299	220 105 112 117 207 210 116 213	124 199 130 197		22 27 20	2925	
300 302 304	221 104 217 208 118 115 209 108	202 125 196 127		21 23 25	2925	
305 298 303	103 222 212 111 215 114 107 216	195 128 201 126		26 19 24	2925	
40 45 38	76 81 74	238 243 236	256 261 254	310 315 308	49 54 47	2925
39 41 43	75 77 79	237 239 241	255 257 259	309 311 313	48 50 52	2925
44 37 42	80 73 78	242 235 240	260 253 258	314 307 312	53 46 51	2925
2925 2925 2925	2925 2925 2925	2925 2925 2925	2925 2925 2925	2925 2925 2925	2925 2925 2925	2925

41	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925															
274	279	272	247	252	245	85	90	83	67	72	65	13	18	11	283	288	281	2925	
273	275	277	246	248	250	84	86	88	66	68	70	12	14	16	282	284	286	2925	
278	271	276	251	244	249	89	82	87	71	64	69	17	10	15	287	280	285	2925	
58	63	56	223	214	216	231	233	112	110	108	95	93	91	224	265	270	263	2925	
57	59	61	107	206	113	123	208	142	189	133	182	184	145	218	264	266	268	2925	
62	55	60	104	124	128	197	201	188	175	151	171	153	137	221	269	262	267	2925	
4	9	2	103	203	132	193	122	134	148	164	161	177	191	222	319	324	317	2925	
3	5	7	98	207	125	200	118	146	156	163	162	169	179	227	318	320	322	2925	
8	1	6	96	205	199	126	120	181	152	165	160	173	144	229	323	316	321	2925	
292	297	290	219	116	195	130	209	140	149	157	168	176	185	106	31	36	29	2925	
291	293	295	220	121	198	127	204	138	178	159	166	147	187	105	30	32	34	2925	
296	289	294	225	211	129	196	114	186	170	167	158	155	139	100	35	28	33	2925	
301	306	299	226	115	194	131	210	190	172	174	154	150	135	99	22	27	20	2925	
300	302	304	228	117	212	202	119	180	136	192	143	141	183	97	21	23	25	2925	
305	298	303	101	111	109	94	92	213	215	217	230	232	234	102	26	19	24	2925	
40	45	38	76	81	74	238	243	236	256	261	254	310	315	308	49	54	47	2925	
39	41	43	75	77	79	237	239	241	255	257	259	309	311	313	48	50	52	2925	
44	37	42	80	73	78	242	235	240	260	253	258	314	307	312	53	46	51	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

46	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925															
274	279	272	247	252	245	85	90	83	67	72	65	13	18	11	283	288	281	2925	
273	275	277	246	248	250	84	86	88	66	68	70	12	14	16	282	284	286	2925	
278	271	276	251	244	249	89	82	87	71	64	69	17	10	15	287	280	285	2925	
58	63	56	223	214	216	231	233	112	110	108	95	93	91	224	265	270	263	2925	
57	59	61	107	150	174	148	180	147	176	188	190	133	139	218	264	266	268	2925	
62	55	60	104	179	161	166	155	168	146	138	144	181	187	221	269	262	267	2925	
4	9	2	103	173	156	167	162	165	152	140	141	184	185	222	319	324	317	2925	
3	5	7	98	153	170	157	164	159	172	189	183	142	136	227	318	320	322	2925	
8	1	6	96	171	163	160	169	158	154	134	182	143	191	229	323	316	321	2925	
292	297	290	219	149	151	177	145	178	175	186	135	192	137	106	31	36	29	2925	
291	293	295	220	200	126	201	128	122	198	119	208	113	210	105	30	32	34	2925	
296	289	294	225	202	132	195	129	194	123	114	209	120	207	100	35	28	33	2925	
301	306	299	226	121	193	130	196	131	204	212	115	206	117	99	22	27	20	2925	
300	302	304	228	127	199	124	197	203	125	205	118	211	116	97	21	23	25	2925	
305	298	303	101	111	109	94	92	213	215	217	230	232	234	102	26	19	24	2925	
40	45	38	76	81	74	238	243	236	256	261	254	310	315	308	49	54	47	2925	
39	41	43	75	77	79	237	239	241	255	257	259	309	311	313	48	50	52	2925	
44	37	42	80	73	78	242	235	240	260	253	258	314	307	312	53	46	51	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

51	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925															
274	279	272	247	252	245	85	90	83	67	72	65	13	18	11	283	288	281	2925	
273	275	277	246	248	250	84	86	88	66	68	70	12	14	16	282	284	286	2925	
278	271	276	251	244	249	89	82	87	71	64	69	17	10	15	287	280	285	2925	
58	63	56	223	214	216	231	233	112	110	108	95	93	91	224	265	270	263	2925	
57	59	61	107	160	171	155	169	157	167	166	153	164	163	218	264	266	268	2925	
62	55	60	104	126	120	121	202	118	197	208	203	206	124	221	269	262	267	2925	
4	9	2	103	209	140	196	191	135	189	132	130	187	116	222	319	324	317	2925	
3	5	7	98	198	186	183	141	180	147	143	181	139	127	227	318	320	322	2925	
8	1	6	96	114	192	146	150	176	151	173	179	133	211	229	323	316	321	2925	
292	297	290	219	125	188	177	175	149	174	152	148	137	200	106	31	36	29	2925	
291	293	295	220	212	131	144	184	145	178	182	142	194	113	105	30	32	34	2925	
296	289	294	225	115	138	129	134	190	136	193	195	185	210	100	35	28	33	2925	
301	306	299	226	201	205	204	123	207	128	117	122	119	199	99	22	27	20	2925	
300	302	304	228	165	154	170	156	168	158	159	172	161	162	97	21	23	25	2925	
305	298	303	101	111	109	94	92	213	215	217	230	232	234	102	26	19	24	2925	
40	45	38	76	81	74	238	243	236	256	261	254	310	315	308	49	54	47	2925	
39	41	43	75	77	79	237	239	241	255	257	259	309	311	313	48	50	52	2925	
44	37	42	80	73	78	242	235	240	260	253	258	314	307	312	53	46	51	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

56	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925															
87	240	81	242	7	313	316	6	8	321	10	2	322	320	95	232	89	234	2925	
82	241	88	239	324	307	20	16	311	13	310	17	306	1	90	233	96	231	2925	
244	83	238	85	314	18	305	309	14	312	15	308	19	11	236	91	230	93	2925	
237	86	243	84	5	12	9	319	317	4	315	323	3	318	229	94	235	92	2925	
67	264	254	65	160	171	155	169	157	167	166	153	164	163	27	304	294	25	2925	
253	247	78	72	126	120	121	202	118	197	208	203	206	124	293	287	38	32	2925	
256	80	245	69	209	140	196	191	135	189	132	130	187	116	296	40	285	29	2925	
66	76	249	259	198	186	183	141	180	147	143	181	139	127	26	36	289	299	2925	
68	251	74	257	114	192	146	150	176	151	173	179	133	211	28	291	34	297	2925	
261	73	252	64	125	188	177	175	149	174	152	148	137	200	301	33	292	24	2925	
70	250	75	255	212	131	144	184	145	178	182	142	194	113	30	290	35	295	2925	
62	77	248	263	115	138	129	134	190	136	193	195	185	210	22	37	288	303	2925	
262	246	79	63	201	205	204	123	207	128	117	122	119	199	302	286	39	23	2925	
260	61	71	258	165	154	170	156	168	158	159	172	161	162	300	21	31	298	2925	
111	216	105	218	47	273	276	46	48	281	50	42	282	280	103	224	97	226	2925	
106	217	112	215	284	267	60	56	271	53	270	57	266	41	98	225	104	223	2925	
220	107	214	109	274	58	265	269	54	272	55	268	59	51	228	99	222	101	2925	
213	110	219	108	45	52	49	279	277	44	275	283	43	278	221	102	227	100	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

61	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
87	240	81	242	7	313	316	6	8	321	10	2	322	320	95	232	89	234	2925
82	241	88	239	324	307	20	16	311	13	310	17	306	1	90	233	96	231	2925
244	83	238	85	314	18	305	309	14	312	15	308	19	11	236	91	230	93	2925
237	86	243	84	5	12	9	319	317	4	315	323	3	318	229	94	235	92	2925
67	264	254	65	145	179	178	177	146	150	188	190	133	139	27	304	294	25	2925
253	247	78	72	174	152	172	153	155	169	138	144	181	187	293	287	38	32	2925
256	80	245	69	168	167	159	160	164	157	140	141	184	185	296	40	285	29	2925
66	76	249	259	162	158	165	166	161	163	189	183	142	136	26	36	289	299	2925
68	251	74	257	151	170	154	171	173	156	134	182	143	191	28	291	34	297	2925
261	73	252	64	175	149	147	148	176	180	186	135	192	137	301	33	292	24	2925
70	250	75	255	200	126	201	128	122	198	119	208	113	210	30	290	35	295	2925
62	77	248	263	202	132	195	129	194	123	114	209	120	207	22	37	288	303	2925
262	246	79	63	121	193	130	196	131	204	212	115	206	117	302	286	39	23	2925
260	61	71	258	127	199	124	197	203	125	205	118	211	116	300	21	31	298	2925
111	216	105	218	47	273	276	46	48	281	50	42	282	280	103	224	97	226	2925
106	217	112	215	284	267	60	56	271	53	270	57	266	41	98	225	104	223	2925
220	107	214	109	274	58	265	269	54	272	55	268	59	51	228	99	222	101	2925
213	110	219	108	45	52	49	279	277	44	275	283	43	278	221	102	227	100	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

66	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
87	240	81	242	7	313	316	6	8	321	10	2	322	320	95	232	89	234	2925
82	241	88	239	324	307	20	16	311	13	310	17	306	1	90	233	96	231	2925
244	83	238	85	314	18	305	309	14	312	15	308	19	11	236	91	230	93	2925
237	86	243	84	5	12	9	319	317	4	315	323	3	318	229	94	235	92	2925
67	264	254	65	203	196	198	210	130	128	126	116	114	204	27	304	294	25	2925
253	247	78	72	125	142	184	185	139	138	188	189	135	200	293	287	38	32	2925
256	80	245	69	123	183	141	140	186	187	137	136	190	202	296	40	285	29	2925
66	76	249	259	119	131	193	192	134	143	181	180	146	206	26	36	289	299	2925
68	251	74	257	113	194	132	133	191	182	144	145	179	212	28	291	34	297	2925
261	73	252	64	201	155	169	168	158	154	172	173	151	124	301	33	292	24	2925
70	250	75	255	205	170	156	157	167	171	153	152	174	120	30	290	35	295	2925
62	77	248	263	207	150	176	177	147	159	165	164	162	118	22	37	288	303	2925
262	246	79	63	208	175	149	148	178	166	160	161	163	117	302	286	39	23	2925
260	61	71	258	121	129	127	115	195	197	199	209	211	122	300	21	31	298	2925
111	216	105	218	47	273	276	46	48	281	50	42	282	280	103	224	97	226	2925
106	217	112	215	284	267	60	56	271	53	270	57	266	41	98	225	104	223	2925
220	107	214	109	274	58	265	269	54	272	55	268	59	51	228	99	222	101	2925
213	110	219	108	45	52	49	279	277	44	275	283	43	278	221	102	227	100	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

71	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925															
7	320	1	322	15	312	9	314	67	260	68	253	256	71	31	296	25	298	2925	
2	321	8	319	10	313	16	311	70	75	249	252	74	255	26	297	32	295	2925	
324	3	318	5	316	11	310	13	259	250	76	73	251	66	300	27	294	29	2925	
317	6	323	4	309	14	315	12	254	65	257	72	69	258	293	30	299	28	2925	
23	304	17	306	206	113	123	208	142	189	133	182	184	145	79	82	247	242	2925	
18	305	24	303	124	128	197	201	188	175	151	171	153	137	248	87	238	77	2925	
308	19	302	21	203	132	193	122	134	148	164	161	177	191	80	237	88	245	2925	
301	22	307	20	207	125	200	118	146	156	163	162	169	179	241	240	85	84	2925	
103	106	223	218	205	199	126	120	181	152	165	160	173	144	244	86	239	81	2925	
224	111	214	101	116	195	130	209	140	149	157	168	176	185	83	243	78	246	2925	
104	213	112	221	121	198	127	204	138	178	159	166	147	187	39	288	33	290	2925	
217	216	109	108	211	129	196	114	186	170	167	158	155	139	34	289	40	287	2925	
220	110	215	105	115	194	131	210	190	172	174	154	150	135	292	35	286	37	2925	
107	219	102	222	117	212	202	119	180	136	192	143	141	183	285	38	291	36	2925	
63	264	57	266	91	236	92	229	232	95	55	272	49	274	47	280	41	282	2925	
58	265	64	263	94	99	225	228	98	231	50	273	56	271	42	281	48	279	2925	
268	59	262	61	235	226	100	97	227	90	276	51	270	53	284	43	278	45	2925	
261	62	267	60	230	89	233	96	93	234	269	54	275	52	277	46	283	44	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

76	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925															
7	320	1	322	15	312	9	314	67	260	68	253	256	71	31	296	25	298	2925	
2	321	8	319	10	313	16	311	70	75	249	252	74	255	26	297	32	295	2925	
324	3	318	5	316	11	310	13	259	250	76	73	251	66	300	27	294	29	2925	
317	6	323	4	309	14	315	12	254	65	257	72	69	258	293	30	299	28	2925	
23	304	17	306	208	122	118	201	120	209	210	114	204	119	79	82	247	242	2925	
18	305	24	303	113	125	132	128	199	195	194	129	198	212	248	87	238	77	2925	
308	19	302	21	123	200	193	197	126	130	131	196	127	202	80	237	88	245	2925	
301	22	307	20	206	203	207	124	205	116	115	211	121	117	241	240	85	84	2925	
103	106	223	218	188	190	133	139	150	174	147	180	148	176	244	86	239	81	2925	
224	111	214	101	138	183	142	187	179	161	166	155	168	146	83	243	78	246	2925	
104	213	112	221	189	182	143	136	173	156	167	162	165	152	39	288	33	290	2925	
217	216	109	108	140	144	181	185	171	170	157	164	159	154	34	289	40	287	2925	
220	110	215	105	134	141	184	191	153	163	160	169	158	172	292	35	286	37	2925	
107	219	102	222	186	135	192	137	149	151	178	145	177	175	285	38	291	36	2925	
63	264	57	266	91	236	92	229	232	95	55	272	49	274	47	280	41	282	2925	
58	265	64	263	94	99	225	228	98	231	50	273	56	271	42	281	48	279	2925	
268	59	262	61	235	226	100	97	227	90	276	51	270	53	284	43	278	45	2925	
261	62	267	60	230	89	233	96	93	234	269	54	275	52	277	46	283	44	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

81	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
7	320	1	322	15	312	9	314	67	260	68	253	256	71	31	296	25	298	2925
2	321	8	319	10	313	16	311	70	75	249	252	74	255	26	297	32	295	2925
324	3	318	5	316	11	310	13	259	250	76	73	251	66	300	27	294	29	2925
317	6	323	4	309	14	315	12	254	65	257	72	69	258	293	30	299	28	2925
23	304	17	306	203	196	198	210	130	128	126	116	114	204	79	82	247	242	2925
18	305	24	303	125	137	190	131	192	145	182	139	184	200	248	87	238	77	2925
308	19	302	21	123	132	191	138	189	140	183	146	181	202	80	237	88	245	2925
301	22	307	20	119	194	133	188	135	186	141	180	143	206	241	240	85	84	2925
103	106	223	218	113	187	136	193	134	179	144	185	142	212	244	86	239	81	2925
224	111	214	101	201	153	174	147	176	161	166	155	168	124	83	243	78	246	2925
104	213	112	221	205	148	175	154	173	156	167	162	165	120	39	288	33	290	2925
217	216	109	108	207	178	149	172	151	170	157	164	159	118	34	289	40	287	2925
220	110	215	105	208	171	152	177	150	163	160	169	158	117	292	35	286	37	2925
107	219	102	222	121	129	127	115	195	197	199	209	211	122	285	38	291	36	2925
63	264	57	266	91	236	92	229	232	95	55	272	49	274	47	280	41	282	2925
58	265	64	263	94	99	225	228	98	231	50	273	56	271	42	281	48	279	2925
268	59	262	61	235	226	100	97	227	90	276	51	270	53	284	43	278	45	2925
261	62	267	60	230	89	233	96	93	234	269	54	275	52	277	46	283	44	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

86	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
7	320	1	322	33	292	67	260	68	253	256	71	37	288	15	312	9	314	2925
2	321	8	319	291	34	70	75	249	252	74	255	287	38	10	313	16	311	2925
324	3	318	5	290	35	259	250	76	73	251	66	286	39	316	11	310	13	2925
317	6	323	4	36	289	254	65	257	72	69	258	40	285	309	14	315	12	2925
61	263	262	64	113	176	197	125	211	184	148	162	140	169	41	283	282	44	2925
264	62	63	261	155	124	149	121	166	193	210	138	192	177	284	42	43	281	2925
103	106	223	218	182	208	135	163	199	160	187	126	114	151	79	82	247	242	2925
224	111	214	101	207	200	122	146	133	129	154	171	178	185	248	87	238	77	2925
104	213	112	221	150	183	128	202	157	181	116	209	165	134	80	237	88	245	2925
217	216	109	108	131	142	174	189	120	168	195	147	206	153	241	240	85	84	2925
220	110	215	105	186	161	170	137	132	205	179	194	143	118	244	86	239	81	2925
107	219	102	222	164	119	203	158	175	152	141	190	127	196	83	243	78	246	2925
57	267	266	60	139	145	156	204	188	117	172	173	201	130	45	279	278	48	2925
268	58	59	265	198	167	191	180	144	136	123	115	159	212	280	46	47	277	2925
31	296	25	298	53	272	91	236	92	229	232	95	49	276	23	304	17	306	2925
26	297	32	295	271	54	94	99	225	228	98	231	275	50	18	305	24	303	2925
300	27	294	29	270	55	235	226	100	97	227	90	274	51	308	19	302	21	2925
293	30	299	28	56	269	230	89	233	96	93	234	52	273	301	22	307	20	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

91	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925															
7	320	1	322	33	292	67	260	68	253	256	71	37	288	15	312	9	314	2925	
2	321	8	319	291	34	70	75	249	252	74	255	287	38	10	313	16	311	2925	
324	3	318	5	290	35	259	250	76	73	251	66	286	39	316	11	310	13	2925	
317	6	323	4	36	289	254	65	257	72	69	258	40	285	309	14	315	12	2925	
61	263	262	64	208	122	118	201	120	209	210	114	204	119	41	283	282	44	2925	
264	62	63	261	113	125	132	128	199	195	194	129	198	212	284	42	43	281	2925	
103	106	223	218	123	200	193	197	126	130	131	196	127	202	79	82	247	242	2925	
224	111	214	101	206	203	207	124	205	116	115	211	121	117	248	87	238	77	2925	
104	213	112	221	188	190	133	139	145	179	178	177	146	150	80	237	88	245	2925	
217	216	109	108	138	183	142	187	174	152	172	153	155	169	241	240	85	84	2925	
220	110	215	105	189	182	143	136	168	167	159	160	164	157	244	86	239	81	2925	
107	219	102	222	140	144	181	185	162	158	165	166	161	163	83	243	78	246	2925	
57	267	266	60	134	141	184	191	151	170	154	171	173	156	45	279	278	48	2925	
268	58	59	265	186	135	192	137	175	149	147	148	176	180	280	46	47	277	2925	
31	296	25	298	53	272	91	236	92	229	232	95	49	276	23	304	17	306	2925	
26	297	32	295	271	54	94	99	225	228	98	231	275	50	18	305	24	303	2925	
300	27	294	29	270	55	235	226	100	97	227	90	274	51	308	19	302	21	2925	
293	30	299	28	56	269	230	89	233	96	93	234	52	273	301	22	307	20	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

96	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925															
7	320	1	322	33	292	67	260	68	253	256	71	37	288	15	312	9	314	2925	
2	321	8	319	291	34	70	75	249	252	74	255	287	38	10	313	16	311	2925	
324	3	318	5	290	35	259	250	76	73	251	66	286	39	316	11	310	13	2925	
317	6	323	4	36	289	254	65	257	72	69	258	40	285	309	14	315	12	2925	
61	263	262	64	158	161	166	160	168	162	188	190	133	139	41	283	282	44	2925	
264	62	63	261	151	178	149	177	175	145	138	183	142	187	284	42	43	281	2925	
103	106	223	218	173	156	171	170	153	152	140	182	143	185	79	82	247	242	2925	
224	111	214	101	146	169	154	155	172	179	189	141	184	136	248	87	238	77	2925	
104	213	112	221	180	147	176	148	150	174	134	144	181	191	80	237	88	245	2925	
217	216	109	108	167	164	159	165	157	163	186	135	192	137	241	240	85	84	2925	
220	110	215	105	200	126	201	128	122	198	119	208	113	210	244	86	239	81	2925	
107	219	102	222	202	132	194	129	195	123	114	209	120	207	83	243	78	246	2925	
57	267	266	60	121	193	131	196	130	204	212	115	206	117	45	279	278	48	2925	
268	58	59	265	127	199	124	197	203	125	205	118	211	116	280	46	47	277	2925	
31	296	25	298	53	272	91	236	92	229	232	95	49	276	23	304	17	306	2925	
26	297	32	295	271	54	94	99	225	228	98	231	275	50	18	305	24	303	2925	
300	27	294	29	270	55	235	226	100	97	227	90	274	51	308	19	302	21	2925	
293	30	299	28	56	269	230	89	233	96	93	234	52	273	301	22	307	20	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

101	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925															
7	320	1	322	33	292	67	260	68	253	256	71	37	288	15	312	9	314	2925	
2	321	8	319	291	34	70	75	249	252	74	255	287	38	10	313	16	311	2925	
324	3	318	5	290	35	259	250	76	73	251	66	286	39	316	11	310	13	2925	
317	6	323	4	36	289	254	65	257	72	69	258	40	285	309	14	315	12	2925	
61	263	262	64	203	196	198	210	130	128	126	116	114	204	41	283	282	44	2925	
264	62	63	261	125	138	132	192	194	181	143	183	137	200	284	42	43	281	2925	
103	106	223	218	123	135	168	161	166	160	158	162	190	202	79	82	247	242	2925	
224	111	214	101	119	136	151	175	149	177	178	145	189	206	248	87	238	77	2925	
104	213	112	221	113	141	173	171	153	156	170	152	184	212	80	237	88	245	2925	
217	216	109	108	201	191	146	154	172	169	155	179	134	124	241	240	85	84	2925	
220	110	215	105	205	186	180	150	176	148	147	174	139	120	244	86	239	81	2925	
107	219	102	222	207	185	157	164	159	165	167	163	140	118	83	243	78	246	2925	
57	267	266	60	208	188	193	133	131	144	182	142	187	117	45	279	278	48	2925	
268	58	59	265	121	129	127	115	195	197	199	209	211	122	280	46	47	277	2925	
31	296	25	298	53	272	91	236	92	229	232	95	49	276	23	304	17	306	2925	
26	297	32	295	271	54	94	99	225	228	98	231	275	50	18	305	24	303	2925	
300	27	294	29	270	55	235	226	100	97	227	90	274	51	308	19	302	21	2925	
293	30	299	28	56	269	230	89	233	96	93	234	52	273	301	22	307	20	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

106	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925															
13	6	315	313	317	310	1	3	16	5	321	323	14	318	41	286	288	35	2925	
314	297	22	300	23	26	307	301	20	17	304	306	27	11	34	45	280	291	2925	
316	28	303	25	302	299	18	24	305	308	21	19	298	9	287	50	275	38	2925	
7	319	10	12	8	15	324	322	309	320	4	2	311	312	285	272	53	40	2925	
97	230	232	91	208	122	118	201	120	209	210	114	204	119	289	51	274	36	2925	
90	213	112	235	113	125	132	128	199	195	194	129	198	212	282	54	271	43	2925	
231	106	219	94	123	200	193	197	126	130	131	196	127	202	29	279	46	296	2925	
229	216	109	96	206	203	207	124	205	116	115	211	121	117	31	273	52	294	2925	
233	222	103	92	188	190	133	139	145	179	178	177	146	150	44	48	277	281	2925	
226	111	214	99	138	183	142	187	174	152	172	153	155	169	33	269	56	292	2925	
85	223	102	240	189	182	143	136	168	167	159	160	164	157	293	276	49	32	2925	
87	217	108	238	140	144	181	185	162	158	165	166	161	163	295	278	47	30	2925	
100	104	221	225	134	141	184	191	151	170	154	171	173	156	42	55	270	283	2925	
89	101	224	236	186	135	192	137	175	149	147	148	176	180	290	39	37	284	2925	
237	220	105	88	69	62	259	257	261	254	57	59	72	61	265	267	70	262	2925	
239	107	218	86	258	241	78	244	83	82	251	245	76	73	248	79	250	67	2925	
98	110	215	227	260	84	247	81	242	243	74	80	249	252	77	246	75	65	2925	
234	95	93	228	63	263	66	68	64	71	268	266	253	264	60	58	255	256	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

111	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
13	6	315	313	317	310	1	3	16	5	321	323	14	318	41	286	288	35	2925
314	297	22	300	23	26	307	301	20	17	304	306	27	11	34	45	280	291	2925
316	28	303	25	302	299	18	24	305	308	21	19	298	9	287	50	275	38	2925
7	319	10	12	8	15	324	322	309	320	4	2	311	312	285	272	53	40	2925
97	230	232	91	158	161	166	160	168	162	188	190	133	139	289	51	274	36	2925
90	213	112	235	151	178	149	177	175	145	138	183	142	187	282	54	271	43	2925
231	106	219	94	173	156	171	170	153	152	140	182	143	185	29	279	46	296	2925
229	216	109	96	146	169	154	155	172	179	189	141	184	136	31	273	52	294	2925
233	222	103	92	180	147	176	148	150	174	134	144	181	191	44	48	277	281	2925
226	111	214	99	167	164	159	165	157	163	186	135	192	137	33	269	56	292	2925
85	223	102	240	200	126	201	128	122	198	119	208	113	210	293	276	49	32	2925
87	217	108	238	202	132	194	129	195	123	114	209	120	207	295	278	47	30	2925
100	104	221	225	121	193	131	196	130	204	212	115	206	117	42	55	270	283	2925
89	101	224	236	127	199	124	197	203	125	205	118	211	116	290	39	37	284	2925
237	220	105	88	69	62	259	257	261	254	57	59	72	61	265	267	70	262	2925
239	107	218	86	258	241	78	244	83	82	251	245	76	73	248	79	250	67	2925
98	110	215	227	260	84	247	81	242	243	74	80	249	252	77	246	75	65	2925
234	95	93	228	63	263	66	68	64	71	268	266	253	264	60	58	255	256	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

116	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
13	6	315	313	317	310	1	3	16	5	321	323	14	318	41	286	288	35	2925
314	297	22	300	23	26	307	301	20	17	304	306	27	11	34	45	280	291	2925
316	28	303	25	302	299	18	24	305	308	21	19	298	9	287	50	275	38	2925
7	319	10	12	8	15	324	322	309	320	4	2	311	312	285	272	53	40	2925
97	230	232	91	203	196	198	210	130	128	126	116	114	204	289	51	274	36	2925
90	213	112	235	125	164	162	157	167	166	160	155	169	200	282	54	271	43	2925
231	106	219	94	123	193	183	184	137	140	190	139	134	202	29	279	46	296	2925
229	216	109	96	119	131	149	143	147	177	179	180	194	206	31	273	52	294	2925
233	222	103	92	113	138	175	152	171	174	153	150	187	212	44	48	277	281	2925
226	111	214	99	201	133	181	173	154	151	172	144	192	124	33	269	56	292	2925
85	223	102	240	205	189	145	182	178	148	146	176	136	120	293	276	49	32	2925
87	217	108	238	207	191	142	141	188	185	135	186	132	118	295	278	47	30	2925
100	104	221	225	208	161	163	168	158	159	165	170	156	117	42	55	270	283	2925
89	101	224	236	121	129	127	115	195	197	199	209	211	122	290	39	37	284	2925
237	220	105	88	69	62	259	257	261	254	57	59	72	61	265	267	70	262	2925
239	107	218	86	258	241	78	244	83	82	251	245	76	73	248	79	250	67	2925
98	110	215	227	260	84	247	81	242	243	74	80	249	252	77	246	75	65	2925
234	95	93	228	63	263	66	68	64	71	268	266	253	264	60	58	255	256	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

121	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
5	3	314	2	324	318	319	312	19	18	16	313	4	311	8	308	316	15	2925
20	27	36	297	304	30	31	301	299	23	296	293	25	290	22	292	34	305	2925
315	298	289	28	21	295	294	24	26	302	29	32	300	35	303	33	291	10	2925
310	322	11	323	1	7	6	13	306	307	309	12	321	14	317	17	9	320	2925
79	252	242	77	160	171	155	169	157	167	166	153	164	163	99	232	222	97	2925
241	235	90	84	119	210	204	118	209	120	122	114	201	208	221	215	110	104	2925
244	92	233	81	212	195	132	125	199	129	198	128	194	113	224	112	213	101	2925
78	88	237	247	202	130	193	200	126	196	127	197	131	123	98	108	217	227	2925
80	239	86	245	117	115	121	207	116	205	203	211	124	206	100	219	106	225	2925
249	85	240	76	139	181	184	138	140	189	142	134	190	188	229	105	220	96	2925
82	238	87	243	192	175	152	179	148	145	174	178	149	133	102	218	107	223	2925
74	89	236	251	182	150	173	146	177	180	151	147	176	143	94	109	216	231	2925
250	234	91	75	137	144	141	187	185	136	183	191	135	186	230	214	111	95	2925
248	73	83	246	165	154	170	156	168	158	159	172	161	162	228	93	103	226	2925
41	39	278	288	275	282	283	276	44	54	52	277	40	272	55	38	280	51	2925
56	254	268	261	63	72	67	265	263	70	260	257	61	256	59	58	66	269	2925
279	71	57	64	262	253	258	60	62	255	65	68	264	69	266	267	259	46	2925
274	286	47	37	50	43	42	49	281	271	273	48	285	53	270	287	45	284	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

126	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
5	3	314	2	324	318	319	312	19	18	16	313	4	311	8	308	316	15	2925
20	27	36	297	304	30	31	301	299	23	296	293	25	290	22	292	34	305	2925
315	298	289	28	21	295	294	24	26	302	29	32	300	35	303	33	291	10	2925
310	322	11	323	1	7	6	13	306	307	309	12	321	14	317	17	9	320	2925
79	252	242	77	150	174	148	180	147	176	188	190	133	139	99	232	222	97	2925
241	235	90	84	179	161	166	155	168	146	138	144	181	187	221	215	110	104	2925
244	92	233	81	173	156	167	162	165	152	140	141	184	185	224	112	213	101	2925
78	88	237	247	153	170	157	164	159	172	189	183	142	136	98	108	217	227	2925
80	239	86	245	171	163	160	169	158	154	134	182	143	191	100	219	106	225	2925
249	85	240	76	149	151	177	145	178	175	186	135	192	137	229	105	220	96	2925
82	238	87	243	200	126	201	128	122	198	119	208	113	210	102	218	107	223	2925
74	89	236	251	202	132	195	129	194	123	114	209	120	207	94	109	216	231	2925
250	234	91	75	121	193	130	196	131	204	212	115	206	117	230	214	111	95	2925
248	73	83	246	127	199	124	197	203	125	205	118	211	116	228	93	103	226	2925
41	39	278	288	275	282	283	276	44	54	52	277	40	272	55	38	280	51	2925
56	254	268	261	63	72	67	265	263	70	260	257	61	256	59	58	66	269	2925
279	71	57	64	262	253	258	60	62	255	65	68	264	69	266	267	259	46	2925
274	286	47	37	50	43	42	49	281	271	273	48	285	53	270	287	45	284	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

131	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
5	3	314	2	324	318	319	312	19	18	16	313	4	311	8	308	316	15	2925
20	27	36	297	304	30	31	301	299	23	296	293	25	290	22	292	34	305	2925
315	298	289	28	21	295	294	24	26	302	29	32	300	35	303	33	291	10	2925
310	322	11	323	1	7	6	13	306	307	309	12	321	14	317	17	9	320	2925
79	252	242	77	203	196	198	210	130	128	126	116	114	204	99	232	222	97	2925
241	235	90	84	125	149	146	182	175	178	145	169	156	200	221	215	110	104	2925
244	92	233	81	123	177	153	171	174	152	148	158	167	202	224	112	213	101	2925
78	88	237	247	119	144	172	154	151	173	181	168	157	206	98	108	217	227	2925
80	239	86	245	113	180	179	143	150	147	176	155	170	212	100	219	106	225	2925
249	85	240	76	201	164	161	133	194	134	190	187	137	124	229	105	220	96	2925
82	238	87	243	205	165	160	136	141	186	183	140	189	120	102	218	107	223	2925
74	89	236	251	207	159	166	193	184	139	142	185	132	118	94	109	216	231	2925
250	234	91	75	208	162	163	188	131	191	135	138	192	117	230	214	111	95	2925
248	73	83	246	121	129	127	115	195	197	199	209	211	122	228	93	103	226	2925
41	39	278	288	275	282	283	276	44	54	52	277	40	272	55	38	280	51	2925
56	254	268	261	63	72	67	265	263	70	260	257	61	256	59	58	66	269	2925
279	71	57	64	262	253	258	60	62	255	65	68	264	69	266	267	259	46	2925
274	286	47	37	50	43	42	49	281	271	273	48	285	53	270	287	45	284	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

136	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
109	206	114	205	214	127	1	323	322	321	2	6	19	305	304	303	20	24	2925
202	189	187	135	139	123	318	8	316	9	11	313	300	26	298	27	29	295	2925
210	145	166	159	180	115	312	311	15	16	308	13	294	293	33	34	290	31	2925
116	137	170	155	188	209	18	14	309	310	17	307	36	32	291	292	35	289	2925
117	178	152	173	147	208	7	314	10	315	317	12	25	296	28	297	299	30	2925
113	133	175	150	192	212	319	5	3	4	320	324	301	23	21	22	302	306	2925
110	146	154	171	179	215	55	269	268	267	56	60	37	287	286	285	38	42	2925
203	184	149	176	141	122	264	62	262	63	65	259	282	44	280	45	47	277	2925
118	182	162	163	143	207	258	257	69	70	254	67	276	275	51	52	272	49	2925
199	132	157	168	193	126	72	68	255	256	71	253	54	50	273	274	53	271	2925
201	142	167	158	183	124	61	260	64	261	263	66	43	278	46	279	281	48	2925
125	144	172	153	181	200	265	59	57	58	266	270	283	41	39	40	284	288	2925
204	191	161	164	134	121	248	250	73	79	236	238	85	91	224	226	97	103	2925
195	194	156	169	131	130	78	84	241	247	90	96	229	235	102	108	217	223	2925
196	177	160	165	148	129	249	81	244	76	237	93	232	88	225	105	220	100	2925
112	140	174	151	185	213	80	243	82	245	92	231	94	233	104	219	106	221	2925
197	186	138	190	136	128	74	242	83	251	86	230	95	239	98	218	107	227	2925
198	119	211	120	111	216	246	75	252	77	234	87	240	89	222	99	228	101	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

141	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925															
109	206	114	205	214	127	12	321	2	319	1	315	322	8	55	271	50	274	2925	
202	189	187	135	139	123	318	308	18	309	20	14	306	7	269	59	266	56	2925	
210	145	166	159	180	115	5	310	24	21	303	302	15	320	52	268	57	273	2925	
116	137	172	153	188	209	314	13	301	304	22	23	312	11	276	265	60	49	2925	
117	178	152	173	147	208	9	19	307	16	305	311	17	316	272	58	267	53	2925	
113	133	174	151	192	212	317	4	323	6	324	10	3	313	51	54	275	270	2925	
110	146	154	171	179	215	63	66	263	258	289	27	299	30	300	28	34	293	2925	
203	184	149	176	141	122	264	71	254	61	35	284	42	285	44	38	282	290	2925	
118	182	162	163	143	207	64	253	72	261	296	286	48	45	279	278	39	29	2925	
199	132	157	168	193	126	257	256	69	68	31	37	277	280	46	47	288	294	2925	
201	142	167	158	183	124	260	70	255	65	292	43	283	40	281	287	41	33	2925	
125	144	170	155	181	200	67	259	62	262	32	298	26	295	25	297	291	36	2925	
204	191	161	164	134	121	248	250	73	79	236	238	85	91	224	226	97	103	2925	
195	177	156	169	148	130	78	84	241	247	90	96	229	235	102	108	217	223	2925	
196	194	160	165	131	129	249	81	244	76	237	93	232	88	225	218	107	100	2925	
112	140	175	150	185	213	80	243	82	245	92	231	94	233	104	219	106	221	2925	
197	186	138	190	136	128	74	242	83	251	86	230	95	239	98	105	220	227	2925	
198	119	211	120	111	216	246	75	252	77	234	87	240	89	222	99	228	101	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

146	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925															
109	206	114	205	214	127	9	12	312	11	321	310	42	282	39	288	40	284	2925	
202	189	187	135	139	123	320	299	27	21	303	5	287	53	274	47	276	38	2925	
210	145	166	159	180	115	1	302	31	294	23	324	281	48	275	54	273	44	2925	
116	137	170	155	188	209	323	19	36	289	306	2	279	278	49	272	51	46	2925	
117	178	152	173	147	208	318	305	290	35	20	7	45	271	52	277	50	280	2925	
113	133	174	151	192	212	14	308	293	32	17	311	41	43	286	37	285	283	2925	
110	146	154	171	179	215	3	24	296	29	301	322	60	264	57	270	58	266	2925	
203	184	149	176	141	122	6	300	33	292	25	319	269	71	256	65	258	56	2925	
118	182	175	150	143	207	315	18	30	295	307	10	263	66	257	72	255	62	2925	
199	132	157	168	193	126	317	28	291	34	297	8	261	260	67	254	69	64	2925	
201	142	167	158	183	124	309	22	298	304	26	16	63	253	70	259	68	262	2925	
125	144	162	163	181	200	15	313	13	314	4	316	59	61	268	55	267	265	2925	
204	177	160	165	148	121	248	250	73	79	236	85	238	91	224	226	97	103	2925	
195	191	161	164	134	130	78	84	241	247	90	96	229	235	102	108	217	223	2925	
196	194	156	169	131	129	249	81	244	76	237	93	232	88	225	218	107	100	2925	
112	140	172	153	185	213	80	243	82	245	92	231	94	233	104	219	106	221	2925	
197	186	138	190	136	128	74	242	83	251	86	230	95	239	98	105	220	227	2925	
198	119	211	120	111	216	246	75	252	77	234	240	87	89	222	99	228	101	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

151	Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/																2925	
109	206	114	205	214	127	52	274	275	49	48	278	279	45	27	30	299	294	2925
202	189	187	135	139	123	273	51	50	276	277	47	46	280	300	34	291	25	2925
210	145	166	159	180	115	57	267	266	60	53	271	270	56	28	292	33	297	2925
116	137	160	165	188	209	268	58	59	265	272	54	55	269	293	289	36	32	2925
117	177	152	173	148	208	65	259	258	68	61	263	262	64	296	35	290	29	2925
113	133	175	150	192	212	260	66	67	257	264	62	63	261	31	295	26	298	2925
110	146	154	171	179	215	41	283	282	44	253	71	70	256	15	18	311	306	2925
203	184	161	164	141	122	284	42	43	281	72	254	255	69	312	23	302	13	2925
118	182	162	163	143	207	3	324	317	4	320	7	37	288	16	22	303	309	2925
199	194	157	168	131	126	6	313	11	316	10	319	287	38	305	304	21	20	2925
201	142	167	158	183	124	323	12	314	9	315	2	286	39	308	301	24	17	2925
125	144	172	153	181	200	318	1	8	321	5	322	40	285	19	307	14	310	2925
112	191	170	155	134	213	248	250	73	79	236	238	85	91	224	226	97	103	2925
195	132	156	169	193	130	78	84	241	247	237	96	229	88	102	108	217	223	2925
196	178	149	176	147	129	249	81	244	76	90	93	232	235	98	218	107	227	2925
204	140	174	151	185	121	80	243	82	245	92	231	94	233	225	105	220	100	2925
197	186	138	190	136	128	74	242	83	251	86	230	95	239	104	219	106	221	2925
198	119	211	120	111	216	246	75	252	77	234	87	240	89	222	99	228	101	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

156	Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/																2925	
109	206	114	205	214	127	258	67	59	268	272	265	56	55	294	32	29	295	2925
202	189	187	135	139	123	259	66	54	63	261	264	62	271	31	293	296	30	2925
210	145	167	158	180	115	68	257	267	262	64	61	263	58	3	323	6	318	2925
116	137	174	151	188	209	65	260	270	57	53	60	269	266	317	11	314	8	2925
117	194	152	173	131	208	47	277	44	280	284	43	254	71	4	313	12	321	2925
112	133	162	163	192	213	279	51	276	273	50	46	255	70	324	316	9	1	2925
110	146	154	171	179	215	42	274	49	52	275	283	69	256	320	10	315	5	2925
203	184	156	169	141	122	282	48	281	45	41	278	72	253	7	2	319	322	2925
118	182	160	165	143	207	16	309	19	20	308	301	304	23	39	288	33	290	2925
199	178	157	168	147	126	310	15	22	297	27	300	26	303	34	289	40	287	2925
201	142	175	150	183	124	311	14	307	28	298	25	299	18	292	35	286	37	2925
125	144	170	155	181	200	13	312	302	305	17	24	21	306	285	38	291	36	2925
204	132	166	159	193	121	248	250	73	79	236	85	238	91	224	226	97	103	2925
195	191	149	176	134	130	78	84	241	247	90	96	229	235	102	219	106	223	2925
196	177	161	164	148	129	249	81	244	76	237	93	232	88	225	108	217	100	2925
113	140	172	153	185	212	80	243	82	245	92	231	94	233	104	218	107	221	2925
197	186	138	190	136	128	74	242	83	251	86	230	95	239	98	105	220	227	2925
198	119	211	120	111	216	246	75	252	77	234	240	87	89	222	99	228	101	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

161	Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/																2925		
109	206	114	205	214	127	313	304	306	321	323	3	20	18	5	1	22	314	2925	
202	189	187	135	139	123	17	298	296	25	302	26	28	270	267	54	59	308	2925	
210	145	166	159	180	115	14	24	39	288	33	290	301	60	261	64	265	311	2925	
116	137	160	165	188	209	13	30	34	289	40	287	295	269	62	263	56	312	2925	
117	177	152	173	148	208	8	32	292	35	286	37	293	57	264	61	268	317	2925	
113	133	175	150	192	212	6	294	285	38	291	36	31	53	63	262	272	319	2925	
112	146	154	171	179	213	309	297	29	300	23	299	27	266	58	271	55	16	2925	
203	184	161	164	141	122	310	47	284	44	280	277	43	71	256	65	258	15	2925	
118	182	162	163	143	207	315	279	51	50	276	273	46	66	257	72	255	10	2925	
199	194	157	168	131	126	316	42	274	275	49	52	283	260	67	254	69	9	2925	
201	142	167	158	183	124	318	282	41	281	45	48	278	253	70	259	68	7	2925	
125	144	172	153	181	200	11	21	19	4	2	322	305	307	320	324	303	12	2925	
110	191	170	155	134	215	248	250	73	79	236	85	238	91	224	226	97	103	2925	
195	132	156	169	193	130	78	84	241	247	90	96	229	235	102	105	220	223	2925	
196	178	149	176	147	129	249	81	244	76	237	93	232	88	98	219	106	227	2925	
204	140	174	151	185	121	80	243	82	245	92	231	94	233	225	108	217	100	2925	
197	186	138	190	136	128	74	242	83	251	86	230	95	239	104	218	107	221	2925	
198	119	211	120	111	216	246	75	252	77	234	240	87	89	222	99	228	101	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

166	Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/																2925		
127	206	114	205	214	109	313	304	306	321	22	323	20	18	5	3	1	314	2925	
123	189	187	135	139	202	17	293	286	288	300	40	38	36	26	24	294	308	2925	
115	145	166	159	180	210	14	35	254	72	67	257	256	70	65	259	290	311	2925	
209	137	160	165	188	116	13	33	283	273	274	47	50	280	49	44	292	312	2925	
208	178	152	173	147	117	8	29	41	59	53	57	267	269	270	284	296	317	2925	
212	133	175	150	192	113	6	23	48	265	62	261	264	63	60	277	302	319	2925	
213	146	154	171	179	112	309	291	43	271	263	64	61	262	54	282	34	16	2925	
122	184	161	164	141	203	310	295	279	55	272	268	58	56	266	46	30	15	2925	
207	182	162	163	143	118	315	297	281	52	51	278	275	45	276	42	28	10	2925	
126	194	157	168	131	199	316	298	71	253	258	68	69	255	260	66	27	9	2925	
124	142	167	158	183	201	318	31	39	37	25	285	287	289	299	301	32	7	2925	
200	144	172	153	181	125	11	21	19	4	303	2	305	307	320	322	324	12	2925	
215	132	149	176	193	110	248	250	73	79	236	85	238	91	224	226	97	103	2925	
130	191	156	169	134	195	78	84	241	247	237	96	229	88	102	218	107	223	2925	
129	177	170	155	148	196	249	81	244	76	90	93	232	235	98	219	106	227	2925	
121	140	174	151	185	204	80	243	82	245	92	231	94	233	225	108	217	100	2925	
128	186	138	190	136	197	74	242	83	251	86	230	95	239	104	105	220	221	2925	
216	119	211	120	111	198	246	75	252	77	234	240	87	89	222	99	228	101	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

171	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
224	222	99	228	100	102	3	6	323	318	15	18	311	306	27	30	299	294	2925
98	113	214	107	216	227	324	11	314	1	312	23	302	13	300	35	290	25	2925
104	108	215	114	213	221	4	313	12	321	16	301	24	309	28	289	36	297	2925
106	218	109	212	111	219	317	316	9	8	308	304	21	17	293	292	33	32	2925
220	211	112	217	110	105	320	10	315	5	305	22	303	20	296	34	291	29	2925
223	103	226	97	225	101	7	319	2	322	19	307	14	310	31	295	26	298	2925
67	259	62	262	142	188	190	146	181	140	138	186	134	180	51	54	275	270	2925
264	71	254	61	189	175	148	156	152	149	170	178	172	136	276	59	266	49	2925
64	253	72	261	133	151	164	163	167	157	165	159	174	192	52	265	60	273	2925
257	256	69	68	182	171	161	162	158	168	160	166	154	143	269	268	57	56	2925
260	70	255	65	184	153	177	169	173	176	155	147	150	141	272	58	267	53	2925
63	66	263	258	145	137	135	179	144	185	187	139	191	183	55	271	50	274	2925
39	42	287	282	75	78	251	246	87	90	239	234	206	204	117	210	118	120	2925
288	46	279	37	252	83	242	73	240	95	230	85	116	131	196	125	198	209	2925
40	277	48	285	76	241	84	249	88	229	96	237	122	126	197	132	195	203	2925
281	280	45	44	245	244	81	80	233	232	93	92	124	200	127	194	129	201	2925
284	47	278	41	248	82	243	77	236	94	231	89	202	193	130	199	128	123	2925
43	283	38	286	79	247	74	250	91	235	86	238	205	121	208	115	207	119	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

176	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
3	6	323	318	97	227	226	225	98	102	15	18	311	306	27	30	299	294	2925
317	316	9	8	222	104	220	105	107	217	312	23	302	13	300	35	290	25	2925
4	10	315	321	216	215	111	112	212	109	16	301	24	309	28	289	36	297	2925
324	11	314	1	114	110	213	214	113	211	308	304	21	17	293	292	33	32	2925
320	313	12	5	103	218	106	219	221	108	305	22	303	20	296	34	291	29	2925
7	319	2	322	223	101	99	100	224	228	19	307	14	310	31	295	26	298	2925
67	259	62	262	145	179	178	177	146	150	188	133	190	139	51	54	275	270	2925
264	71	254	61	174	152	172	153	155	169	138	144	181	187	276	59	266	49	2925
64	253	72	261	168	167	159	160	164	157	189	141	184	136	52	265	60	273	2925
257	256	69	68	162	158	165	166	161	163	140	183	142	185	269	268	57	56	2925
260	70	255	65	151	170	154	171	173	156	134	182	143	191	272	58	267	53	2925
63	66	263	258	175	149	147	148	176	180	186	192	135	137	55	271	50	274	2925
43	283	38	286	115	209	208	207	116	120	79	74	247	250	91	235	86	238	2925
288	46	279	37	204	122	202	123	125	199	252	83	242	73	240	95	230	85	2925
281	47	278	44	198	197	129	130	194	127	76	241	84	249	88	232	93	237	2925
40	280	45	285	132	128	195	196	131	193	245	244	81	80	233	229	96	92	2925
284	277	48	41	121	200	124	201	203	126	248	82	243	77	236	94	231	89	2925
39	42	287	282	205	119	117	118	206	210	75	251	78	246	87	90	239	234	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

181	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
7	319	2	322	224	222	99	228	100	102	15	18	311	306	27	30	299	294	2925
324	316	9	1	98	113	214	107	216	227	305	23	302	20	300	35	290	25	2925
4	10	315	321	220	108	215	114	213	105	16	301	24	309	293	289	36	32	2925
317	11	314	8	106	218	109	212	111	219	308	304	21	17	28	292	33	297	2925
320	313	12	5	104	211	112	217	110	221	312	22	303	13	296	34	291	29	2925
3	6	323	318	223	103	226	97	225	101	19	307	14	310	31	295	26	298	2925
67	259	62	262	168	161	162	160	158	166	188	190	133	139	51	54	275	270	2925
264	71	254	61	151	175	149	177	178	145	138	144	181	187	276	59	266	49	2925
64	253	72	261	173	170	153	156	171	152	189	141	184	136	52	265	60	273	2925
257	256	69	68	146	155	172	169	154	179	140	183	142	185	269	268	57	56	2925
260	70	255	65	180	150	176	148	147	174	134	182	143	191	272	58	267	53	2925
63	66	263	258	157	164	163	165	167	159	186	135	192	137	55	271	50	274	2925
43	283	38	286	206	204	117	210	118	120	75	78	251	246	87	90	239	234	2925
288	46	279	37	202	131	196	125	198	123	248	83	242	77	240	95	230	85	2925
40	47	278	285	122	126	197	132	195	203	76	241	84	249	88	232	93	237	2925
281	280	45	44	124	200	127	194	129	201	245	244	81	80	233	229	96	92	2925
284	277	48	41	116	193	130	199	128	209	252	82	243	73	236	94	231	89	2925
39	42	287	282	205	121	208	115	207	119	79	247	74	250	91	235	86	238	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

186	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
264	271	266	51	53	62	63	66	261	268	164	162	157	167	166	160	155	169	2925
270	74	69	257	67	254	255	248	76	55	193	183	184	137	140	190	139	134	2925
58	252	245	79	242	85	81	243	73	267	131	149	143	147	177	179	180	194	2925
269	78	84	87	90	236	237	241	247	56	138	175	152	171	174	153	150	187	2925
52	72	239	238	235	89	88	86	253	273	133	181	173	154	151	172	144	192	2925
65	250	82	246	83	240	244	80	75	260	189	145	182	178	148	146	176	136	2925
265	249	256	68	258	71	70	77	251	60	191	142	141	188	185	135	186	132	2925
57	54	59	274	272	263	262	259	64	61	161	163	168	158	159	165	170	156	2925
97	234	224	95	302	295	28	303	24	26	304	20	298	25	117	214	204	115	2925
223	217	108	102	19	289	288	34	31	38	293	292	35	306	203	197	128	122	2925
226	103	222	99	29	36	37	291	294	287	32	33	290	296	206	126	199	119	2925
100	110	215	225	300	30	297	22	301	299	21	305	27	23	116	200	125	209	2925
231	216	109	94	280	41	286	43	1	323	322	321	2	6	118	196	129	207	2925
232	106	219	93	44	277	48	281	318	8	316	9	11	313	112	127	198	213	2925
98	221	104	227	283	47	278	42	312	311	15	16	308	13	211	201	124	114	2925
92	107	218	233	46	50	275	279	18	14	309	310	17	307	120	123	202	205	2925
96	220	105	229	40	276	49	285	7	314	10	315	317	12	212	130	195	113	2925
230	91	101	228	282	284	39	45	319	5	3	4	320	324	210	111	121	208	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

191	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925															
264	271	266	51	53	62	63	66	261	268	149	146	182	175	178	145	169	156	2925	
270	74	69	257	67	254	255	248	76	55	177	153	171	174	152	148	158	167	2925	
58	252	245	79	242	85	81	243	73	267	144	172	154	151	173	181	168	157	2925	
269	78	84	87	90	236	237	241	247	56	180	179	143	150	147	176	155	170	2925	
52	72	239	238	235	89	88	86	253	273	164	161	133	194	134	190	187	137	2925	
65	250	82	246	83	240	244	80	75	260	165	160	136	141	186	183	140	189	2925	
265	249	256	68	258	71	70	77	251	60	159	166	193	184	139	142	185	132	2925	
57	54	59	274	272	263	262	259	64	61	162	163	188	131	191	135	138	192	2925	
97	234	224	95	302	295	28	303	24	26	304	20	298	25	117	214	204	115	2925	
223	217	108	102	19	293	288	34	31	38	289	292	35	306	211	197	128	114	2925	
226	103	222	99	29	32	37	291	294	287	36	33	290	296	206	126	199	119	2925	
100	110	215	225	300	30	297	22	301	299	21	305	27	23	116	200	125	209	2925	
231	216	109	94	280	41	286	43	320	318	3	324	4	6	118	196	129	207	2925	
232	106	219	93	44	277	48	281	10	17	310	11	312	315	112	127	198	213	2925	
98	221	104	227	283	47	278	42	8	12	311	18	309	317	203	201	124	122	2925	
92	107	218	233	46	50	275	279	2	314	13	308	15	323	120	123	202	205	2925	
96	220	105	229	40	276	49	285	316	307	16	313	14	9	212	130	195	113	2925	
230	91	101	228	282	284	39	45	319	7	322	1	321	5	210	111	121	208	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

196	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925															
264	66	266	51	53	62	63	271	261	268	142	184	185	139	138	188	189	135	2925	
270	76	69	257	67	254	255	248	74	55	183	141	140	186	187	137	136	190	2925	
58	73	245	79	242	85	81	243	252	267	131	193	192	134	143	181	180	146	2925	
269	247	84	236	90	87	237	241	78	56	194	132	133	191	182	144	145	179	2925	
52	253	239	89	235	238	88	86	72	273	155	169	168	158	154	172	173	151	2925	
65	75	82	246	83	240	244	80	250	260	170	156	157	167	171	153	152	174	2925	
265	251	256	68	258	71	70	77	249	60	150	176	177	147	159	165	164	162	2925	
57	259	59	274	272	263	262	54	64	61	175	149	148	178	166	160	161	163	2925	
97	234	224	95	1	323	322	321	2	6	288	36	293	33	210	111	121	208	2925	
223	217	108	102	318	8	316	9	11	313	291	283	42	34	203	197	128	122	2925	
226	103	222	99	312	311	15	16	308	13	38	40	285	287	206	126	199	119	2925	
100	220	105	225	18	14	309	310	17	307	31	286	39	294	116	200	125	209	2925	
98	216	109	227	7	314	10	315	317	12	35	41	284	290	118	196	129	207	2925	
232	110	215	93	319	5	3	4	320	324	292	289	32	37	211	127	198	114	2925	
231	221	104	94	21	306	22	299	302	25	49	278	43	280	112	201	124	213	2925	
92	106	219	233	24	29	28	298	295	301	44	279	50	277	120	123	202	205	2925	
96	107	218	229	305	296	297	27	30	20	282	45	276	47	212	130	195	113	2925	
230	91	101	228	300	19	303	26	23	304	275	48	281	46	117	214	204	115	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

201	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
264	66	266	51	53	62	63	271	261	268	138	132	192	194	181	143	183	137	2925
270	74	69	257	67	254	255	248	76	55	135	176	174	147	180	148	150	190	2925
58	252	245	79	242	85	81	243	73	267	136	146	161	166	155	168	179	189	2925
269	78	84	236	90	87	237	241	247	56	141	152	156	167	162	165	173	184	2925
52	72	239	89	235	238	88	86	253	273	191	154	170	157	164	159	171	134	2925
65	250	82	246	83	240	244	80	75	260	186	172	163	160	169	158	153	139	2925
265	249	256	68	258	71	70	77	251	60	185	175	151	178	145	177	149	140	2925
57	259	59	274	272	263	262	54	64	61	188	193	133	131	144	182	142	187	2925
97	234	224	95	320	318	3	324	4	6	292	289	32	37	210	111	121	208	2925
223	217	108	102	8	17	310	11	312	317	291	283	42	34	203	197	128	122	2925
226	103	222	99	2	12	311	18	309	323	38	40	285	287	206	126	199	119	2925
100	220	105	225	10	314	13	308	15	315	31	286	39	294	116	200	125	209	2925
98	216	109	227	316	307	16	313	14	9	35	41	284	290	118	196	129	207	2925
232	110	215	93	319	7	322	1	321	5	288	36	293	33	211	127	198	114	2925
231	221	104	94	21	306	22	299	302	25	49	278	43	280	112	201	124	213	2925
92	106	219	233	24	29	28	298	295	301	44	279	50	277	120	123	202	205	2925
96	107	218	229	305	296	297	27	30	20	282	45	276	47	212	130	195	113	2925
230	91	101	228	300	19	303	26	23	304	275	48	281	46	117	214	204	115	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

206	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
57	54	59	274	272	263	259	64	262	61	137	190	131	192	145	182	139	184	2925
270	76	69	257	67	254	255	248	74	55	132	191	138	189	140	183	146	181	2925
58	73	245	85	242	79	81	243	252	267	194	133	188	135	186	141	180	143	2925
269	247	84	236	90	87	237	241	78	56	187	136	193	134	179	144	185	142	2925
52	253	239	89	235	238	88	86	72	273	153	174	147	176	161	166	155	168	2925
65	75	82	240	83	246	244	80	250	260	148	175	154	173	156	167	162	165	2925
265	251	256	68	258	71	70	77	249	60	178	149	172	151	170	157	164	159	2925
264	271	266	51	53	62	66	261	63	268	171	152	177	150	163	160	169	158	2925
97	234	224	95	315	308	310	322	18	16	14	4	2	316	117	214	204	115	2925
223	217	108	102	13	26	20	304	31	293	306	295	25	312	203	197	128	122	2925
226	110	215	99	11	23	288	286	35	292	36	38	302	314	206	130	195	119	2925
100	106	219	225	7	24	42	49	278	43	280	283	301	318	116	126	199	209	2925
98	216	109	227	1	29	40	44	279	50	277	285	296	324	118	196	129	207	2925
231	107	218	94	320	303	34	282	45	276	47	291	22	5	211	127	198	114	2925
96	221	104	229	317	298	284	275	48	281	46	41	27	8	112	201	124	213	2925
92	103	222	233	319	297	287	39	290	33	289	37	28	6	120	123	202	205	2925
232	220	105	93	313	300	305	21	294	32	19	30	299	12	212	200	125	113	2925
230	91	101	228	9	17	15	3	307	309	311	321	323	10	210	111	121	208	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

211	Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/																2925		
57	54	59	274	272	263	259	64	262	61	138	132	192	194	181	143	183	137	2925	
270	76	69	257	67	254	255	248	74	55	135	168	161	166	160	158	162	190	2925	
58	73	245	85	242	79	81	243	252	267	136	151	175	149	177	178	145	189	2925	
269	247	84	236	90	87	237	241	78	56	141	173	171	153	156	170	152	184	2925	
52	253	239	89	235	238	88	86	72	273	191	146	154	172	169	155	179	134	2925	
65	75	82	240	83	246	244	80	250	260	186	180	150	176	148	147	174	139	2925	
265	251	256	68	258	71	70	77	249	60	185	157	164	159	165	167	163	140	2925	
264	271	266	51	53	62	66	261	63	268	188	193	133	131	144	182	142	187	2925	
97	234	224	95	315	308	310	322	18	16	14	4	2	316	117	214	204	115	2925	
223	217	108	102	13	26	20	304	31	293	306	295	25	312	203	197	128	122	2925	
226	110	215	99	11	23	288	286	35	292	36	38	302	314	206	130	195	119	2925	
100	106	219	225	7	24	42	49	278	43	280	283	301	318	116	126	199	209	2925	
98	216	109	227	1	29	40	44	279	50	277	285	296	324	118	196	129	207	2925	
231	107	218	94	320	303	34	282	45	276	47	291	22	5	211	127	198	114	2925	
96	221	104	229	317	298	284	275	48	281	46	41	27	8	112	201	124	213	2925	
92	103	222	233	319	297	287	39	290	33	289	37	28	6	120	123	202	205	2925	
232	220	105	93	313	300	305	21	294	32	19	30	299	12	212	200	125	113	2925	
230	91	101	228	9	17	15	3	307	309	311	321	323	10	210	111	121	208	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

216	Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/																2925		
264	271	266	51	53	62	63	66	261	268	164	162	157	167	166	160	155	169	2925	
270	74	69	257	67	254	255	248	76	55	193	183	184	137	140	190	139	134	2925	
58	252	245	79	242	85	81	243	73	267	131	149	143	147	177	179	180	194	2925	
269	78	84	236	90	87	237	241	247	56	138	175	152	171	174	153	150	187	2925	
52	72	239	89	235	238	88	86	253	273	133	181	173	154	151	172	144	192	2925	
65	250	82	246	83	240	244	80	75	260	189	145	182	178	148	146	176	136	2925	
265	249	256	68	258	71	70	77	251	60	191	142	141	188	185	135	186	132	2925	
57	54	59	274	272	263	262	259	64	61	161	163	168	158	159	165	170	156	2925	
97	234	224	95	315	308	310	322	2	18	14	4	16	316	117	214	204	115	2925	
223	217	108	102	13	47	282	19	302	39	290	27	294	312	203	197	128	122	2925	
226	103	222	99	11	22	299	50	279	30	291	42	287	314	206	126	199	119	2925	
100	220	105	225	7	306	23	278	43	298	31	286	35	318	116	200	125	209	2925	
98	216	109	227	1	275	46	303	26	283	38	295	34	324	118	196	129	207	2925	
231	107	218	94	313	48	281	20	301	40	289	28	293	12	211	127	198	114	2925	
232	221	104	93	317	21	300	49	280	29	292	41	288	8	112	201	124	213	2925	
92	110	215	233	319	305	24	277	44	297	32	285	36	6	120	123	202	205	2925	
96	106	219	229	320	276	45	304	25	284	37	296	33	5	212	130	195	113	2925	
230	91	101	228	9	17	15	3	323	307	311	321	309	10	210	111	121	208	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

231	Inder J. Taneja		https://inderjtaneja.com/		https://numbers-magic.com/		2925												
264	66	266	51	53	62	63	271	261	268	138	132	192	194	181	143	183	137	2925	
270	74	69	257	67	255	254	248	76	55	135	176	174	147	180	148	150	190	2925	
58	252	243	79	85	242	81	245	73	267	136	146	161	166	155	168	179	189	2925	
269	78	241	90	236	87	237	84	247	56	141	152	156	167	162	165	173	184	2925	
52	72	86	235	89	238	88	239	253	273	191	154	170	157	164	159	171	134	2925	
65	250	80	246	240	83	244	82	75	260	186	172	163	160	169	158	153	139	2925	
265	249	256	68	258	70	71	77	251	60	185	175	151	178	145	177	149	140	2925	
57	259	59	274	272	263	262	54	64	61	188	193	133	131	144	182	142	187	2925	
97	234	224	95	315	308	322	18	310	14	16	4	2	316	210	111	121	208	2925	
223	217	108	102	13	276	50	45	279	278	48	43	281	312	203	197	128	122	2925	
226	103	222	99	11	305	295	302	25	28	296	27	22	314	206	126	199	119	2925	
100	220	105	225	7	19	37	31	35	289	291	292	306	318	116	200	125	209	2925	
98	216	109	227	1	26	287	40	283	286	41	38	299	324	118	196	129	207	2925	
232	110	215	93	317	21	293	285	42	39	284	32	304	8	211	127	198	114	2925	
231	221	104	94	313	301	33	294	290	36	34	288	24	12	112	130	195	213	2925	
92	106	219	233	319	303	30	23	300	297	29	298	20	6	120	123	202	205	2925	
96	107	218	229	320	49	275	280	46	47	277	282	44	5	212	201	124	113	2925	
230	91	101	228	9	17	3	307	15	311	309	321	323	10	117	214	204	115	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

236	Inder J. Taneja		https://inderjtaneja.com/		https://numbers-magic.com/		2925												
117	120	209	204	268	66	51	271	53	62	266	261	63	264	125	128	201	196	2925	
210	166	159	115	55	76	257	69	67	254	248	255	74	270	202	191	134	123	2925	
118	160	165	207	267	73	245	85	242	79	81	243	252	58	126	194	131	199	2925	
203	161	164	122	56	247	84	87	90	236	237	241	78	269	195	133	192	130	2925	
206	163	162	119	260	75	239	238	235	89	88	86	250	65	198	132	193	127	2925	
121	205	116	208	273	253	82	240	83	246	244	80	72	52	129	197	124	200	2925	
45	48	281	276	60	251	68	256	258	71	77	70	249	265	137	140	189	184	2925	
282	113	212	43	61	259	274	54	272	263	59	64	262	57	190	145	180	135	2925	
46	211	114	279	1	323	106	226	18	298	219	311	30	93	138	179	146	187	2925	
275	214	111	50	300	12	322	103	224	99	305	4	229	27	183	182	143	142	2925	
278	112	213	47	102	232	23	314	96	17	303	215	318	5	186	144	181	139	2925	
49	277	44	280	234	7	299	94	21	307	108	316	16	223	141	185	136	188	2925	
288	36	293	33	218	91	233	301	105	22	320	20	3	312	149	152	177	172	2925	
38	283	42	287	309	104	11	29	321	220	10	227	98	296	171	156	169	154	2925	
291	41	284	34	28	217	100	6	306	319	231	109	295	14	174	170	155	151	2925	
31	286	39	294	97	25	308	315	9	110	13	302	216	230	150	167	158	175	2925	
35	40	285	290	317	304	221	15	228	8	92	26	313	101	178	157	168	147	2925	
292	289	32	37	19	310	2	222	297	225	24	95	107	324	153	173	148	176	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

241	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
61	54	59	274	272	263	259	64	262	57	113	116	213	208	125	128	201	196	2925
55	76	69	257	67	254	248	255	74	270	214	121	204	111	202	132	193	123	2925
267	73	245	85	242	79	81	243	252	58	114	203	122	211	126	194	131	199	2925
56	247	84	87	90	236	237	241	78	269	207	206	119	118	195	191	134	130	2925
273	253	239	238	235	89	88	86	72	52	210	120	205	115	198	133	192	127	2925
260	75	82	240	83	246	244	80	250	65	117	209	112	212	129	197	124	200	2925
60	251	256	68	258	71	77	70	249	265	159	165	164	162	137	140	189	184	2925
268	271	266	51	53	62	66	261	63	264	166	160	161	163	190	145	180	135	2925
95	234	224	97	315	308	310	322	18	2	14	4	16	316	138	179	146	187	2925
102	217	108	223	13	26	20	304	293	295	31	306	25	312	183	182	143	142	2925
99	106	219	226	11	29	288	286	35	292	36	38	296	314	186	144	181	139	2925
225	220	105	100	7	24	34	49	278	43	280	291	301	318	141	185	136	188	2925
227	216	109	98	1	23	40	44	279	50	277	285	302	324	149	152	177	172	2925
94	107	218	231	313	303	42	282	45	276	47	283	22	12	178	157	168	147	2925
233	221	104	92	317	298	284	275	48	281	46	41	27	8	171	170	155	154	2925
93	110	215	232	319	297	287	39	290	33	289	37	28	6	150	167	158	175	2925
229	103	222	96	320	300	305	21	32	30	294	19	299	5	174	156	169	151	2925
228	91	101	230	9	17	15	3	307	323	311	321	309	10	153	173	148	176	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

246	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
7	4	9	324	322	313	309	14	312	11	87	240	81	242	95	232	89	234	2925
320	26	19	307	17	304	298	305	24	5	82	241	88	239	90	233	96	231	2925
8	23	295	35	292	29	31	293	302	317	244	83	238	85	236	91	230	93	2925
319	297	34	286	287	37	40	291	28	6	237	86	243	84	229	94	235	92	2925
2	303	289	39	38	288	285	36	22	323	103	224	97	226	111	216	105	218	2925
15	25	32	290	33	296	294	30	300	310	98	225	104	223	106	217	112	215	2925
315	301	306	18	308	21	27	20	299	10	228	99	222	101	220	107	214	109	2925
314	321	316	1	3	12	16	311	13	318	221	102	227	100	213	110	219	108	2925
47	284	274	45	206	113	123	208	142	133	189	182	184	145	67	264	254	65	2925
273	267	58	52	124	128	197	201	188	175	151	171	153	137	253	247	78	72	2925
276	60	265	49	203	132	193	122	140	148	164	161	177	185	256	246	79	69	2925
46	56	269	279	207	125	200	118	146	156	163	162	169	179	66	76	249	259	2925
48	271	54	277	205	195	130	120	181	170	165	160	155	144	68	251	74	257	2925
281	53	272	44	116	199	126	209	134	149	157	168	176	191	261	73	252	64	2925
50	270	55	275	121	198	127	204	138	178	159	166	147	187	70	250	75	255	2925
42	266	59	283	211	129	196	114	186	152	167	158	173	139	62	77	248	263	2925
282	57	268	43	115	194	131	210	190	172	174	154	150	135	262	80	245	63	2925
280	41	51	278	117	212	202	119	180	192	136	143	141	183	260	61	71	258	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

251	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925	
7	4	9	324 322 313 309 14 312 11	87 240 81 242 95 232 89 234	2925
320	26	19	307 17 304 298 305 24 5	82 241 88 239 90 233 96 231	2925
8	23	295 35 292 31 29 293	302 317	244 83 238 85 236 91 230 93	2925
319	297	34 286 40 37 287 291	28 6	237 86 243 84 229 94 235 92	2925
2	303	289 39 285 288 38 36	22 323	103 224 97 226 111 216 105 218	2925
15	25	32 290 33 294 296 30	300 310	98 225 104 223 106 217 112 215	2925
315	301	306 18 308 21 27 20 299	10	228 99 222 101 220 107 214 109	2925
314	321	316 1 3 12 16 311 13 318		221 102 227 100 213 110 219 108	2925
47	284 274 45	160 171 155 169 157 153	166 167 164 163	67 264 254 65	2925
273	267 58 52	126 197 121 202 118 120	208 203 206 124	253 247 78 72	2925
276	60 265 49	209 140 196 191 135 189 132 130 187	116	256 80 245 69	2925
46	56 269 279	198 186 183 141 180 147 143 181	139 127	66 76 249 259	2925
48	271 54 277	114 188 146 150 176 151 173 179	137 211	68 246 79 257	2925
281	57 268 44	125 192 177 175 149 174 152 148	133 200	261 77 248 64	2925
50	270 55 275	212 131 144 184 145 178 182 142	194 113	62 250 75 263	2925
42	266 59 283	115 138 129 134 190 136 193 195 185	210	70 73 252 255	2925
282	53 272 43	201 128 204 123 207 205 117 122 119 199		262 251 74 63	2925
280	41 51 278	165 154 170 156 168 172 159 158 161 162		260 61 71 258	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925

256	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925	
7	4	9	324 322 313 309 14 312 11	87 240 81 242 95 232 89 234	2925
320	26	19	307 17 304 298 305 24 5	82 241 88 239 90 233 96 231	2925
8	23	295 35 292 31 29 293	302 317	244 83 238 85 236 91 230 93	2925
319	297	34 286 40 37 287 291	28 6	237 86 243 84 229 94 235 92	2925
2	303	289 39 285 288 38 36	22 323	103 224 97 226 111 216 105 218	2925
15	25	32 290 33 294 296 30	300 310	98 225 104 223 106 217 112 215	2925
315	301	306 18 308 21 27 20 299	10	228 99 222 101 220 107 214 109	2925
314	321	316 1 3 12 16 311 13 318		221 102 227 100 213 110 219 108	2925
47	284 274 45	160 171 155 169 157 167 166	153 164 163	67 264 254 65	2925
273	267 58 52	119 201 204 118 210 120 122 114 209 208		253 247 78 72	2925
276	60 265 49	212 195 132 125 199 129 198 194 128	113	256 80 245 69	2925
46	56 269 279	202 130 193 200 126 196 127 131 197	123	66 76 249 259	2925
48	271 54 277	117 124 121 207 115 205 203 211 116 206		68 251 74 257	2925
281	57 268 44	139 181 184 138 140 189 142 134 190 188		261 73 252 64	2925
50	270 55 275	192 175 152 179 148 145 174 178 149	133	70 250 75 255	2925
42	266 59 283	182 150 173 146 177 180 151 147 176	143	62 77 248 263	2925
282	53 272 43	137 144 141 187 185 136 183 191 135 186		262 246 79 63	2925
280	41 51 278	165 154 170 156 168 158 159 172 161 162		260 61 71 258	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925

261	Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/																2925		
7	4	9	324	322	313	309	14	312	11	87	240	81	242	95	232	89	234	2925	
320	26	19	307	17	304	298	305	24	5	82	241	88	239	90	233	96	231	2925	
8	23	295	35	292	29	31	293	302	317	244	83	238	85	236	91	230	93	2925	
319	297	34	286	40	37	287	291	28	6	237	86	243	84	229	94	235	92	2925	
2	303	289	39	285	288	38	36	22	323	103	224	97	226	111	216	105	218	2925	
15	25	32	290	33	296	294	30	300	310	98	225	104	223	106	217	112	215	2925	
315	301	306	18	308	21	27	20	299	10	228	99	222	101	220	107	214	109	2925	
314	321	316	1	3	12	16	311	13	318	221	102	227	100	213	110	219	108	2925	
47	284	274	45	208	122	118	201	120	209	210	114	204	119	67	264	254	65	2925	
273	267	58	52	113	125	195	129	198	132	199	128	194	212	253	247	78	72	2925	
276	60	265	49	123	200	130	196	127	193	126	197	131	202	256	80	245	69	2925	
46	56	269	279	206	203	207	124	205	116	115	211	121	117	66	76	249	259	2925	
48	271	54	277	188	190	133	139	158	161	166	160	168	162	68	251	74	257	2925	
50	57	268	275	189	144	181	136	145	175	149	177	178	151	261	73	252	64	2925	
281	270	55	44	140	141	184	185	152	171	153	156	170	173	70	250	75	255	2925	
42	266	59	283	138	183	142	187	179	154	172	169	155	146	62	77	248	263	2925	
282	53	272	43	134	182	143	191	174	150	176	148	147	180	262	246	79	63	2925	
280	41	51	278	186	135	192	137	167	164	159	165	157	163	260	61	71	258	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

266	Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/																2925		
7	4	9	324	322	313	309	14	312	11	87	240	81	242	95	232	89	234	2925	
320	26	19	307	17	304	298	305	24	5	82	241	88	239	90	233	96	231	2925	
8	23	295	35	292	29	31	293	302	317	244	83	238	85	236	91	230	93	2925	
319	297	34	286	40	37	287	291	28	6	237	86	243	84	229	94	235	92	2925	
2	303	289	39	285	288	38	36	22	323	103	224	97	226	111	216	105	218	2925	
15	25	32	290	33	296	294	30	300	310	98	225	104	223	106	217	112	215	2925	
315	301	306	18	308	21	27	20	299	10	228	99	222	101	220	107	214	109	2925	
314	321	316	1	3	12	16	311	13	318	221	102	227	100	213	110	219	108	2925	
47	284	274	45	158	161	166	160	168	162	188	190	133	139	67	264	254	65	2925	
273	53	272	52	151	178	149	177	175	145	138	183	142	187	253	247	78	72	2925	
276	60	265	49	173	156	171	170	153	152	140	182	143	185	256	80	245	69	2925	
46	56	269	279	146	169	154	155	172	179	189	141	184	136	70	76	249	255	2925	
48	271	54	277	180	147	176	148	150	174	134	144	181	191	68	251	74	257	2925	
50	57	268	275	167	164	159	165	157	163	186	135	192	137	261	73	252	64	2925	
281	270	55	44	200	126	201	128	122	198	119	208	113	210	66	250	75	259	2925	
42	266	59	283	202	132	194	129	195	123	114	209	120	207	62	77	248	263	2925	
282	267	58	43	121	193	131	196	130	204	212	115	206	117	262	246	79	63	2925	
280	41	51	278	127	199	124	197	203	125	205	118	211	116	260	61	71	258	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

271	Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/																2925		
7	4	9	324	322	313	309	14	312	11	87	240	81	242	95	232	89	234	2925	
320	26	19	298	17	304	307	305	24	5	82	241	88	239	90	233	96	231	2925	
8	23	295	35	292	29	31	293	302	317	244	83	238	85	236	91	230	93	2925	
319	297	34	286	40	37	287	291	28	6	237	86	243	84	229	94	235	92	2925	
2	303	289	39	285	288	38	36	22	323	103	224	97	226	111	216	105	218	2925	
15	25	32	290	33	296	294	30	300	310	98	225	104	223	106	217	112	215	2925	
315	301	306	27	308	21	18	20	299	10	228	99	222	101	220	107	214	109	2925	
314	321	316	1	3	12	16	311	13	318	221	102	227	100	213	110	219	108	2925	
47	284	274	45	203	196	198	210	130	128	126	116	114	204	67	264	254	65	2925	
273	53	272	52	125	138	132	192	194	181	143	183	137	200	253	247	78	72	2925	
276	60	265	49	123	135	168	161	166	160	158	162	190	202	256	80	245	69	2925	
46	56	269	279	119	136	151	175	149	177	178	145	189	206	70	77	248	255	2925	
48	271	54	277	113	141	173	171	153	156	170	152	184	212	68	251	74	257	2925	
50	57	268	275	201	191	146	154	172	169	155	179	134	124	261	73	252	64	2925	
282	270	55	43	205	186	180	150	176	148	147	174	139	120	66	250	75	259	2925	
42	266	59	283	207	185	157	164	159	165	167	163	140	118	62	76	249	263	2925	
281	267	58	44	208	188	193	133	131	144	182	142	187	117	262	246	79	63	2925	
280	41	51	278	121	129	127	115	195	197	199	209	211	122	260	61	71	258	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

276	Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/																2925		
29	295	294	293	30	34	58	275	48	273	47	276	269	54	13	314	316	7	2925	
290	36	288	37	39	285	272	262	64	263	66	60	260	53	6	297	28	319	2925	
284	283	43	44	280	41	55	264	70	67	257	256	61	270	315	307	18	10	2925	
46	42	281	282	45	279	268	59	255	258	68	69	266	57	323	300	25	2	2925	
35	286	38	287	289	40	51	65	261	62	259	265	63	274	317	23	302	8	2925	
291	33	31	32	292	296	271	50	277	52	278	49	56	267	310	26	299	15	2925	
83	250	76	243	77	246	113	214	107	216	121	206	115	208	1	22	303	324	2925	
71	227	97	93	233	254	108	215	114	213	116	207	122	205	3	301	24	322	2925	
86	95	104	221	230	239	218	109	212	111	210	117	204	119	16	20	305	309	2925	
240	94	219	106	231	85	211	112	217	110	203	120	209	118	5	17	308	320	2925	
241	89	222	103	236	84	129	198	123	200	137	190	131	192	321	304	21	4	2925	
253	90	225	100	235	72	124	199	130	197	132	191	138	189	313	306	19	12	2925	
81	238	105	220	87	244	202	125	196	127	194	133	188	135	14	27	298	311	2925	
247	229	99	226	96	78	195	128	201	126	187	136	193	134	318	11	9	312	2925	
251	237	102	223	88	74	183	139	150	143	177	152	146	144	178	180	184	174	2925	
245	234	224	101	91	80	176	155	168	153	160	161	159	171	169	167	162	149	2925	
73	92	228	232	98	252	140	170	157	172	165	164	166	154	156	158	163	185	2925	
79	75	249	82	248	242	151	186	175	182	148	173	179	181	147	145	141	142	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

281	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
292	290	31	296	32	34	58	275	48	273	47	276	269	54	13	314	316	7	2925
30	45	282	39	284	295	272	262	64	263	66	60	260	53	6	297	28	319	2925
36	40	283	46	281	289	55	264	70	67	257	256	61	270	315	307	18	10	2925
38	286	41	280	43	287	268	59	255	258	68	69	266	57	323	300	25	2	2925
288	279	44	285	42	37	51	65	261	62	259	265	63	274	317	23	302	8	2925
291	35	294	29	293	33	271	50	277	52	278	49	56	267	310	26	299	15	2925
83	250	76	243	77	246	113	214	107	216	121	206	115	208	1	22	303	324	2925
71	227	97	93	233	254	108	215	114	213	116	207	122	205	3	301	24	322	2925
86	95	104	221	230	239	218	109	212	111	210	117	204	119	16	20	305	309	2925
240	94	219	106	231	85	211	112	217	110	203	120	209	118	5	17	308	320	2925
241	89	222	103	236	84	129	198	123	200	137	190	131	192	321	304	21	4	2925
253	90	225	100	235	72	124	199	130	197	132	191	138	189	313	306	19	12	2925
81	238	105	220	87	244	202	125	196	127	194	133	188	135	14	27	298	311	2925
247	229	99	226	96	78	195	128	201	126	187	136	193	134	318	11	9	312	2925
251	237	102	223	88	74	183	139	150	143	177	152	146	144	178	180	184	174	2925
245	234	224	101	91	80	176	155	168	153	160	161	159	171	169	167	162	149	2925
73	92	228	232	98	252	140	170	157	172	165	164	166	154	156	158	163	185	2925
79	75	249	82	248	242	151	186	175	182	148	173	179	181	147	145	141	142	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

286	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
109	206	114	205	214	127	296	298	25	31	318	324	3	5	270	51	276	53	2925
202	189	187	135	139	123	30	290	35	295	6	12	313	319	56	60	265	269	2925
210	145	167	158	180	115	297	36	289	28	321	9	316	4	273	57	268	52	2925
116	137	170	155	188	209	32	291	34	293	2	315	10	323	54	266	59	271	2925
117	182	152	173	143	208	26	33	292	299	8	314	11	317	50	267	58	275	2925
113	133	175	150	192	212	294	27	300	29	320	1	322	7	272	274	49	55	2925
110	146	154	171	179	215	43	286	37	284	308	310	13	19	260	262	61	67	2925
203	184	149	176	141	122	283	279	46	42	18	24	301	307	66	72	253	259	2925
118	177	162	163	148	207	287	278	47	38	14	21	304	311	62	69	256	263	2925
199	194	157	168	131	126	40	48	277	285	20	303	22	305	261	255	70	64	2925
201	142	166	159	183	124	281	45	280	44	309	302	23	16	68	254	71	257	2925
125	144	172	153	181	200	41	39	288	282	306	15	312	17	258	63	264	65	2925
112	191	160	165	134	213	248	250	73	79	236	238	85	91	224	226	97	103	2925
195	132	156	169	193	130	78	84	241	247	90	96	229	235	102	108	217	223	2925
196	178	161	164	147	129	249	81	244	76	237	93	232	88	225	105	220	100	2925
204	140	174	151	185	121	80	243	82	245	92	231	94	233	104	219	106	221	2925
197	186	138	190	136	128	74	242	83	251	86	230	95	239	98	218	107	227	2925
198	119	211	120	111	216	246	75	252	77	234	87	240	89	222	99	228	101	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

291	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
109	202	210	116	117	113	110	203	118	199	201	196	125	195	204	112	197	198	2925
206	189	145	137	178	133	146	184	182	194	142	144	191	132	177	140	186	119	2925
114	187	161	156	152	175	157	149	162	160	167	172	166	170	154	174	138	211	2925
205	135	164	169	173	150	168	176	163	165	158	153	159	155	171	151	190	120	2925
214	139	180	188	147	192	179	141	143	131	183	181	134	193	148	185	136	111	2925
127	123	115	209	208	212	215	122	207	126	124	129	200	130	121	213	128	216	2925
75	72	241	256	254	245	77	82	244	79	43	284	37	286	51	276	45	278	2925
251	94	87	239	85	236	230	237	92	74	38	285	44	283	46	277	52	275	2925
76	91	227	103	224	97	99	225	234	249	288	39	282	41	280	47	274	49	2925
252	229	102	218	108	105	219	223	96	73	281	42	287	40	273	50	279	48	2925
70	235	221	107	217	220	106	104	90	255	59	268	53	270	67	260	61	262	2925
83	93	100	222	101	228	226	98	232	242	54	269	60	267	62	261	68	259	2925
247	233	238	86	240	89	95	88	231	78	272	55	266	57	264	63	258	65	2925
246	253	84	69	71	80	248	243	81	250	265	58	271	56	257	66	263	64	2925
5	3	314	2	324	318	319	312	8	18	16	313	4	311	19	308	316	15	2925
20	27	36	297	290	30	31	22	299	34	296	293	25	292	23	304	301	305	2925
315	298	289	28	35	295	294	303	26	291	29	32	300	33	302	21	24	10	2925
310	322	11	323	1	7	6	13	317	307	309	12	321	14	306	17	9	320	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

296	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
206	113	123	208	142	189	133	182	184	145	39	288	40	287	34	47	283	282	2925
124	128	197	201	188	175	151	171	153	137	36	58	55	265	271	57	269	289	2925
203	132	193	122	134	148	164	161	177	191	41	51	263	66	257	64	274	284	2925
207	125	200	118	146	156	163	162	169	179	292	275	67	255	70	258	50	33	2925
205	199	126	120	181	152	165	160	173	144	290	49	260	72	253	65	276	35	2925
116	195	130	209	140	149	157	168	176	185	281	272	63	69	256	262	53	44	2925
121	198	127	204	190	178	159	166	147	135	277	266	61	254	71	264	59	48	2925
211	129	196	114	186	170	167	158	155	139	46	273	261	259	68	62	52	279	2925
115	194	131	210	138	172	174	154	150	187	280	56	270	60	54	268	267	45	2925
117	212	202	119	180	136	192	143	141	183	43	37	285	38	291	278	42	286	2925
79	76	81	252	250	241	86	237	240	83	7	320	1	322	15	312	9	314	2925
248	98	91	235	89	232	226	233	96	77	2	321	8	319	10	313	16	311	2925
80	95	223	107	220	101	103	221	230	245	324	3	318	5	316	11	310	13	2925
247	225	106	214	215	109	112	219	100	78	317	6	323	4	309	14	315	12	2925
74	231	217	111	110	216	213	108	94	251	23	304	17	306	31	296	25	298	2925
87	97	104	218	105	224	222	102	228	238	18	305	24	303	26	297	32	295	2925
243	229	234	90	236	93	99	92	227	82	308	19	302	21	300	27	294	29	2925
242	249	244	73	75	84	239	88	85	246	301	22	307	20	293	30	299	28	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

301	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
208	122	118	201	120	209	210	114	204	119	39	288	40	287	34	47	283	282	2925
113	125	132	128	199	195	198	129	194	212	36	58	55	265	271	57	269	289	2925
123	200	193	197	126	130	127	196	131	202	41	266	263	66	257	64	59	284	2925
206	203	207	124	205	116	115	211	121	117	292	275	67	69	256	258	50	33	2925
188	190	133	139	168	161	166	160	158	162	290	49	260	72	253	65	276	35	2925
138	144	181	187	145	175	149	177	178	151	281	272	63	254	71	262	53	44	2925
140	141	184	185	152	171	153	156	170	173	277	51	61	255	70	264	274	48	2925
189	183	142	136	179	154	172	169	155	146	46	273	261	259	68	62	52	279	2925
134	182	143	191	174	150	176	148	147	180	280	56	270	60	54	268	267	45	2925
186	135	192	137	157	164	159	165	167	163	43	37	285	38	291	278	42	286	2925
79	76	81	252	250	241	86	240	237	83	7	320	1	322	15	312	9	314	2925
248	98	91	235	89	232	233	226	96	77	2	321	8	319	10	313	16	311	2925
80	95	223	107	220	101	103	221	230	245	324	3	318	5	316	11	310	13	2925
247	225	106	214	215	109	112	219	100	78	317	6	323	4	309	14	315	12	2925
74	231	217	111	110	216	213	108	94	251	23	304	17	306	31	296	25	298	2925
87	97	104	218	105	224	222	102	228	238	18	305	24	303	26	297	32	295	2925
243	229	234	90	236	93	92	99	227	82	308	19	302	21	300	27	294	29	2925
242	249	244	73	75	84	239	85	88	246	301	22	307	20	293	30	299	28	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

306	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
203	198	128	196	130	126	116	210	114	204	39	288	40	287	34	47	283	282	2925
125	137	190	131	192	145	182	139	184	200	36	58	55	265	271	57	269	289	2925
201	132	191	138	189	140	183	146	181	124	41	51	263	66	257	64	274	284	2925
123	194	133	188	135	186	141	180	143	202	292	275	67	254	71	258	50	33	2925
208	187	136	193	134	179	144	185	142	117	290	49	260	72	253	65	276	35	2925
113	153	174	147	176	161	166	155	168	212	281	272	61	69	256	264	53	44	2925
205	148	175	154	173	156	167	162	165	120	277	266	63	255	70	262	59	48	2925
119	178	149	172	151	170	157	164	159	206	46	273	261	259	68	62	52	279	2925
207	171	152	177	150	163	160	169	158	118	280	56	270	60	54	268	267	45	2925
121	127	197	129	195	199	209	115	211	122	43	37	285	38	291	278	42	286	2925
79	76	81	252	250	241	86	237	240	83	7	320	1	322	15	312	9	314	2925
248	98	91	235	89	232	226	233	96	77	2	321	8	319	10	313	16	311	2925
80	95	223	107	220	101	103	221	230	245	324	3	318	5	316	11	310	13	2925
247	225	106	214	215	109	112	219	100	78	317	6	323	4	309	14	315	12	2925
74	231	217	111	110	216	213	108	94	251	23	304	17	306	31	296	25	298	2925
87	97	104	218	105	224	222	102	228	238	18	305	24	303	26	297	32	295	2925
243	229	234	90	236	93	99	92	227	82	308	19	302	21	300	27	294	29	2925
242	249	244	73	75	84	239	88	85	246	301	22	307	20	293	30	299	28	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

311	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925															
113	176	197	125	211	184	148	162	140	169	39	288	40	287	34	47	283	282	2925	
155	124	149	121	166	193	210	138	192	177	36	58	55	265	271	57	269	289	2925	
182	208	135	163	199	160	187	126	114	151	41	51	263	66	257	64	274	284	2925	
207	200	122	146	133	129	154	171	178	185	292	275	67	254	71	258	50	33	2925	
150	183	128	202	157	181	116	209	165	134	290	49	260	255	70	65	276	35	2925	
131	142	174	189	120	168	195	147	206	153	281	266	61	69	256	264	59	44	2925	
186	161	170	137	132	205	179	194	143	118	277	272	63	72	253	262	53	48	2925	
164	119	203	158	175	152	141	190	127	196	46	273	261	259	68	62	52	279	2925	
139	145	156	204	188	117	172	173	201	130	280	56	270	60	54	268	267	45	2925	
198	167	191	180	144	136	123	115	159	212	43	37	285	38	291	278	42	286	2925	
79	76	81	252	250	241	237	86	240	83	8	2	322	324	311	13	313	7	2925	
248	98	91	235	89	232	226	233	96	77	5	306	304	17	310	18	20	320	2925	
80	95	223	107	220	101	103	221	230	245	6	16	31	296	25	298	309	319	2925	
247	225	106	109	112	214	215	219	100	78	11	22	26	297	32	295	303	314	2925	
74	231	217	216	213	111	110	108	94	251	321	24	300	27	294	29	301	4	2925	
87	97	104	218	105	224	222	102	228	238	316	302	293	30	299	28	23	9	2925	
243	229	234	90	236	93	99	92	227	82	315	305	21	308	15	307	19	10	2925	
242	249	244	73	75	84	88	239	85	246	318	323	3	1	14	312	12	317	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

316	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925															
137	183	140	138	136	191	186	132	192	190	39	288	40	287	34	47	283	282	2925	
194	177	176	146	181	143	180	147	150	131	36	58	55	265	271	57	269	289	2925	
184	148	149	179	144	182	145	178	175	141	41	51	263	66	257	64	274	284	2925	
135	142	185	187	189	134	139	193	133	188	292	275	67	255	70	258	50	33	2925	
168	153	174	155	208	206	115	212	116	118	290	49	260	72	253	65	276	35	2925	
156	162	163	169	114	129	198	123	200	211	281	272	61	69	256	264	53	44	2925	
171	159	166	154	120	124	199	130	197	205	277	266	63	254	71	262	59	48	2925	
158	165	160	167	122	202	125	196	127	203	46	273	261	259	68	62	52	279	2925	
152	164	161	173	204	195	128	201	126	121	280	56	270	60	54	268	267	45	2925	
170	172	151	157	207	119	210	113	209	117	43	37	285	38	291	278	42	286	2925	
79	76	81	252	250	241	86	237	240	83	8	2	322	324	311	13	313	7	2925	
248	98	91	235	89	232	226	233	96	77	5	306	304	17	310	18	20	320	2925	
80	95	223	107	220	101	103	221	230	245	6	16	31	296	25	298	309	319	2925	
247	225	106	214	215	109	112	219	100	78	11	22	26	297	32	295	303	314	2925	
74	231	217	111	110	216	213	108	94	251	321	24	300	27	294	29	301	4	2925	
87	97	104	218	105	224	222	102	228	238	316	302	293	30	299	28	23	9	2925	
243	229	234	90	236	93	99	92	227	82	315	305	21	308	15	307	19	10	2925	
242	249	244	73	75	84	239	88	85	246	318	323	3	1	14	312	12	317	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

321	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
203	198	128	196	130	126	116	210	114	204	39	288	40	287	34	47	283	282	2925
125	138	132	192	194	181	143	183	137	200	36	58	55	265	271	57	269	289	2925
201	135	176	174	147	180	148	150	190	124	41	51	263	66	257	64	274	284	2925
123	136	146	161	166	155	168	179	189	202	292	275	67	254	71	258	50	33	2925
208	141	152	156	167	162	165	173	184	117	290	49	260	72	253	65	276	35	2925
113	191	154	170	157	164	159	171	134	212	281	272	61	69	256	264	53	44	2925
205	186	172	163	160	169	158	153	139	120	277	266	63	255	70	262	59	48	2925
119	185	175	151	178	145	177	149	140	206	46	273	261	259	68	62	52	279	2925
207	188	193	133	131	144	182	142	187	118	280	56	270	60	54	268	267	45	2925
121	127	197	129	195	199	209	115	211	122	43	37	285	38	291	278	42	286	2925
79	76	81	252	250	241	86	237	240	83	8	2	322	324	311	13	313	7	2925
248	98	91	235	89	232	226	233	96	77	5	306	304	17	310	18	20	320	2925
80	95	223	107	220	101	103	221	230	245	6	16	31	296	25	298	309	319	2925
247	225	106	214	215	109	112	219	100	78	11	22	26	297	32	295	303	314	2925
74	231	217	111	110	216	213	108	94	251	321	24	300	27	294	29	301	4	2925
87	97	104	218	105	224	222	102	228	238	316	302	293	30	299	28	23	9	2925
243	229	234	90	236	93	99	92	227	82	315	305	21	308	15	307	19	10	2925
242	249	244	73	75	84	239	88	85	246	318	323	3	1	14	312	12	317	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

326	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
203	196	198	210	130	128	126	116	114	204	39	288	40	287	34	47	283	282	2925
125	138	132	192	194	181	143	183	137	200	36	58	55	265	271	57	269	289	2925
123	135	168	161	166	160	158	162	190	202	41	51	263	66	257	64	274	284	2925
119	136	151	175	149	177	178	145	189	206	292	275	67	255	70	258	50	33	2925
113	141	173	171	153	156	170	152	184	212	290	49	260	72	253	65	276	35	2925
201	191	146	154	172	169	155	179	134	124	281	272	63	69	256	262	53	44	2925
205	186	180	150	176	148	147	174	139	120	277	266	61	254	71	264	59	48	2925
207	185	157	164	159	165	167	163	140	118	46	273	261	259	68	62	52	279	2925
208	188	193	133	131	144	182	142	187	117	280	56	270	60	54	268	267	45	2925
121	129	127	115	195	197	199	209	211	122	43	37	285	38	291	278	42	286	2925
79	76	81	252	250	241	86	237	240	83	8	2	322	324	311	13	313	7	2925
248	98	91	235	89	232	226	233	96	77	5	306	304	17	310	18	20	320	2925
80	95	223	107	220	101	103	221	230	245	6	16	31	296	25	298	309	319	2925
247	225	106	214	215	109	112	219	100	78	11	22	26	297	32	295	303	314	2925
74	231	217	111	110	216	213	108	94	251	321	24	300	27	294	29	301	4	2925
87	97	104	218	105	224	222	102	228	238	316	302	293	30	299	28	23	9	2925
243	229	234	90	236	93	99	92	227	82	315	305	21	308	15	307	19	10	2925
242	249	244	73	75	84	239	88	85	246	318	323	3	1	14	312	12	317	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

331	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925															
190	183	140	191	136	138	192	132	186	137	39	288	40	287	34	47	283	282	2925	
131	177	176	146	147	150	180	181	143	194	36	58	55	265	271	57	269	289	2925	
141	148	149	179	178	175	145	144	182	184	41	51	263	66	257	64	274	284	2925	
188	142	185	134	189	187	133	193	139	135	292	275	67	254	71	258	50	33	2925	
168	153	174	155	113	211	210	209	114	118	290	49	260	69	256	65	276	35	2925	
156	165	160	169	206	120	204	121	123	201	281	272	61	72	253	264	53	44	2925	
171	159	166	154	200	199	127	128	196	125	277	266	63	255	70	262	59	48	2925	
158	162	163	167	130	126	197	198	129	195	46	273	261	259	68	62	52	279	2925	
152	164	161	173	119	202	122	203	205	124	280	56	270	60	54	268	267	45	2925	
170	172	151	157	207	117	115	116	208	212	43	37	285	38	291	278	42	286	2925	
79	76	81	252	250	241	86	237	240	83	12	314	315	9	8	318	319	5	2925	
248	98	91	235	89	232	226	233	96	77	313	11	10	316	317	7	6	320	2925	
80	95	223	107	220	101	103	221	230	245	1	323	322	4	13	311	310	16	2925	
247	225	106	214	215	109	112	219	100	78	324	2	3	321	312	14	15	309	2925	
74	231	217	111	110	216	213	108	94	251	25	299	298	28	24	302	303	21	2925	
87	97	104	218	105	224	222	102	228	238	300	26	27	297	301	23	22	304	2925	
243	229	234	90	236	93	99	92	227	82	20	306	307	17	29	295	294	32	2925	
242	249	244	73	75	84	239	88	85	246	305	19	18	308	296	30	31	293	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

336	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925															
158	161	166	160	168	162	188	190	133	139	39	288	40	287	34	47	283	282	2925	
151	178	149	177	175	145	138	183	142	187	36	58	55	265	271	57	269	289	2925	
173	156	171	170	153	152	140	182	143	185	41	51	263	66	257	64	274	284	2925	
146	169	154	155	172	179	189	141	184	136	292	275	67	255	70	258	50	33	2925	
180	147	176	148	150	174	134	144	181	191	290	49	260	72	253	65	276	35	2925	
167	164	159	165	157	163	186	135	192	137	281	272	63	69	256	262	53	44	2925	
200	126	201	128	122	198	119	208	113	210	277	266	61	254	71	264	59	48	2925	
202	132	194	129	195	123	114	209	120	207	46	273	261	259	68	62	52	279	2925	
121	193	131	196	130	204	212	115	206	117	280	56	270	60	54	268	267	45	2925	
127	199	124	197	203	125	205	118	211	116	43	37	285	38	291	278	42	286	2925	
79	76	81	252	250	241	86	237	240	83	12	314	315	9	8	318	319	5	2925	
248	98	91	235	89	232	226	233	96	77	313	11	10	316	317	7	6	320	2925	
80	95	223	107	220	101	103	221	230	245	1	323	322	4	13	311	310	16	2925	
247	225	106	214	215	109	112	219	100	78	324	2	3	321	312	14	15	309	2925	
74	231	217	111	110	216	213	108	94	251	25	299	298	28	24	302	303	21	2925	
87	97	104	218	105	224	222	102	228	238	300	26	27	297	301	23	22	304	2925	
243	229	234	90	236	93	99	92	227	82	20	306	307	17	29	295	294	32	2925	
242	249	244	73	75	84	239	88	85	246	305	19	18	308	296	30	31	293	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

341	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925															
203	196	198	210	130	128	126	116	114	204	39	288	40	287	34	47	283	282	2925	
125	164	162	157	167	166	160	155	169	200	36	58	55	265	271	57	269	289	2925	
123	193	183	184	137	140	190	139	134	202	41	51	263	66	257	64	274	284	2925	
119	131	149	143	147	177	179	180	194	206	292	275	67	255	70	258	50	33	2925	
113	138	175	152	171	174	153	150	187	212	290	49	260	72	253	65	276	35	2925	
201	133	181	173	154	151	172	144	192	124	281	272	63	69	256	262	53	44	2925	
205	189	145	182	178	148	146	176	136	120	277	266	61	254	71	264	59	48	2925	
207	191	142	141	188	185	135	186	132	118	46	273	261	259	68	62	52	279	2925	
208	161	163	168	158	159	165	170	156	117	280	56	270	60	54	268	267	45	2925	
121	129	127	115	195	197	199	209	211	122	43	37	285	38	291	278	42	286	2925	
79	76	81	252	250	241	86	237	240	83	12	314	315	9	8	318	319	5	2925	
248	98	91	235	89	232	226	233	96	77	313	11	10	316	317	7	6	320	2925	
80	95	223	107	220	101	103	221	230	245	1	323	322	4	13	311	310	16	2925	
247	225	106	214	215	109	112	219	100	78	324	2	3	321	312	14	15	309	2925	
74	231	217	111	110	216	213	108	94	251	25	299	298	28	24	302	303	21	2925	
87	97	104	218	105	224	222	102	228	238	300	26	27	297	301	23	22	304	2925	
243	229	234	90	236	93	99	92	227	82	20	306	307	17	29	295	294	32	2925	
242	249	244	73	75	84	239	88	85	246	305	19	18	308	296	30	31	293	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

346	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925															
160	171	155	169	157	167	166	153	164	163	39	288	40	287	34	47	283	282	2925	
119	210	204	118	209	120	122	114	201	208	36	58	55	265	271	57	269	289	2925	
212	195	132	125	199	129	198	128	194	113	41	266	263	66	257	64	59	284	2925	
202	130	193	200	126	196	127	197	131	123	292	275	63	255	70	262	50	33	2925	
117	115	121	207	116	205	203	211	124	206	290	49	260	254	71	65	276	35	2925	
139	181	184	138	140	189	142	134	190	188	281	272	67	72	253	258	53	44	2925	
192	175	152	179	148	145	174	178	149	133	277	51	61	69	256	264	274	48	2925	
182	150	173	146	177	180	151	147	176	143	46	273	261	259	68	62	52	279	2925	
137	144	141	187	185	136	183	191	135	186	280	56	270	60	54	268	267	45	2925	
165	154	170	156	168	158	159	172	161	162	43	37	285	38	291	278	42	286	2925	
79	76	81	252	250	241	86	240	237	83	299	26	19	16	312	305	308	15	2925	
248	98	91	226	89	232	235	233	96	77	25	300	307	23	301	304	22	18	2925	
80	95	223	107	220	101	103	221	230	245	298	27	14	302	24	21	303	311	2925	
247	225	106	215	214	109	112	219	100	78	28	297	310	309	13	20	17	306	2925	
74	231	217	110	111	216	213	108	94	251	3	324	4	320	317	7	294	31	2925	
87	97	104	218	105	224	222	102	228	238	323	11	316	313	10	2	32	293	2925	
243	229	234	99	236	93	90	92	227	82	6	314	9	12	315	319	29	296	2925	
242	249	244	73	75	84	239	85	88	246	318	1	321	5	8	322	295	30	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

351	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925															
208	206	115	212	116	118	176	148	181	145	39	288	40	287	34	47	283	282	2925	
114	129	198	123	200	211	150	171	154	175	36	58	55	265	271	57	269	289	2925	
120	124	199	130	197	205	179	153	172	146	41	51	263	66	257	64	274	284	2925	
122	202	125	196	127	203	143	174	151	182	292	275	67	255	70	258	50	33	2925	
204	195	128	201	126	121	147	152	173	178	290	49	260	72	253	65	276	35	2925	
207	119	210	113	209	117	180	177	144	149	281	272	63	69	256	262	53	44	2925	
133	194	134	190	187	137	161	166	155	168	277	266	61	254	71	264	59	48	2925	
136	186	183	141	140	189	156	167	162	165	46	273	261	259	68	62	52	279	2925	
193	139	142	184	185	132	170	157	164	159	280	56	270	60	54	268	267	45	2925	
188	131	191	135	138	192	163	160	169	158	43	37	285	38	291	278	42	286	2925	
79	76	81	252	250	241	86	237	240	83	299	26	19	16	312	305	308	15	2925	
248	98	91	235	89	232	226	233	96	77	25	300	307	23	301	304	22	18	2925	
80	95	223	107	220	101	103	221	230	245	298	27	14	302	24	21	303	311	2925	
247	225	106	214	215	109	112	219	100	78	28	297	310	309	13	20	17	306	2925	
74	231	217	111	110	216	213	108	94	251	3	324	4	320	317	7	294	31	2925	
87	97	104	218	105	224	222	102	228	238	323	11	316	313	10	2	32	293	2925	
243	229	234	90	236	93	99	92	227	82	6	314	9	12	315	319	29	296	2925	
242	249	244	73	75	84	239	88	85	246	318	1	321	5	8	322	295	30	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

356	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925															
203	198	128	196	130	126	116	210	114	204	39	288	40	287	34	47	283	282	2925	
125	149	146	182	175	178	145	169	156	200	36	58	55	265	271	57	269	289	2925	
201	177	153	171	174	152	148	158	167	124	41	51	263	66	257	64	274	284	2925	
123	144	172	154	151	173	181	168	157	202	292	275	67	254	71	258	50	33	2925	
208	180	179	143	150	147	176	155	170	117	290	49	260	72	253	65	276	35	2925	
113	164	161	133	194	134	190	187	137	212	281	272	61	69	256	264	53	44	2925	
205	165	160	136	141	186	183	140	189	120	277	266	63	255	70	262	59	48	2925	
119	159	166	193	184	139	142	185	132	206	46	273	261	259	68	62	52	279	2925	
207	162	163	188	131	191	135	138	192	118	280	56	270	60	54	268	267	45	2925	
121	127	197	129	195	199	209	115	211	122	43	37	285	38	291	278	42	286	2925	
79	76	81	252	250	241	86	237	240	83	299	26	19	16	312	305	308	15	2925	
248	98	91	235	89	232	226	233	96	77	25	300	307	23	301	304	22	18	2925	
80	95	223	107	220	101	103	221	230	245	298	27	14	302	24	21	303	311	2925	
247	225	106	214	215	109	112	219	100	78	28	297	310	309	13	20	17	306	2925	
74	231	217	111	110	216	213	108	94	251	3	324	4	320	317	7	294	31	2925	
87	97	104	218	105	224	222	102	228	238	323	11	316	313	10	2	32	293	2925	
243	229	234	90	236	93	99	92	227	82	6	314	9	12	315	319	29	296	2925	
242	249	244	73	75	84	239	88	85	246	318	1	321	5	8	322	295	30	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

361	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
160	171	155	169	157	167	166	153	164	163	39	288	40	287	34	47	283	282	2925
126	120	121	202	118	197	208	203	206	124	36	58	55	265	271	57	269	289	2925
209	140	196	191	135	189	132	130	187	116	41	266	263	66	257	64	59	284	2925
198	186	183	141	180	147	143	181	139	127	292	275	67	255	70	258	50	33	2925
114	192	146	150	176	151	173	179	133	211	290	49	260	254	71	65	276	35	2925
125	188	177	175	149	174	152	148	137	200	281	272	63	72	253	262	53	44	2925
212	131	144	184	145	178	182	142	194	113	277	51	61	69	256	264	274	48	2925
115	138	129	134	190	136	193	195	185	210	46	273	261	259	68	62	52	279	2925
201	205	204	123	207	128	117	122	119	199	280	56	270	60	54	268	267	45	2925
165	154	170	156	168	158	159	172	161	162	43	37	285	38	291	278	42	286	2925
79	76	81	252	250	241	86	240	237	83	294	32	27	297	296	30	25	299	2925
248	98	91	235	89	232	226	233	96	77	323	313	314	7	10	320	9	4	2925
80	95	223	107	220	101	103	221	230	245	1	19	13	17	307	309	310	324	2925
247	225	106	215	214	109	112	219	100	78	8	305	22	301	304	23	20	317	2925
74	231	217	110	111	216	213	108	94	251	3	311	303	24	21	302	14	322	2925
87	97	104	218	105	224	222	102	228	238	319	15	312	308	18	16	306	6	2925
243	229	234	90	236	93	99	92	227	82	321	12	11	318	315	5	316	2	2925
242	249	244	73	75	84	239	85	88	246	31	293	298	28	29	295	300	26	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

366	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
113	211	210	209	114	118	176	148	181	145	39	288	40	287	34	47	283	282	2925
206	120	204	121	123	201	150	171	154	175	36	58	55	265	271	57	269	289	2925
200	199	127	128	196	125	179	152	173	146	41	51	263	66	257	64	274	284	2925
130	126	197	198	129	195	143	174	151	182	292	275	67	255	70	258	50	33	2925
119	202	122	203	205	124	147	153	172	178	290	49	260	72	253	65	276	35	2925
207	117	115	116	208	212	180	177	144	149	281	272	63	69	256	262	53	44	2925
133	194	134	187	190	137	161	166	155	168	277	266	61	254	71	264	59	48	2925
136	141	140	186	183	189	156	167	162	165	46	273	261	259	68	62	52	279	2925
193	184	185	139	142	132	170	157	164	159	280	56	270	60	54	268	267	45	2925
188	131	191	138	135	192	163	160	169	158	43	37	285	38	291	278	42	286	2925
79	76	81	252	250	241	86	237	240	83	294	32	27	297	296	30	25	299	2925
248	98	91	235	89	232	226	233	96	77	323	313	314	7	10	320	9	4	2925
80	95	223	107	220	101	103	221	230	245	1	19	13	17	307	309	310	324	2925
247	225	106	214	215	109	112	219	100	78	8	305	22	301	304	23	20	317	2925
74	231	217	111	110	216	213	108	94	251	3	311	303	24	21	302	14	322	2925
87	97	104	218	105	224	222	102	228	238	319	15	312	308	18	16	306	6	2925
243	229	234	90	236	93	99	92	227	82	321	12	11	318	315	5	316	2	2925
242	249	244	73	75	84	239	88	85	246	31	293	298	28	29	295	300	26	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

371	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
203	198	128	196	130	126	116	210	114	204	39	288	40	287	34	47	283	282	2925
125	142	184	185	139	138	188	189	135	200	36	58	55	265	271	57	269	289	2925
201	183	141	140	186	187	137	136	190	124	41	51	263	66	257	64	274	284	2925
123	131	193	192	134	143	181	180	146	202	292	275	67	254	71	258	50	33	2925
208	194	132	133	191	182	144	145	179	117	290	49	260	72	253	65	276	35	2925
113	155	169	168	158	154	172	173	151	212	281	272	61	69	256	264	53	44	2925
205	170	156	157	167	171	153	152	174	120	277	266	63	255	70	262	59	48	2925
119	150	176	177	147	159	165	164	162	206	46	273	261	259	68	62	52	279	2925
207	175	149	148	178	166	160	161	163	118	280	56	270	60	54	268	267	45	2925
121	127	197	129	195	199	209	115	211	122	43	37	285	38	291	278	42	286	2925
79	76	81	252	250	241	86	237	240	83	294	32	27	297	296	30	25	299	2925
248	98	91	235	89	232	226	233	96	77	323	313	314	7	10	320	9	4	2925
80	95	223	107	220	101	103	221	230	245	1	19	13	17	307	309	310	324	2925
247	225	106	214	215	109	112	219	100	78	8	305	22	301	304	23	20	317	2925
74	231	217	111	110	216	213	108	94	251	3	311	303	24	21	302	14	322	2925
87	97	104	218	105	224	222	102	228	238	319	15	312	308	18	16	306	6	2925
243	229	234	90	236	93	99	92	227	82	321	12	11	318	315	5	316	2	2925
242	249	244	73	75	84	239	88	85	246	31	293	298	28	29	295	300	26	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

376	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
320	10	6	313	8	321	322	2	316	7	97	230	98	229	92	105	225	224	2925
1	13	20	16	311	307	306	17	310	324	94	116	113	207	213	115	211	231	2925
11	312	305	309	14	18	19	308	15	314	104	109	205	124	199	122	216	221	2925
318	315	319	12	317	4	3	323	9	5	234	217	125	196	129	200	108	91	2925
300	302	21	27	33	291	290	289	34	38	232	107	202	197	128	123	218	93	2925
26	295	30	299	286	40	284	41	43	281	223	214	121	127	198	204	111	102	2925
301	294	31	24	280	279	47	48	276	45	99	208	119	130	195	206	117	226	2925
28	32	293	297	50	46	277	278	49	275	219	215	203	201	126	120	110	106	2925
22	29	296	303	39	282	42	283	285	44	222	114	212	118	112	210	209	103	2925
298	23	304	25	287	37	35	36	288	292	101	95	227	96	233	220	100	228	2925
57	54	64	274	272	263	259	59	262	61	138	132	192	194	181	143	183	137	2925
270	76	69	257	67	254	248	255	74	55	135	168	161	166	160	158	162	190	2925
58	73	245	85	242	79	81	243	252	267	136	151	175	149	177	178	145	189	2925
269	247	84	236	90	87	237	241	78	56	141	173	171	153	156	170	152	184	2925
52	253	239	89	235	238	88	86	72	273	191	146	154	172	169	155	179	134	2925
65	75	82	240	83	246	244	80	250	260	186	180	150	176	148	147	174	139	2925
265	251	256	68	258	71	77	70	249	60	185	157	164	159	165	167	163	140	2925
264	271	261	51	53	62	66	266	63	268	188	193	133	131	144	182	142	187	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

381	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
315	310	16	308	18	14	4	322	2	316	97	230	98	229	92	105	225	224	2925
13	30	296	297	27	26	300	301	23	312	104	116	113	207	213	115	211	221	2925
313	295	29	28	298	299	25	24	302	12	99	109	205	124	199	122	216	226	2925
11	19	305	304	22	31	293	292	34	314	234	217	125	197	128	200	108	91	2925
320	306	20	21	303	294	32	33	291	5	232	107	202	130	195	123	218	93	2925
1	43	281	280	46	42	284	285	39	324	223	214	119	127	198	206	111	102	2925
317	282	44	45	279	283	41	40	286	8	219	208	121	196	129	204	117	106	2925
7	38	288	289	35	47	277	276	50	318	94	215	203	201	126	120	110	231	2925
319	287	37	36	290	278	48	49	275	6	222	114	212	118	112	210	209	103	2925
9	15	309	17	307	311	321	3	323	10	101	95	227	96	233	220	100	228	2925
57	54	59	274	272	263	64	259	262	61	138	132	192	194	181	143	183	137	2925
270	76	69	257	67	254	248	255	74	55	135	168	161	166	160	158	162	190	2925
58	73	245	85	242	81	79	243	252	267	136	151	175	149	177	178	145	189	2925
269	247	84	237	87	90	236	241	78	56	141	173	171	153	156	170	152	184	2925
52	253	239	88	238	235	89	86	72	273	191	146	154	172	169	155	179	134	2925
65	75	82	240	83	244	246	80	250	260	186	180	150	176	148	147	174	139	2925
265	251	256	68	258	71	77	70	249	60	185	157	164	159	165	167	163	140	2925
264	271	266	51	53	62	261	66	63	268	188	193	133	131	144	182	142	187	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

386	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
206	113	123	208	142	189	133	182	184	145	79	248	80	247	74	87	243	242	2925
124	128	197	201	188	175	151	171	153	137	76	98	95	225	231	97	229	249	2925
203	132	193	122	134	148	164	161	177	191	81	91	223	106	217	104	234	244	2925
207	125	200	118	146	156	163	162	169	179	252	226	107	109	216	218	99	73	2925
205	199	126	120	181	152	165	160	173	144	250	89	220	112	213	105	236	75	2925
116	195	130	209	140	149	157	168	176	185	241	232	101	214	111	224	93	84	2925
121	198	127	204	138	178	159	166	147	187	237	235	103	215	110	222	90	88	2925
211	129	196	114	186	170	167	158	155	139	86	233	221	219	108	102	92	239	2925
115	194	131	210	190	172	174	154	150	135	240	96	230	100	94	228	227	85	2925
117	212	202	119	180	136	192	143	141	183	83	77	245	78	251	238	82	246	2925
16	322	17	21	5	19	18	305	4	316	301	319	311	323	11	12	302	303	2925
312	293	282	299	298	41	35	28	286	288	292	25	38	31	29	295	40	13	2925
310	36	56	51	45	268	277	60	53	270	275	279	47	266	276	52	289	15	2925
1	283	54	261	72	260	69	68	255	62	259	61	67	254	262	271	42	324	2925
315	34	267	64	253	65	256	257	70	263	66	264	258	71	63	58	291	10	2925
317	44	273	274	280	57	48	265	272	55	50	46	278	59	49	269	281	8	2925
7	285	43	26	27	284	290	297	39	37	33	300	287	294	296	30	32	318	2925
22	3	308	304	320	306	307	20	321	9	24	6	14	2	314	313	23	309	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

391	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
208	122	118	201	120	209	210	114	204	119	79	248	80	247	74	87	243	242	2925
113	125	132	128	199	195	198	129	194	212	86	98	95	225	231	97	229	239	2925
123	200	193	197	126	130	127	196	131	202	81	226	223	106	217	104	99	244	2925
206	203	207	124	205	116	115	211	121	117	252	235	107	112	213	218	90	73	2925
188	190	133	139	168	161	166	160	158	162	250	91	101	109	216	224	234	75	2925
138	144	181	187	145	175	149	177	178	151	241	232	220	214	111	105	93	84	2925
140	141	184	185	152	171	153	156	170	173	237	89	103	215	110	222	236	88	2925
189	183	142	136	179	154	172	169	155	146	76	233	221	219	108	102	92	249	2925
134	182	143	191	174	150	176	148	147	180	240	96	230	100	94	228	227	85	2925
186	135	192	137	157	164	159	165	167	163	83	77	245	78	251	238	82	246	2925
16	322	17	21	5	19	18	305	4	316	301	319	311	323	11	12	302	303	2925
312	293	282	299	298	41	31	35	286	288	292	25	38	28	29	295	40	13	2925
310	36	56	51	45	60	277	270	53	268	275	279	47	266	276	52	289	15	2925
1	283	54	260	255	261	69	72	62	61	259	68	67	254	262	271	42	324	2925
315	34	267	65	70	64	256	253	263	264	66	257	258	71	63	58	291	10	2925
317	44	273	274	280	265	48	55	272	57	50	46	278	59	49	269	281	8	2925
7	285	43	26	27	284	294	290	39	37	33	300	287	297	296	30	32	318	2925
22	3	308	304	320	306	307	20	321	9	24	6	14	2	314	313	23	309	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

396	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
203	198	128	196	130	126	116	210	114	204	79	248	80	247	74	87	243	242	2925
125	137	190	131	192	145	182	139	184	200	86	98	95	225	231	97	229	239	2925
201	132	191	138	189	140	183	146	181	124	81	226	223	106	217	104	99	244	2925
123	194	133	188	135	186	141	180	143	202	252	235	107	214	111	218	90	73	2925
207	187	136	193	134	179	144	185	142	118	250	91	101	215	110	224	234	75	2925
113	153	174	147	176	161	166	155	168	212	241	232	220	112	213	105	93	84	2925
205	148	175	154	173	156	167	162	165	120	237	89	103	109	216	222	236	88	2925
119	178	149	172	151	170	157	164	159	206	76	233	221	219	108	102	92	249	2925
208	171	152	177	150	163	160	169	158	117	240	96	230	100	94	228	227	85	2925
121	127	197	129	195	199	209	115	211	122	83	77	245	78	251	238	82	246	2925
16	322	17	21	5	19	18	305	4	316	301	319	311	323	11	12	302	303	2925
312	293	282	299	298	41	31	35	286	288	292	25	38	28	29	295	40	13	2925
310	36	56	51	45	270	277	60	53	268	275	279	47	266	276	52	289	15	2925
1	283	54	261	61	260	69	72	255	62	259	68	67	254	262	271	42	324	2925
315	34	267	64	264	65	256	253	70	263	66	257	258	71	63	58	291	10	2925
317	44	273	274	280	55	48	265	272	57	50	46	278	59	49	269	281	8	2925
7	285	43	26	27	284	294	290	39	37	33	300	287	297	296	30	32	318	2925
22	3	308	304	320	306	307	20	321	9	24	6	14	2	314	313	23	309	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

401	Inder J. Taneja		https://inderjtaneja.com/		https://numbers-magic.com/		2925												
188	91	141	162	112	209	168	118	215	230	133	183	280	284	42	277	43	49	2925	
93	140	187	208	161	114	214	167	120	135	182	229	288	64	262	266	58	37	2925	
139	189	92	113	210	160	119	216	166	181	231	134	38	264	258	67	61	287	2925	
221	124	174	177	127	224	147	97	194	203	106	156	51	265	253	72	60	274	2925	
126	173	220	223	176	129	193	146	99	108	155	202	50	53	256	69	272	275	2925	
172	222	125	128	225	175	98	195	145	154	204	107	273	269	259	66	56	52	2925	
157	207	110	95	192	142	137	234	184	163	213	116	278	62	68	257	263	47	2925	
111	158	205	190	143	96	232	185	138	117	164	211	44	270	65	260	55	281	2925	
206	109	159	144	94	191	186	136	233	212	115	165	40	54	71	254	271	285	2925	
178	228	131	122	219	169	104	201	151	148	198	101	46	57	70	255	268	279	2925	
132	179	226	217	170	123	199	152	105	102	149	196	286	267	63	59	261	39	2925	
227	130	180	171	121	218	153	103	200	197	100	150	276	41	283	48	282	45	2925	
13	1	16	310	311	3	11	317	321	315	323	9	73	251	250	249	74	78	2925	
320	297	25	24	19	20	299	308	307	304	22	5	246	80	244	81	83	241	2925	
6	27	34	292	289	295	32	29	35	294	298	319	240	239	87	88	236	85	2925	
313	23	291	33	36	30	293	296	290	31	302	12	90	86	237	238	89	235	2925	
7	303	300	301	306	305	26	17	18	21	28	318	79	242	82	243	245	84	2925	
316	324	309	15	14	322	314	8	4	10	2	312	247	77	75	76	248	252	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

406	Inder J. Taneja		https://inderjtaneja.com/		https://numbers-magic.com/		2925												
206	120	207	122	116	204	133	193	197	191	130	131	280	284	42	277	43	49	2925	
208	200	126	201	123	117	196	189	188	138	135	129	288	64	262	266	58	37	2925	
115	125	199	124	202	210	127	136	137	187	190	198	38	264	65	260	61	287	2925	
121	205	118	203	209	119	194	132	128	134	195	192	273	265	253	72	60	52	2925	
228	96	231	92	98	230	218	108	104	110	219	216	50	62	256	69	263	275	2925	
234	102	99	225	224	91	220	114	111	213	212	105	51	269	259	66	56	274	2925	
93	223	226	100	101	232	103	211	214	112	113	222	278	53	68	257	272	47	2925	
95	229	94	233	227	97	109	217	221	215	106	107	44	270	258	67	55	281	2925	
180	146	183	144	140	182	170	156	152	171	158	168	40	54	71	254	271	285	2925	
141	177	147	176	150	184	172	162	159	165	164	153	46	57	70	255	268	279	2925	
186	148	178	149	175	139	151	163	166	160	161	174	286	267	63	59	261	39	2925	
143	179	142	181	185	145	157	169	173	154	167	155	276	41	283	48	282	45	2925	
13	1	16	310	311	3	11	317	321	315	323	9	73	251	250	249	74	78	2925	
320	303	300	301	18	305	26	17	306	21	28	5	246	80	244	81	83	241	2925	
6	27	34	289	292	295	32	29	35	294	298	319	240	239	87	88	236	85	2925	
313	23	291	36	33	30	293	296	290	31	302	12	90	86	237	238	89	235	2925	
7	297	25	24	307	20	299	308	19	304	22	318	79	242	82	243	245	84	2925	
316	324	309	15	14	322	314	8	4	10	2	312	247	77	75	76	248	252	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

411	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
99	102	222	101	231	220	194	132	195	134	128	192	280	284	42	277	43	49	2925
230	209	117	111	213	95	196	188	189	135	138	129	288	58	262	266	64	37	2925
104	215	121	204	110	221	127	137	136	190	187	198	38	61	258	67	264	287	2925
233	109	123	202	216	92	133	193	130	191	197	131	51	60	256	69	265	274	2925
228	212	200	125	113	97	182	144	140	146	183	180	50	272	253	72	53	275	2925
91	218	206	119	107	234	184	150	147	177	176	141	273	56	259	66	269	52	2925
93	114	126	199	211	232	139	175	178	148	149	186	278	263	68	257	62	47	2925
96	210	201	124	115	229	145	181	185	179	142	143	44	55	65	260	270	281	2925
225	108	120	205	217	100	170	156	171	158	152	168	40	271	71	254	54	285	2925
227	118	203	122	207	98	172	162	159	165	164	153	46	268	70	255	57	279	2925
219	112	208	214	116	106	151	163	166	160	161	174	286	261	63	59	267	39	2925
105	223	103	224	94	226	157	169	154	167	173	155	276	41	283	48	282	45	2925
13	1	16	310	311	11	3	317	321	315	323	9	73	251	250	249	74	78	2925
320	297	25	24	19	20	299	308	307	304	22	5	246	80	244	81	83	241	2925
6	27	289	294	34	295	32	29	35	292	298	319	240	239	87	88	236	85	2925
313	23	36	31	291	30	293	296	290	33	302	12	90	86	237	238	89	235	2925
7	303	300	301	306	305	26	17	18	21	28	318	79	242	82	243	245	84	2925
316	324	309	15	14	314	322	8	4	10	2	312	247	77	75	76	248	252	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

416	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
99	102	222	101	231	220	132	192	129	198	130	194	280	284	42	277	43	49	2925
230	209	117	111	213	95	197	143	184	137	186	128	288	58	262	266	64	37	2925
104	215	121	204	110	221	191	138	185	144	183	134	38	61	259	66	264	287	2925
233	109	126	199	216	92	189	188	139	182	141	136	51	60	256	69	265	274	2925
228	212	200	125	113	97	135	181	142	187	140	190	50	263	253	72	62	275	2925
91	218	203	122	107	234	131	133	196	127	195	193	273	56	258	67	269	52	2925
93	114	123	202	211	232	168	161	166	160	158	162	278	272	68	257	53	47	2925
96	210	201	124	115	229	151	175	149	177	178	145	44	55	65	260	270	281	2925
225	108	120	205	217	100	173	171	153	156	170	152	40	271	71	254	54	285	2925
227	118	206	119	207	98	146	154	172	169	155	179	46	268	70	255	57	279	2925
219	112	208	214	116	106	180	150	176	148	147	174	286	261	63	59	267	39	2925
105	223	103	224	94	226	157	164	159	165	167	163	276	41	283	48	282	45	2925
13	1	16	310	311	11	3	317	321	315	323	9	73	251	250	249	74	78	2925
320	297	25	24	19	20	299	308	307	304	22	5	246	80	244	81	83	241	2925
6	27	289	294	34	295	32	29	35	292	298	319	240	239	87	88	236	85	2925
313	23	36	31	291	30	293	296	290	33	302	12	90	86	237	238	89	235	2925
7	303	300	301	306	305	26	17	18	21	28	318	79	242	82	243	245	84	2925
316	324	309	15	14	314	322	8	4	10	2	312	247	77	75	76	248	252	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

421	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
137	190	131	192	145	182	139	184	220	217	104	109	276	41	283	48	282	45	2925
132	191	138	189	140	183	146	181	103	211	114	222	288	64	262	266	58	37	2925
194	133	188	135	186	141	180	143	219	113	212	106	38	264	259	66	61	287	2925
187	136	193	134	179	144	185	142	110	214	111	215	51	265	65	260	60	274	2925
93	234	230	227	94	97	127	198	107	112	213	218	50	53	256	69	272	275	2925
233	101	223	226	100	92	196	129	216	108	221	105	273	269	258	67	56	52	2925
96	224	102	99	225	229	197	128	121	205	116	208	278	62	68	257	263	47	2925
228	91	95	98	231	232	130	195	210	125	200	115	44	270	253	72	55	281	2925
153	174	147	176	161	166	155	168	118	202	123	207	40	54	71	254	271	285	2925
148	175	154	173	156	167	162	165	203	199	126	122	46	57	70	255	268	279	2925
178	149	172	151	170	157	164	159	206	124	201	119	286	267	63	59	261	39	2925
171	152	177	150	163	160	169	158	117	120	209	204	280	284	42	277	43	49	2925
13	1	16	310	311	3	11	317	321	315	323	9	73	251	250	249	74	78	2925
320	297	25	24	19	20	299	308	307	304	22	5	246	80	244	81	83	241	2925
6	27	34	292	289	295	32	29	35	294	298	319	240	239	87	88	236	85	2925
313	23	291	33	36	30	293	296	290	31	302	12	90	86	237	238	89	235	2925
7	303	300	301	306	305	26	17	18	21	28	318	79	242	82	243	245	84	2925
316	324	309	15	14	322	314	8	4	10	2	312	247	77	75	76	248	252	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

426	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
138	132	192	194	181	143	183	137	117	120	209	204	280	284	42	277	43	49	2925
135	168	161	166	160	158	162	190	210	125	200	115	288	64	262	266	58	37	2925
136	151	175	149	177	178	145	189	118	199	126	207	38	264	253	72	61	287	2925
141	173	171	153	156	170	152	184	203	202	123	122	51	265	70	255	60	274	2925
191	146	154	172	169	155	179	134	206	124	201	119	50	62	256	69	263	275	2925
186	180	150	176	148	147	174	139	121	205	116	208	286	269	259	66	56	39	2925
185	157	164	159	165	167	163	140	105	108	221	216	273	53	68	257	272	52	2925
188	193	133	131	144	182	142	187	222	211	114	103	44	270	65	260	55	281	2925
93	234	227	94	230	97	198	127	106	214	111	219	40	54	258	67	271	285	2925
96	226	101	223	100	229	195	130	215	112	213	110	46	57	71	254	268	279	2925
233	99	224	102	225	92	129	196	218	113	212	107	278	267	63	59	261	47	2925
228	91	98	231	95	232	128	197	109	217	104	220	276	41	283	48	282	45	2925
13	1	11	310	311	16	3	317	321	315	323	9	73	251	250	249	74	78	2925
320	297	19	24	25	20	299	308	307	304	22	5	246	80	244	81	83	241	2925
6	27	32	292	289	295	34	29	35	294	298	319	240	239	87	88	236	85	2925
313	23	293	33	36	30	291	296	290	31	302	12	90	86	237	238	89	235	2925
7	303	306	301	300	305	26	17	18	21	28	318	79	242	82	243	245	84	2925
316	324	314	15	14	309	322	8	4	10	2	312	247	77	75	76	248	252	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

431	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										2925																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
138	132	192	181	194	143	183	137	204	122	119	205	280	284	42	277	43	49	2925	135	168	161	166	158	160	162	190	121	203	206	120	288	58	262	266	64	37	2925	136	151	175	149	177	178	145	189	93	96	233	228	38	61	258	67	264	287	2925	191	173	171	153	156	170	152	134	234	101	224	91	51	60	253	72	265	274	2925	141	146	154	172	169	155	179	184	94	223	102	231	50	271	256	69	54	275	2925	186	180	150	176	148	147	174	139	227	226	99	98	273	56	259	66	269	52	2925	185	157	164	159	167	165	163	140	230	100	225	95	278	263	68	257	62	47	2925	188	193	133	144	131	182	142	187	97	229	92	232	44	272	65	260	53	281	2925	106	219	109	214	110	211	218	113	129	198	123	200	40	55	71	254	270	285	2925	220	105	112	117	207	210	116	213	124	199	130	197	46	268	70	255	57	279	2925	221	104	217	208	118	115	209	108	202	125	196	127	286	261	63	59	267	39	2925	103	222	212	111	215	114	107	216	195	128	201	126	276	41	283	48	282	45	2925	13	1	16	310	311	3	11	317	321	315	323	9	73	251	250	249	74	78	2925	320	297	25	24	19	20	299	308	307	304	22	5	246	80	244	81	83	241	2925	6	27	34	292	289	295	32	29	35	294	298	319	240	239	87	88	236	85	2925	313	23	291	33	36	30	293	296	290	31	302	12	90	86	237	238	89	235	2925	7	303	300	301	306	305	26	17	18	21	28	318	79	242	82	243	245	84	2925	316	324	309	15	14	322	314	8	4	10	2	312	247	77	75	76	248	252	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

436	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										2925																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
206	120	207	122	116	204	133	193	197	191	130	131	280	284	42	277	43	49	2925	208	200	126	201	123	117	196	189	188	138	135	129	288	64	262	266	58	37	2925	115	125	199	124	202	210	127	136	137	187	190	198	38	264	71	254	61	287	2925	121	205	118	203	209	119	194	132	128	134	195	192	51	265	256	69	60	274	2925	228	96	231	92	98	230	218	108	219	110	104	216	50	270	253	72	55	275	2925	234	102	99	225	224	91	220	114	111	213	212	105	273	269	259	66	56	52	2925	93	223	226	100	101	232	103	211	214	112	113	222	278	62	68	257	263	47	2925	95	229	94	233	227	97	109	217	106	215	221	107	44	53	65	260	272	281	2925	180	146	183	144	140	182	170	156	152	171	158	168	40	54	258	67	271	285	2925	141	177	147	176	150	184	172	162	159	165	164	153	46	57	70	255	268	279	2925	186	148	178	149	175	139	151	163	166	160	161	174	286	267	63	59	261	39	2925	143	179	142	181	185	145	157	169	173	154	167	155	276	41	283	48	282	45	2925	316	324	309	15	14	8	322	10	4	314	2	312	73	251	250	249	74	78	2925	320	297	25	24	20	19	299	308	307	304	22	5	246	80	244	81	83	241	2925	6	27	289	292	34	295	32	29	35	294	298	319	240	239	87	88	236	85	2925	313	23	36	33	291	30	293	296	290	31	302	12	90	86	237	238	89	235	2925	7	303	300	301	305	306	26	17	18	21	28	318	79	242	82	243	245	84	2925	13	1	16	310	311	317	3	315	321	11	323	9	247	77	75	76	248	252	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

441	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
223	214	216	231	233	112	110	108	95	93	91	224	280	284	42	277	43	49	2925
107	203	198	128	196	130	126	116	210	114	204	218	273	64	262	266	58	52	2925
104	125	138	132	192	194	181	143	183	137	200	221	38	264	258	67	61	287	2925
103	201	135	176	174	147	180	148	150	190	124	222	51	265	253	72	60	274	2925
98	123	136	146	161	166	155	168	179	189	202	227	50	53	256	69	272	275	2925
96	208	141	152	156	167	162	165	173	184	117	229	288	269	259	66	56	37	2925
219	113	191	154	170	157	164	159	171	134	212	106	278	62	68	257	263	47	2925
220	205	186	172	163	160	169	158	153	139	120	105	44	270	65	260	55	281	2925
225	119	185	175	151	178	145	177	149	140	206	100	40	54	71	254	271	285	2925
226	207	188	193	133	131	144	182	142	187	118	99	46	57	70	255	268	279	2925
228	121	127	197	129	195	199	209	115	211	122	97	286	267	63	59	261	39	2925
101	111	109	94	92	213	215	217	230	232	234	102	276	41	283	48	282	45	2925
13	1	16	310	311	3	11	317	321	315	323	9	73	251	250	249	74	78	2925
320	297	25	24	20	19	299	308	307	304	22	5	246	80	244	81	83	241	2925
6	27	34	292	289	295	32	29	35	294	298	319	240	239	87	88	236	85	2925
313	23	291	33	36	30	293	296	290	31	302	12	90	86	237	238	89	235	2925
7	303	300	301	305	306	26	17	18	21	28	318	79	242	82	243	245	84	2925
316	324	309	15	14	322	314	8	4	10	2	312	247	77	75	76	248	252	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

446	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
188	91	141	162	112	209	168	118	215	230	133	183	280	284	42	277	43	49	2925
93	140	187	208	161	114	214	167	120	135	182	229	288	64	262	266	58	37	2925
139	189	92	113	210	160	119	216	166	181	231	134	38	264	258	67	61	287	2925
221	124	174	177	127	224	147	97	194	203	106	156	51	265	253	72	60	274	2925
126	173	220	223	176	129	193	146	99	108	155	202	50	53	256	69	272	275	2925
172	222	125	128	225	175	98	195	145	154	204	107	273	269	259	66	56	52	2925
157	207	110	95	192	142	137	234	184	163	213	116	278	62	68	257	263	47	2925
111	158	205	190	143	96	232	185	138	117	164	211	44	270	65	260	55	281	2925
206	109	159	144	94	191	186	136	233	212	115	165	40	54	71	254	271	285	2925
178	228	131	122	219	169	104	201	151	148	198	101	46	57	70	255	268	279	2925
132	179	226	217	170	123	199	152	105	102	149	196	286	267	63	59	261	39	2925
227	130	180	171	121	218	153	103	200	197	100	150	276	41	283	48	282	45	2925
13	1	16	310	311	3	11	317	321	315	323	9	248	246	75	252	76	78	2925
320	297	25	24	19	20	299	308	307	304	22	5	74	89	238	83	240	251	2925
6	27	34	292	289	295	32	29	35	294	298	319	80	84	239	90	237	245	2925
313	23	291	33	36	30	293	296	290	31	302	12	82	242	85	236	87	243	2925
7	303	300	301	306	305	26	17	18	21	28	318	244	235	88	241	86	81	2925
316	324	309	15	14	322	314	8	4	10	2	312	247	79	250	73	249	77	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

451	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925															
206	120	207	122	116	204	133	193	197	191	130	131	280	284	42	277	43	49	2925	
208	200	126	201	123	117	196	189	188	138	135	129	288	64	262	266	58	37	2925	
115	125	199	124	202	210	127	136	137	187	190	198	38	264	65	260	61	287	2925	
121	205	118	203	209	119	194	132	128	134	195	192	273	265	253	72	60	52	2925	
228	96	231	92	98	230	218	108	104	110	219	216	50	62	256	69	263	275	2925	
234	102	99	225	224	91	220	114	111	213	212	105	51	269	259	66	56	274	2925	
93	223	226	100	101	232	103	211	214	112	113	222	278	53	68	257	272	47	2925	
95	229	94	233	227	97	109	217	221	215	106	107	44	270	258	67	55	281	2925	
180	146	183	144	140	182	170	156	152	171	158	168	40	54	71	254	271	285	2925	
141	177	147	176	150	184	172	162	159	165	164	153	46	57	70	255	268	279	2925	
186	148	178	149	175	139	151	163	166	160	161	174	286	267	63	59	261	39	2925	
143	179	142	181	185	145	157	169	173	154	167	155	276	41	283	48	282	45	2925	
13	1	16	310	311	3	11	317	321	315	323	9	248	246	75	252	76	78	2925	
320	303	300	301	18	305	26	17	306	21	28	5	74	89	238	83	240	251	2925	
6	27	34	289	292	295	32	29	35	294	298	319	80	84	239	90	237	245	2925	
313	23	291	36	33	30	293	296	290	31	302	12	82	242	85	236	87	243	2925	
7	297	25	24	307	20	299	308	19	304	22	318	244	235	88	241	86	81	2925	
316	324	309	15	14	322	314	8	4	10	2	312	247	79	250	73	249	77	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

456	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925															
99	102	222	101	231	220	194	132	195	134	128	192	280	284	42	277	43	49	2925	
230	209	117	111	213	95	196	188	189	135	138	129	288	58	262	266	64	37	2925	
104	215	121	204	110	221	127	137	136	190	187	198	38	61	258	67	264	287	2925	
233	109	123	202	216	92	133	193	130	191	197	131	51	60	256	69	265	274	2925	
228	212	200	125	113	97	182	144	140	146	183	180	50	272	253	72	53	275	2925	
91	218	206	119	107	234	184	150	147	177	176	141	273	56	259	66	269	52	2925	
93	114	126	199	211	232	139	175	178	148	149	186	278	263	68	257	62	47	2925	
96	210	201	124	115	229	145	181	185	179	142	143	44	55	65	260	270	281	2925	
225	108	120	205	217	100	170	156	171	158	152	168	40	271	71	254	54	285	2925	
227	118	203	122	207	98	172	162	159	165	164	153	46	268	70	255	57	279	2925	
219	112	208	214	116	106	151	163	166	160	161	174	286	261	63	59	267	39	2925	
105	223	103	224	94	226	157	169	154	167	173	155	276	41	283	48	282	45	2925	
13	1	16	310	311	11	3	317	321	315	323	9	248	246	75	252	76	78	2925	
320	297	25	24	19	20	299	308	307	304	22	5	74	89	238	83	240	251	2925	
6	27	289	294	34	295	32	29	35	292	298	319	80	84	239	90	237	245	2925	
313	23	36	31	291	30	293	296	290	33	302	12	82	242	85	236	87	243	2925	
7	303	300	301	306	305	26	17	18	21	28	318	244	235	88	241	86	81	2925	
316	324	309	15	14	314	322	8	4	10	2	312	247	79	250	73	249	77	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

471	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925															
138	132	192	194	181	143	183	137	117	120	209	204	280	284	42	277	43	49	2925	
135	168	161	166	160	158	162	190	210	125	200	115	288	64	262	266	58	37	2925	
136	151	175	149	177	178	145	189	118	199	126	207	38	264	253	72	61	287	2925	
141	173	171	153	156	170	152	184	203	202	123	122	51	265	70	255	60	274	2925	
191	146	154	172	169	155	179	134	206	124	201	119	50	62	256	69	263	275	2925	
186	180	150	176	148	147	174	139	121	205	116	208	286	269	259	66	56	39	2925	
185	157	164	159	165	167	163	140	105	108	221	216	273	53	68	257	272	52	2925	
188	193	133	131	144	182	142	187	222	211	114	103	44	270	65	260	55	281	2925	
93	234	227	94	230	97	198	127	106	214	111	219	40	54	258	67	271	285	2925	
96	226	101	223	100	229	195	130	215	112	213	110	46	57	71	254	268	279	2925	
233	99	224	102	225	92	129	196	218	113	212	107	278	267	63	59	261	47	2925	
228	91	98	231	95	232	128	197	109	217	104	220	276	41	283	48	282	45	2925	
13	1	11	310	311	16	3	317	321	315	323	9	248	246	75	252	76	78	2925	
320	297	19	24	25	20	299	308	307	304	22	5	74	89	238	83	240	251	2925	
6	27	32	292	289	295	34	29	35	294	298	319	80	84	239	90	237	245	2925	
313	23	293	33	36	30	291	296	290	31	302	12	82	242	85	236	87	243	2925	
7	303	306	301	300	305	26	17	18	21	28	318	244	235	88	241	86	81	2925	
316	324	314	15	14	309	322	8	4	10	2	312	247	79	250	73	249	77	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

476	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925															
138	132	192	181	194	143	183	137	204	122	119	205	280	284	42	277	43	49	2925	
135	168	161	166	158	160	162	190	121	203	206	120	288	58	262	266	64	37	2925	
136	151	175	149	177	178	145	189	93	96	233	228	38	61	258	67	264	287	2925	
191	173	171	153	156	170	152	134	234	101	224	91	51	60	253	72	265	274	2925	
141	146	154	172	169	155	179	184	94	223	102	231	50	271	256	69	54	275	2925	
186	180	150	176	148	147	174	139	227	226	99	98	273	56	259	66	269	52	2925	
185	157	164	159	167	165	163	140	230	100	225	95	278	263	68	257	62	47	2925	
188	193	133	144	131	182	142	187	97	229	92	232	44	272	65	260	53	281	2925	
106	219	109	214	110	211	218	113	129	198	123	200	40	55	71	254	270	285	2925	
220	105	112	117	207	210	116	213	124	199	130	197	46	268	70	255	57	279	2925	
221	104	217	208	118	115	209	108	202	125	196	127	286	261	63	59	267	39	2925	
103	222	212	111	215	114	107	216	195	128	201	126	276	41	283	48	282	45	2925	
13	1	16	310	311	3	11	317	321	315	323	9	248	246	75	252	76	78	2925	
320	297	25	24	19	20	299	308	307	304	22	5	74	89	238	83	240	251	2925	
6	27	34	292	289	295	32	29	35	294	298	319	80	84	239	90	237	245	2925	
313	23	291	33	36	30	293	296	290	31	302	12	82	242	85	236	87	243	2925	
7	303	300	301	306	305	26	17	18	21	28	318	244	235	88	241	86	81	2925	
316	324	309	15	14	322	314	8	4	10	2	312	247	79	250	73	249	77	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

481	Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/																2925		
206	120	207	122	116	204	133	193	197	191	130	131	280	284	42	277	43	49	2925	
208	200	126	201	123	117	196	189	188	138	135	129	288	64	262	266	58	37	2925	
115	125	199	124	202	210	127	136	137	187	190	198	38	264	71	254	61	287	2925	
121	205	118	203	209	119	194	132	128	134	195	192	51	265	256	69	60	274	2925	
228	96	231	92	98	230	218	108	219	110	104	216	50	270	253	72	55	275	2925	
234	102	99	225	224	91	220	114	111	213	212	105	273	269	259	66	56	52	2925	
93	223	226	100	101	232	103	211	214	112	113	222	278	62	68	257	263	47	2925	
95	229	94	233	227	97	109	217	106	215	221	107	44	53	65	260	272	281	2925	
180	146	183	144	140	182	170	156	152	171	158	168	40	54	258	67	271	285	2925	
141	177	147	176	150	184	172	162	159	165	164	153	46	57	70	255	268	279	2925	
186	148	178	149	175	139	151	163	166	160	161	174	286	267	63	59	261	39	2925	
143	179	142	181	185	145	157	169	173	154	167	155	276	41	283	48	282	45	2925	
316	324	309	15	14	8	322	10	4	314	2	312	248	246	75	252	76	78	2925	
320	297	25	24	20	19	299	308	307	304	22	5	74	89	238	83	240	251	2925	
6	27	289	292	34	295	32	29	35	294	298	319	80	84	239	90	237	245	2925	
313	23	36	33	291	30	293	296	290	31	302	12	82	242	85	236	87	243	2925	
7	303	300	301	305	306	26	17	18	21	28	318	244	235	88	241	86	81	2925	
13	1	16	310	311	317	3	315	321	11	323	9	247	79	250	73	249	77	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

486	Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/																2925		
223	214	216	231	233	112	110	108	95	93	91	224	280	284	42	277	43	49	2925	
107	203	198	128	196	130	126	116	210	114	204	218	273	64	262	266	58	52	2925	
104	125	138	132	192	194	181	143	183	137	200	221	38	264	258	67	61	287	2925	
103	201	135	176	174	147	180	148	150	190	124	222	51	265	253	72	60	274	2925	
98	123	136	146	161	166	155	168	179	189	202	227	50	53	256	69	272	275	2925	
96	208	141	152	156	167	162	165	173	184	117	229	288	269	259	66	56	37	2925	
219	113	191	154	170	157	164	159	171	134	212	106	278	62	68	257	263	47	2925	
220	205	186	172	163	160	169	158	153	139	120	105	44	270	65	260	55	281	2925	
225	119	185	175	151	178	145	177	149	140	206	100	40	54	71	254	271	285	2925	
226	207	188	193	133	131	144	182	142	187	118	99	46	57	70	255	268	279	2925	
228	121	127	197	129	195	199	209	115	211	122	97	286	267	63	59	261	39	2925	
101	111	109	94	92	213	215	217	230	232	234	102	276	41	283	48	282	45	2925	
13	1	16	310	311	3	11	317	321	315	323	9	248	246	75	252	76	78	2925	
320	297	25	24	20	19	299	308	307	304	22	5	74	89	238	83	240	251	2925	
6	27	34	292	289	295	32	29	35	294	298	319	80	84	239	90	237	245	2925	
313	23	291	33	36	30	293	296	290	31	302	12	82	242	85	236	87	243	2925	
7	303	300	301	305	306	26	17	18	21	28	318	244	235	88	241	86	81	2925	
316	324	309	15	14	322	314	8	4	10	2	312	247	79	250	73	249	77	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

491	Inder J. Taneja															https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925	
278	1	51	72	22	299	258	28	305	320	43	273	85	248	78	241	79	244	2925	
3	50	277	298	71	24	304	257	30	45	272	319	73	225	99	95	231	252	2925	
49	279	2	23	300	70	29	306	256	271	321	44	88	97	104	221	228	237	2925	
311	34	264	267	37	314	57	7	284	293	16	66	238	96	106	219	229	87	2925	
36	263	310	313	266	39	283	56	9	18	65	292	239	91	220	105	234	86	2925	
262	312	35	38	315	265	8	285	55	64	294	17	251	92	223	102	233	74	2925	
67	297	20	5	282	52	47	324	274	253	303	26	83	227	101	224	98	242	2925	
21	68	295	280	53	6	322	275	48	27	254	301	245	236	217	108	89	80	2925	
296	19	69	54	4	281	276	46	323	302	25	255	249	235	107	218	90	76	2925	
268	318	41	32	309	259	14	291	61	58	288	11	243	232	222	103	93	82	2925	
42	269	316	307	260	33	289	62	15	12	59	286	75	94	226	230	100	250	2925	
317	40	270	261	31	308	63	13	290	287	10	60	81	77	247	84	246	240	2925	
121	109	124	202	203	119	215	209	213	207	111	117	168	161	166	160	158	162	2925	
212	189	133	132	127	191	128	200	199	196	130	113	151	175	149	177	178	145	2925	
114	135	142	181	184	140	187	137	143	186	190	211	173	171	153	156	170	152	2925	
205	131	183	144	141	185	138	188	182	139	194	120	146	154	172	169	155	179	2925	
115	195	192	193	198	134	197	125	126	129	136	210	180	150	176	148	147	174	2925	
208	216	201	123	122	206	110	116	112	118	214	204	157	164	159	165	167	163	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

496	Inder J. Taneja															https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925	
28	298	299	25	5	319	318	8	24	303	302	21	85	248	78	241	79	244	2925	
297	27	26	300	320	6	7	317	301	22	23	304	73	225	99	95	231	252	2925	
13	311	310	16	9	315	314	12	20	306	307	17	88	97	101	224	228	237	2925	
312	14	15	309	316	10	11	313	305	19	18	308	238	96	106	219	229	87	2925	
1	323	322	4	29	295	294	32	33	291	290	36	239	91	220	105	234	86	2925	
324	2	3	321	296	30	31	293	292	34	35	289	251	92	223	102	233	74	2925	
49	275	274	52	41	283	282	44	45	279	278	48	83	227	104	221	98	242	2925	
276	50	51	273	284	42	43	281	280	46	47	277	245	236	217	108	89	80	2925	
69	254	255	72	37	287	286	40	57	267	266	60	249	235	107	218	90	76	2925	
256	71	70	253	288	38	39	285	268	58	59	265	243	232	222	103	93	82	2925	
64	262	263	61	65	259	258	68	53	271	270	56	75	94	226	230	100	250	2925	
261	63	62	264	260	66	67	257	272	54	55	269	81	77	247	84	246	240	2925	
121	109	124	202	203	119	215	209	213	207	111	117	168	161	166	160	158	162	2925	
212	189	133	132	127	191	128	200	199	196	130	113	151	175	149	177	178	145	2925	
114	135	142	181	184	140	187	137	143	186	190	211	173	171	153	156	170	152	2925	
205	131	183	144	141	185	138	188	182	139	194	120	146	154	172	169	155	179	2925	
115	195	192	193	198	134	197	125	126	129	136	210	180	150	176	148	147	174	2925	
208	216	201	123	122	206	110	116	112	118	214	204	157	164	159	165	167	163	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

501	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
9	12	312	11	321	310	284	42	285	44	38	282	85	248	78	241	79	244	2925
320	299	27	21	303	5	286	278	279	45	48	39	73	94	226	230	100	252	2925
14	305	31	294	20	311	37	47	46	280	277	288	88	97	222	103	228	237	2925
323	19	33	292	306	2	43	283	40	281	287	41	238	96	217	108	229	87	2925
318	302	290	35	23	7	272	50	273	56	54	270	251	91	220	105	234	74	2925
1	308	296	29	17	324	274	60	57	267	266	51	239	92	223	102	233	86	2925
3	24	36	289	301	322	49	265	268	58	59	276	83	227	106	219	98	242	2925
6	300	291	34	25	319	55	275	52	269	271	53	245	236	104	221	89	80	2925
315	18	30	295	307	10	260	66	261	68	62	258	249	235	107	218	90	76	2925
317	28	293	32	297	8	262	72	69	255	254	63	243	232	101	224	93	82	2925
309	22	298	304	26	16	61	253	256	70	71	264	75	225	99	95	231	250	2925
15	313	13	314	4	316	67	259	64	257	263	65	81	77	247	84	246	240	2925
121	109	124	202	203	111	215	209	213	207	119	117	168	161	162	160	158	166	2925
212	189	133	132	127	191	128	200	199	196	130	113	151	175	149	177	178	145	2925
114	135	181	142	184	140	187	137	143	186	190	211	173	171	153	156	170	152	2925
205	131	144	183	141	185	138	188	182	139	194	120	146	154	172	169	155	179	2925
115	195	192	193	198	134	197	125	126	129	136	210	180	150	176	148	147	174	2925
208	216	201	123	122	214	110	116	112	118	206	204	157	164	163	165	167	159	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

506	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
31	295	28	293	299	29	42	282	39	288	40	284	85	248	78	241	79	244	2925
298	290	36	291	33	27	287	53	274	47	276	38	73	225	99	95	231	252	2925
25	35	289	34	292	300	281	48	275	54	273	44	88	97	222	103	228	237	2925
296	30	297	32	26	294	279	278	49	272	51	46	238	96	107	218	229	87	2925
12	318	5	314	9	317	45	271	52	277	50	280	251	91	220	105	234	74	2925
1	308	310	13	19	324	41	43	286	37	285	283	239	92	223	102	233	86	2925
2	18	303	22	307	323	60	264	57	270	58	266	83	227	106	219	98	242	2925
319	309	302	23	16	6	269	71	256	65	258	56	245	236	217	108	89	80	2925
321	20	24	301	305	4	263	66	257	72	255	62	249	235	104	221	90	76	2925
322	14	21	304	311	3	261	260	67	254	69	64	243	232	101	224	93	82	2925
315	306	15	312	17	10	63	253	70	259	68	262	75	94	226	230	100	250	2925
8	7	320	11	316	313	59	61	268	55	267	265	81	77	247	84	246	240	2925
121	109	124	202	203	119	215	209	213	207	111	117	168	161	166	160	158	162	2925
212	189	133	132	127	191	128	200	199	196	130	113	151	175	149	177	178	145	2925
114	135	181	142	184	140	187	137	143	186	190	211	173	171	153	156	170	152	2925
205	131	144	183	141	185	138	188	182	139	194	120	146	154	172	169	155	179	2925
115	195	192	193	198	134	197	125	126	129	136	210	180	150	176	148	147	174	2925
208	216	201	123	122	206	110	116	112	118	214	204	157	164	159	165	167	163	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

511	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
254	72	67	257	256	70	65	259	31	295	26	298	85	248	78	241	79	244	2925
283	273	274	47	50	280	49	44	300	34	291	25	73	225	99	95	231	252	2925
41	59	53	57	267	269	270	284	28	292	33	297	88	97	222	103	228	237	2925
48	265	62	261	264	63	60	277	296	289	36	29	238	96	220	105	229	87	2925
43	271	263	64	61	262	54	282	293	35	290	32	251	91	104	221	234	74	2925
279	55	272	268	58	56	266	46	27	30	299	294	83	92	223	102	233	242	2925
281	52	51	278	275	45	276	42	19	307	14	310	239	227	106	219	98	86	2925
71	253	258	68	69	255	260	66	312	23	302	13	245	236	217	108	89	80	2925
3	324	317	4	320	7	37	288	16	22	303	309	249	235	107	218	90	76	2925
6	313	11	316	10	319	287	38	305	304	21	20	243	232	101	224	93	82	2925
323	12	314	9	315	2	286	39	308	301	24	17	75	94	226	230	100	250	2925
318	1	8	321	5	322	40	285	15	18	311	306	81	77	247	84	246	240	2925
121	109	124	202	203	119	215	209	213	207	111	117	168	161	166	160	158	162	2925
212	189	133	132	127	191	128	200	199	196	130	113	151	175	149	177	178	145	2925
114	135	181	142	184	140	187	137	143	186	190	211	173	171	153	156	170	152	2925
205	131	144	183	141	185	138	188	182	139	194	120	146	154	172	169	155	179	2925
115	195	192	193	198	134	197	125	126	129	136	210	180	150	176	148	147	174	2925
208	216	201	123	122	206	110	116	112	118	214	204	157	164	159	165	167	163	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

516	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
313	304	306	321	323	22	20	18	5	3	1	314	85	248	78	241	79	244	2925
17	298	32	28	291	30	299	300	24	294	29	308	73	225	99	95	231	252	2925
14	23	35	42	38	289	285	284	39	288	302	311	88	97	104	221	228	237	2925
13	33	290	283	287	36	40	41	286	37	292	312	238	96	106	219	229	87	2925
8	296	293	297	34	295	26	25	301	31	27	317	239	91	220	105	234	86	2925
6	278	280	43	49	55	269	268	267	56	60	319	243	92	223	102	233	82	2925
309	48	273	52	277	264	62	262	63	65	259	16	83	227	101	224	98	242	2925
310	279	272	53	46	258	257	69	70	254	67	15	245	236	217	108	89	80	2925
315	50	54	271	275	72	68	255	256	71	253	10	249	235	107	218	90	76	2925
316	44	51	274	281	61	260	64	261	263	66	9	251	232	222	103	93	74	2925
318	276	45	282	47	265	59	57	58	266	270	7	75	94	226	230	100	250	2925
11	21	19	4	2	303	305	307	320	322	324	12	81	77	247	84	246	240	2925
121	109	124	202	203	119	215	209	213	207	111	117	168	161	166	160	158	162	2925
212	189	133	132	127	191	128	200	199	196	130	113	151	175	149	177	178	145	2925
114	135	143	181	184	140	187	137	142	186	190	211	173	171	153	156	170	152	2925
205	131	182	144	141	185	138	188	183	139	194	120	146	154	172	169	155	179	2925
115	195	192	193	198	134	197	125	126	129	136	210	180	150	176	148	147	174	2925
208	216	201	123	122	206	110	116	112	118	214	204	157	164	159	165	167	163	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

521	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										2925
313	304	306	321	323	22	20	18	5	3	1	314	85	248	78	241	79	244	2925													
17	293	286	288	300	40	38	36	26	24	294	308	73	225	99	95	231	252	2925													
14	35	52	274	275	49	48	278	279	45	290	311	88	97	104	221	228	237	2925													
13	33	273	51	50	276	277	47	46	280	292	312	238	96	106	219	229	87	2925													
8	29	41	283	282	44	53	271	270	56	296	317	239	91	220	105	234	86	2925													
6	23	284	42	43	281	272	54	55	269	302	319	243	92	223	102	233	82	2925													
315	291	65	259	258	68	64	262	263	61	34	10	83	227	101	224	98	242	2925													
310	295	260	66	67	257	261	63	62	264	30	15	245	236	217	108	89	80	2925													
309	297	60	266	267	57	69	255	254	72	28	16	249	235	107	218	90	76	2925													
316	298	265	59	58	268	256	70	71	253	27	9	251	232	222	103	93	74	2925													
318	31	39	37	25	285	287	289	299	301	32	7	75	94	226	230	100	250	2925													
11	21	19	4	2	303	305	307	320	322	324	12	81	77	247	84	246	240	2925													
121	109	124	202	203	119	215	209	213	207	111	117	168	161	166	160	158	162	2925													
212	189	133	132	127	191	128	200	199	196	130	113	151	175	149	177	178	145	2925													
114	135	143	181	184	140	187	137	142	186	190	211	173	171	153	156	170	152	2925													
205	131	182	144	141	185	138	188	183	139	194	120	146	154	172	169	155	179	2925													
115	195	192	193	198	134	197	125	126	129	136	210	180	150	176	148	147	174	2925													
208	216	201	123	122	206	110	116	112	118	214	204	157	164	159	165	167	163	2925													
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925													

526	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										2925
1	323	322	321	2	6	19	305	304	303	20	24	85	248	78	241	79	244	2925													
318	8	316	9	11	313	300	26	298	27	29	295	73	225	99	95	231	252	2925													
312	311	15	16	308	13	294	293	33	34	290	31	88	97	222	103	228	237	2925													
18	14	309	310	17	307	36	32	291	292	35	289	238	96	107	218	229	87	2925													
7	314	10	315	317	12	25	296	28	297	299	30	251	91	220	105	234	74	2925													
319	5	3	4	320	324	301	23	21	22	302	306	239	92	223	102	233	86	2925													
55	269	268	267	56	60	37	287	286	285	38	42	83	227	106	219	98	242	2925													
264	62	262	63	65	259	282	44	280	45	47	277	245	236	217	108	89	80	2925													
258	257	69	70	254	67	276	275	51	52	272	49	249	235	104	221	90	76	2925													
72	68	255	256	71	253	54	50	273	274	53	271	243	232	101	224	93	82	2925													
61	260	64	261	263	66	43	278	46	279	281	48	75	94	226	230	100	250	2925													
265	59	57	58	266	270	283	41	39	40	284	288	81	77	247	84	246	240	2925													
127	123	115	209	208	207	215	122	212	126	124	129	200	130	121	213	128	216	2925													
206	189	145	137	142	182	146	184	132	194	178	191	144	133	177	140	186	119	2925													
114	187	162	175	152	161	154	149	170	160	167	166	172	156	157	174	138	211	2925													
205	135	163	150	173	164	171	176	155	165	158	159	153	169	168	151	190	120	2925													
214	139	180	188	183	143	179	141	193	131	147	134	181	192	148	185	136	111	2925													
109	202	210	116	117	118	110	203	113	199	201	196	125	195	204	112	197	198	2925													
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925													

531	Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/															2925			
61	72	263	64	65	259	255	68	69	258	254	262	244	248	78	241	79	85	2925	
8	315	6	309	2	320	308	11	312	20	18	321	252	225	99	95	231	73	2925	
7	300	36	294	298	291	295	35	22	21	33	318	237	91	217	108	234	88	2925	
316	302	48	40	288	280	39	43	283	279	23	9	87	96	107	218	229	238	2925	
15	296	284	271	276	53	55	51	269	41	29	310	74	97	220	105	228	251	2925	
322	24	38	50	58	265	268	59	275	287	301	3	86	92	223	102	233	239	2925	
306	26	278	273	267	60	57	266	52	47	299	19	242	227	106	219	98	83	2925	
12	32	281	56	49	272	270	274	54	44	293	313	80	236	222	103	89	245	2925	
311	28	46	285	37	45	286	282	42	277	297	14	76	235	104	221	90	249	2925	
324	292	289	31	27	34	30	290	303	304	25	1	82	232	101	224	93	243	2925	
4	10	319	16	323	5	17	314	13	305	307	317	250	94	226	230	100	75	2925	
264	253	62	261	260	66	70	257	256	67	71	63	240	77	247	84	246	81	2925	
127	123	200	209	208	207	215	122	212	126	124	129	115	130	121	213	128	216	2925	
206	189	145	137	142	182	146	184	132	194	178	191	144	133	177	140	186	119	2925	
114	187	162	175	157	161	154	149	170	160	167	166	172	156	152	174	138	211	2925	
205	135	163	150	168	164	171	176	155	165	158	159	153	169	173	151	190	120	2925	
214	139	180	188	183	143	179	141	193	131	147	134	181	192	148	185	136	111	2925	
109	202	125	116	117	118	110	203	113	199	201	196	210	195	204	112	197	198	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

536	Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/															2925			
9	12	312	11	321	310	37	287	286	285	38	42	85	248	78	241	79	244	2925	
320	299	27	21	303	5	282	44	280	45	47	277	73	225	99	95	231	252	2925	
14	305	31	294	20	311	276	275	51	52	272	49	88	97	222	103	228	237	2925	
323	19	36	289	306	2	54	50	273	274	53	271	238	96	107	218	229	87	2925	
318	302	290	35	23	7	43	278	46	279	281	48	251	91	220	105	234	74	2925	
1	308	293	32	17	324	283	41	39	40	284	288	239	92	223	102	233	86	2925	
3	24	33	292	301	322	55	269	268	267	56	60	83	227	106	219	98	242	2925	
6	300	291	34	25	319	264	62	262	63	65	259	245	236	217	108	89	80	2925	
315	18	30	295	307	10	258	257	69	70	254	67	249	235	104	221	90	76	2925	
317	28	296	29	297	8	72	68	255	256	71	253	243	232	101	224	93	82	2925	
309	22	298	304	26	16	61	260	64	261	263	66	75	94	226	230	100	250	2925	
15	313	13	314	4	316	265	59	57	58	266	270	81	77	247	84	246	240	2925	
127	123	115	209	208	207	215	122	212	126	124	129	200	130	121	213	128	216	2925	
206	189	145	177	137	182	146	184	132	194	178	191	144	133	142	140	186	119	2925	
114	187	154	172	152	161	156	149	170	160	167	166	175	162	157	174	138	211	2925	
205	135	171	153	173	164	169	176	155	165	158	159	150	163	168	151	190	120	2925	
214	139	180	148	188	143	179	141	193	131	147	134	181	192	183	185	136	111	2925	
109	202	210	116	117	118	110	203	113	199	201	196	125	195	204	112	197	198	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

541	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
48	42	282	284	271	53	273	47	31	295	26	298	85	248	78	241	79	244	2925
45	266	264	57	270	58	60	280	300	34	291	25	73	225	99	95	231	252	2925
46	56	71	256	65	258	269	279	28	292	33	297	88	97	222	103	228	237	2925
51	62	66	257	72	255	263	274	296	289	36	29	238	96	220	105	229	87	2925
281	64	260	67	254	69	261	44	293	35	290	32	251	91	104	221	234	74	2925
276	262	253	70	259	68	63	49	27	30	299	294	83	92	223	102	233	242	2925
275	265	61	268	55	267	59	50	19	307	14	310	239	227	106	219	98	86	2925
278	283	43	41	54	272	52	277	312	23	302	13	245	236	217	108	89	80	2925
3	324	317	4	320	7	37	288	16	22	303	309	249	235	107	218	90	76	2925
6	313	11	316	10	319	287	38	305	304	21	20	243	232	101	224	93	82	2925
323	12	314	9	315	2	286	39	308	301	24	17	75	94	226	230	100	250	2925
318	1	8	321	5	322	40	285	15	18	311	306	81	77	247	84	246	240	2925
127	123	115	130	208	209	215	122	212	126	124	129	200	207	121	213	128	216	2925
206	189	145	137	144	182	142	184	133	194	178	191	146	132	177	140	186	119	2925
114	187	157	166	154	162	152	149	170	160	167	161	174	175	156	172	138	211	2925
205	135	168	159	171	163	173	176	155	165	158	164	151	150	169	153	190	120	2925
214	139	180	188	181	143	183	141	192	131	147	134	179	193	148	185	136	111	2925
109	202	210	195	117	116	110	203	113	199	201	196	125	118	204	112	197	198	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

546	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
52	274	275	49	48	278	279	45	294	32	29	295	85	248	78	241	79	244	2925
273	51	50	276	277	47	46	280	31	293	296	30	73	225	99	95	231	252	2925
41	283	282	44	53	271	270	56	3	6	323	318	88	97	104	221	228	237	2925
284	42	43	281	272	54	55	269	324	11	314	1	251	96	220	105	229	74	2925
65	259	258	68	64	262	263	61	320	313	12	5	239	91	217	108	234	86	2925
260	66	67	257	261	63	62	264	317	316	9	8	238	92	223	102	233	87	2925
60	266	267	57	69	255	254	72	4	10	315	321	83	227	106	219	98	242	2925
265	59	58	268	256	70	71	253	7	319	2	322	245	236	101	224	89	80	2925
16	309	19	304	20	301	308	23	39	288	33	290	249	235	107	218	90	76	2925
310	15	22	27	297	300	26	303	34	289	40	287	243	232	222	103	93	82	2925
311	14	307	298	28	25	299	18	292	35	286	37	75	94	226	230	100	250	2925
13	312	302	21	305	24	17	306	285	38	291	36	81	77	247	84	246	240	2925
127	123	115	209	208	207	215	122	212	126	124	129	200	130	121	213	128	216	2925
206	189	145	137	194	182	146	184	132	142	178	191	144	133	177	140	186	119	2925
114	187	149	175	161	162	154	160	170	152	167	166	172	156	157	174	138	211	2925
205	135	176	150	164	163	171	165	155	173	158	159	153	169	168	151	190	120	2925
214	139	180	188	131	143	179	141	193	183	147	134	181	192	148	185	136	111	2925
109	202	210	116	117	118	110	203	113	199	201	196	125	195	204	112	197	198	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

551	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
313	304	306	321	323	22	20	18	5	3	1	314	85	248	78	241	79	244	2925
17	55	269	268	267	56	60	278	280	43	49	308	73	225	99	95	231	252	2925
14	264	62	262	63	65	259	48	54	271	277	311	88	97	104	221	228	237	2925
13	258	257	69	70	254	67	50	51	274	275	312	251	96	107	218	229	74	2925
8	72	68	255	256	71	253	279	273	52	46	317	239	92	220	105	233	86	2925
6	61	260	64	261	263	66	44	272	53	281	319	238	91	223	102	234	87	2925
309	265	59	57	58	266	270	276	45	282	47	16	83	227	106	219	98	242	2925
310	290	36	291	38	32	288	29	298	23	300	15	245	236	101	224	89	80	2925
315	292	42	285	39	284	33	24	299	30	297	10	249	235	217	108	90	76	2925
316	31	283	40	286	41	294	302	25	296	27	9	243	232	222	103	93	82	2925
318	37	289	34	287	293	35	295	28	301	26	7	75	94	226	230	100	250	2925
11	21	19	4	2	303	305	307	320	322	324	12	81	77	247	84	246	240	2925
127	123	207	209	208	115	215	122	212	126	124	129	200	130	121	213	128	216	2925
206	189	145	137	142	182	146	184	132	194	178	191	144	133	177	140	186	119	2925
114	187	161	152	156	162	154	149	170	160	167	166	172	175	157	174	138	211	2925
205	135	164	173	169	163	171	176	155	165	158	159	153	150	168	151	190	120	2925
214	139	180	188	183	143	179	141	193	131	147	134	181	192	148	185	136	111	2925
109	202	118	116	117	210	110	203	113	199	201	196	125	195	204	112	197	198	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

556	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
313	304	306	321	323	22	20	18	5	3	1	314	85	248	78	241	79	244	2925
17	293	286	288	300	40	38	36	26	24	294	308	73	225	99	95	231	252	2925
14	35	254	72	67	257	256	70	65	259	290	311	88	97	222	103	228	237	2925
13	33	283	273	274	47	50	280	49	44	292	312	238	96	104	221	229	87	2925
8	29	41	59	53	57	267	269	270	284	296	317	251	91	220	105	234	74	2925
6	23	48	265	62	261	264	63	60	277	302	319	243	92	223	102	233	82	2925
318	291	43	271	263	64	61	262	54	282	34	7	83	227	106	219	98	242	2925
310	295	279	55	272	268	58	56	266	46	30	15	245	236	217	108	89	80	2925
315	297	281	52	51	278	275	45	276	42	28	10	249	235	107	218	90	76	2925
316	298	71	253	258	68	69	255	260	66	27	9	239	232	101	224	93	86	2925
309	31	39	37	25	285	287	289	299	301	32	16	75	94	226	230	100	250	2925
11	21	19	4	2	303	305	307	320	322	324	12	81	77	247	84	246	240	2925
127	123	115	209	208	207	215	122	212	126	124	129	200	130	121	213	128	216	2925
206	189	145	137	177	182	146	184	132	194	178	191	144	133	142	140	186	119	2925
114	187	156	175	152	161	154	149	170	160	167	166	172	162	157	174	138	211	2925
205	135	169	150	173	164	171	176	155	165	158	159	153	163	168	151	190	120	2925
214	139	180	188	148	143	179	141	193	131	147	134	181	192	183	185	136	111	2925
109	202	210	116	117	118	110	203	113	199	201	196	125	195	204	112	197	198	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

561	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
65	159	255	176	202	142	122	96	81	223	210	242	189	113	41	286	288	35	2925
211	80	174	240	252	191	151	181	68	117	134	147	102	227	34	276	49	291	2925
190	226	95	201	236	127	144	70	111	90	161	163	213	248	287	50	275	38	2925
254	175	214	110	219	179	69	141	98	234	87	160	204	131	285	272	53	40	2925
228	148	119	76	185	150	93	165	197	126	237	89	250	212	289	51	274	36	2925
168	74	153	101	85	230	243	218	259	138	108	198	123	177	282	54	271	43	2925
83	99	196	121	67	217	260	229	244	156	186	115	136	166	29	279	46	296	2925
109	129	135	154	100	257	216	245	232	183	194	66	167	88	31	273	52	294	2925
94	107	124	137	158	246	231	258	215	171	71	182	86	195	44	48	277	281	2925
132	208	220	91	139	112	169	157	184	200	247	106	75	235	33	45	280	292	2925
145	251	239	178	133	82	199	116	149	78	170	207	224	104	293	269	56	32	2925
203	238	72	225	206	172	180	79	143	249	103	125	118	162	295	278	47	30	2925
241	193	187	256	120	97	84	128	164	205	146	222	155	77	42	55	270	283	2925
152	188	92	209	173	73	114	192	130	105	221	253	233	140	290	39	37	284	2925
318	6	315	313	317	310	1	3	16	5	321	323	14	13	63	264	57	266	2925
11	26	17	300	23	27	307	301	20	22	304	306	297	314	58	265	64	263	2925
9	299	308	25	302	298	18	24	305	303	21	19	28	316	268	59	262	61	2925
312	319	10	12	8	15	324	322	309	320	4	2	311	7	261	62	267	60	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

566	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
149	175	151	173	153	171	170	156	168	158	159	165	164	163	41	286	288	35	2925
68	255	244	248	73	242	253	243	86	85	65	256	79	78	34	55	270	291	2925
76	226	100	101	222	93	233	98	235	94	91	221	236	249	285	269	56	40	2925
259	106	121	203	109	111	209	124	120	206	212	210	219	66	282	272	53	43	2925
80	229	112	135	128	199	132	194	191	129	192	213	96	245	289	51	274	36	2925
238	228	117	189	182	142	139	184	140	188	136	208	97	87	287	54	271	38	2925
250	107	207	195	187	177	147	180	146	138	130	118	218	75	29	50	275	296	2925
71	95	202	198	144	148	178	145	179	181	127	123	230	254	31	273	52	294	2925
258	223	215	125	137	183	186	141	185	143	200	110	102	67	44	48	277	281	2925
241	105	211	133	197	126	193	131	134	196	190	114	220	84	33	45	280	292	2925
88	217	115	122	216	214	116	201	205	119	113	204	108	237	293	276	49	32	2925
74	89	225	224	103	232	92	227	90	231	234	104	99	251	295	278	47	30	2925
247	70	81	77	252	83	72	82	239	240	260	69	246	257	42	279	46	283	2925
176	150	174	152	172	154	155	169	157	167	166	160	161	162	290	39	37	284	2925
318	6	315	310	317	313	1	3	16	5	321	323	14	13	63	264	57	266	2925
11	307	17	300	23	27	306	301	20	22	304	26	297	314	58	265	64	263	2925
9	18	308	25	302	298	19	24	305	303	21	299	28	316	268	59	262	61	2925
312	319	10	15	8	12	324	322	309	320	4	2	311	7	261	62	267	60	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

571	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925	
77	250 252 71	127 187 200 196 131 134	105 222 224 99	41 286 288 35	2925
70	233 92 255	199 146 175 145 184	126 98 114 211 227	34 279 46 291	2925
251	86 239 74	128 142 165 160 183	197 223 112 213 102	285 269 56 40	2925
249	236 89 76	123 139 164 161 186	202 225 208 117 100	282 272 53 43	2925
253	87 238 72	132 185 170 155 140	193 108 115 210 217	289 51 274 36	2925
246	90 235 79	201 177 156 169 148	124 218 118 207 107	287 54 271 38	2925
65	243 82 260	192 178 163 162 147	133 95 205 120 230	29 50 275 296	2925
67	237 88 258	136 151 171 154 174	189 93 209 116 232	31 273 52 294	2925
80	84 241 245	203 176 153 172 149	122 229 215 110 96	44 48 277 281	2925
69	242 83 256	121 182 157 168 143	204 97 109 216 228	33 45 280 292	2925
257	240 85 68	195 181 167 158 144	130 221 212 113 104	293 276 49 32	2925
259	81 244 66	137 152 159 166 173	188 231 119 206 94	295 278 47 30	2925
78	91 234 247	190 141 150 180 179	135 106 214 111 219	42 55 270 283	2925
254	75 73 248	191 138 125 129 194 198	226 103 101 220	290 39 37 284	2925
318	6 315 310	317 313 1 3 16 5	321 323 14 13	63 264 57 266	2925
11	307 17 300	23 27 306 301 20 22	304 26 297	314 58 265 64 263	2925
9	18 308 25	302 298 19 24 305 303	21 299 28	316 268 59 262 61	2925
312	319 10 15	8 12 324 322 309 320	4 2 311 7	261 62 267 60	2925
2925	2925 2925 2925	2925 2925 2925 2925 2925 2925	2925 2925 2925 2925 2925 2925	2925 2925 2925 2925	2925

576	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925	
127	187 200 196 131 134	76 257 66 251 65 258 255 72	41 286 288 35	2925	
199	146 175 145 184	126 254 244 82 245 84 78 242	71 34 279 46 291	2925	
121	142 170 155 183	204 69 246 88 85 239 238 79	256 285 269 56 40	2925	
123	139 156 169 186	202 250 77 237 240 86 87 248	75 282 272 53 43	2925	
132	151 167 158 174	193 73 83 243 80 241 247 81	252 289 51 274 36	2925	
136	177 153 172 148	189 253 68 259 74 260 67 70 249	287 54 271 38	2925	
192	178 163 162 147	133 96 223 234 236 90 101 225 95	29 50 275 296	2925	
137	181 165 160 144	188 93 218 216 105 222 106 108	232 31 273 52 294	2925	
128	176 164 161 149	197 94 104 119 208 113 210 221	231 44 48 277 281	2925	
203	185 157 168 140	122 99 110 114 209 120 207 215	226 33 45 280 292	2925	
195	182 171 154 143	130 233 112 212 115 206 117 213	92 293 276 49 32	2925	
201	152 159 166 173	124 228 214 205 118 211 116 111	97 295 278 47 30	2925	
190	141 150 180 179	135 227 217 109 220 103 219 107	98 42 55 270 283	2925	
191	138 125 129 194 198	230 102 91 89 235 224 100 229	290 39 37 284	2925	
318	6 315 310	317 313 1 3 16 5	321 323 14 13	63 264 57 266	2925
11	307 17 300	23 27 306 301 20 22	304 26 297	314 58 265 64 263	2925
9	18 308 25	302 298 19 24 305 303	21 299 28	316 268 59 262 61	2925
312	319 10 15	8 12 324 322 309 320	4 2 311 7	261 62 267 60	2925
2925	2925 2925 2925	2925 2925 2925 2925 2925 2925	2925 2925 2925 2925 2925 2925	2925 2925 2925 2925	2925

581	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925															
71	256	65	258	99	228	100	221	224	103	79	248	73	250	41	286	288	35	2925	
66	257	72	255	102	107	217	220	106	223	74	249	80	247	34	54	271	291	2925	
260	67	254	69	227	218	108	105	219	98	252	75	246	77	287	45	280	38	2925	
253	70	259	68	222	97	225	104	101	226	245	78	251	76	285	272	53	40	2925	
135	138	191	186	145	179	178	177	146	150	111	114	215	210	289	51	274	36	2925	
192	143	182	133	174	152	172	153	155	169	216	119	206	109	282	55	270	43	2925	
136	181	144	189	168	167	159	160	164	157	112	205	120	213	29	279	46	296	2925	
185	184	141	140	162	158	165	166	161	163	209	208	117	116	31	273	52	294	2925	
188	142	183	137	151	170	154	171	173	156	212	118	207	113	44	48	277	281	2925	
139	187	134	190	175	149	147	148	176	180	115	211	110	214	33	50	275	292	2925	
95	232	89	234	123	204	124	197	200	127	87	240	81	242	293	276	49	32	2925	
90	233	96	231	126	131	193	196	130	199	82	241	88	239	295	278	47	30	2925	
236	91	230	93	203	194	132	129	195	122	244	83	238	85	42	269	56	283	2925	
229	94	235	92	198	121	201	128	125	202	237	86	243	84	290	39	37	284	2925	
13	6	315	14	317	310	1	3	16	5	321	323	313	318	63	264	57	266	2925	
314	307	306	300	23	26	297	301	20	17	304	22	27	11	58	265	64	263	2925	
316	18	19	25	302	299	28	24	305	308	21	303	298	9	268	59	262	61	2925	
7	319	10	311	8	15	324	322	309	320	4	2	12	312	261	62	267	60	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

586	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925															
108	102	213	224	211	113	222	107	67	68	260	253	256	71	41	286	288	35	2925	
105	206	204	117	210	118	120	220	70	252	249	75	74	255	34	273	52	291	2925	
106	116	131	196	125	198	209	219	259	73	76	250	251	66	285	279	46	40	2925	
111	122	126	197	132	195	203	214	254	257	65	72	69	258	295	272	53	30	2925	
221	124	200	127	194	129	201	104	142	182	133	189	184	145	289	51	274	36	2925	
216	202	193	130	199	128	123	109	181	172	174	154	150	144	287	54	271	38	2925	
215	205	121	208	115	207	119	110	134	148	163	162	177	191	29	50	275	296	2925	
218	223	112	101	114	212	103	217	188	156	167	158	169	137	31	276	49	294	2925	
84	245	78	246	77	239	243	88	146	178	164	161	147	179	44	48	277	281	2925	
83	230	94	96	233	90	232	242	140	170	165	160	155	185	33	45	280	292	2925	
244	91	100	97	227	226	234	81	138	152	157	168	173	187	293	269	56	32	2925	
87	236	225	228	98	99	89	238	186	149	159	166	176	139	282	278	47	43	2925	
240	93	231	229	92	235	95	85	190	175	151	171	153	135	42	55	270	283	2925	
237	80	247	79	248	86	82	241	180	143	192	136	141	183	290	39	37	284	2925	
318	6	315	317	310	313	1	3	16	5	321	323	14	13	63	264	57	266	2925	
11	307	22	300	23	27	306	301	17	20	304	26	297	314	58	265	64	263	2925	
9	18	303	25	302	298	19	24	308	305	21	299	28	316	268	59	262	61	2925	
312	319	10	8	15	12	324	322	309	320	4	2	311	7	261	62	267	60	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

591	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
176	174	147	180	148	150	111	215	119	216	106	112	211	210	41	286	288	35	2925
146	161	166	155	168	179	108	130	127	199	193	129	197	217	34	279	46	291	2925
152	156	167	162	165	173	113	201	191	138	185	136	124	212	285	269	56	40	2925
154	170	157	164	159	171	205	203	139	182	143	186	122	120	282	272	53	43	2925
172	163	160	169	158	153	118	121	188	183	142	137	204	207	289	51	274	36	2925
175	151	178	145	177	149	209	200	133	141	184	192	125	116	287	54	271	38	2925
92	238	85	234	89	237	220	194	135	144	181	190	131	105	29	50	275	296	2925
235	228	230	93	99	90	218	123	189	187	140	134	202	107	31	273	52	294	2925
82	98	222	103	227	243	208	128	198	126	132	196	195	117	44	48	277	281	2925
239	229	101	224	96	86	115	110	206	109	219	213	114	214	33	45	280	292	2925
81	100	223	102	225	244	71	256	65	258	79	248	73	250	293	276	49	32	2925
242	94	104	221	231	83	66	257	72	255	74	249	80	247	295	278	47	30	2925
241	226	95	232	97	84	260	67	254	69	252	75	246	77	42	55	270	283	2925
88	87	240	91	236	233	253	70	259	68	245	78	251	76	290	39	37	284	2925
318	6	315	310	317	313	1	3	16	5	321	323	14	13	63	264	57	266	2925
11	307	17	300	23	27	306	301	20	22	304	26	297	314	58	265	64	263	2925
9	18	308	25	302	298	19	24	305	303	21	299	28	316	268	59	262	61	2925
312	319	10	15	8	12	324	322	309	320	4	2	311	7	261	62	267	60	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

596	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
79	80	241	248	244	83	235	90	126	204	119	200	123	203	41	286	288	35	2925
82	237	240	87	86	243	92	233	207	194	196	127	133	118	34	279	46	291	2925
247	88	85	238	239	78	234	91	116	132	138	187	193	209	285	269	56	40	2925
242	245	84	77	81	246	89	236	205	195	135	190	130	120	282	272	53	43	2925
230	95	71	260	68	256	253	67	115	134	189	136	191	210	289	51	274	36	2925
231	94	255	75	252	249	74	70	208	128	188	137	197	117	287	54	271	38	2925
93	232	66	250	73	76	251	259	201	192	129	198	131	124	29	50	275	296	2925
96	229	258	65	257	69	72	254	122	121	206	125	202	199	31	273	52	294	2925
150	183	140	181	184	139	177	146	97	227	226	225	98	102	44	48	277	281	2925
180	170	156	171	152	158	168	145	222	104	220	105	107	217	33	45	280	292	2925
143	172	164	159	165	162	153	182	216	215	111	112	212	109	293	276	49	32	2925
176	151	161	166	160	163	174	149	114	110	213	214	113	211	295	278	47	30	2925
147	157	169	154	173	167	155	178	103	218	106	219	221	108	42	55	270	283	2925
179	142	185	144	141	186	148	175	223	101	99	100	224	228	290	39	37	284	2925
318	6	315	16	317	310	1	3	313	5	321	323	14	13	63	264	57	266	2925
11	301	17	300	23	27	306	307	20	22	304	26	297	314	58	265	64	263	2925
9	24	308	25	302	298	19	18	305	303	21	299	28	316	268	59	262	61	2925
312	319	10	309	8	15	324	322	12	320	4	2	311	7	261	62	267	60	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

601	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925															
76	250	251	73	72	254	255	69	126	204	119	200	123	203	41	286	288	35	2925	
249	75	74	252	253	71	70	256	207	194	196	127	133	118	34	276	49	291	2925	
65	259	258	68	77	247	246	80	116	132	138	187	193	209	287	54	271	38	2925	
260	66	67	257	248	78	79	245	205	195	135	190	130	120	31	272	53	294	2925	
89	235	234	92	88	238	239	85	115	134	189	136	191	210	289	51	274	36	2925	
236	90	91	233	237	87	86	240	208	128	188	137	197	117	285	55	270	40	2925	
84	242	243	81	93	231	230	96	201	192	129	198	131	124	29	279	46	296	2925	
241	83	82	244	232	94	95	229	122	121	206	125	202	199	282	273	52	43	2925	
150	183	140	181	184	139	177	146	224	222	99	228	100	102	44	48	277	281	2925	
180	170	156	171	152	158	168	145	98	113	214	107	216	227	33	45	280	292	2925	
143	172	164	159	165	162	153	182	104	108	215	114	213	221	293	269	56	32	2925	
176	151	161	166	160	163	174	149	106	218	109	212	111	219	295	278	47	30	2925	
147	157	169	154	173	167	155	178	220	211	112	217	110	105	42	50	275	283	2925	
179	142	185	144	141	186	148	175	223	103	226	97	225	101	290	39	37	284	2925	
318	6	315	323	317	310	1	3	16	5	321	313	14	13	63	264	57	266	2925	
11	26	27	300	23	17	307	301	20	22	304	306	297	314	58	265	64	263	2925	
9	299	298	25	302	308	18	24	305	303	21	19	28	316	268	59	262	61	2925	
312	319	10	2	8	15	324	322	309	320	4	12	311	7	261	62	267	60	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

606	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925															
120	114	210	212	199	125	201	119	76	254	73	250	69	253	41	286	288	35	2925	
117	194	192	129	198	130	132	208	257	244	246	77	83	68	34	276	49	291	2925	
118	128	143	184	137	186	197	207	66	82	238	87	243	259	287	54	271	38	2925	
203	134	138	185	144	183	191	122	251	245	88	237	80	74	31	272	53	294	2925	
209	136	188	139	182	141	189	116	258	78	239	86	247	67	289	51	274	36	2925	
204	190	181	142	187	140	135	121	255	84	85	240	241	70	285	55	270	40	2925	
123	193	133	196	127	195	131	202	65	242	79	248	81	260	29	279	46	296	2925	
206	211	115	113	126	200	124	205	72	71	252	75	256	249	282	273	52	43	2925	
100	233	90	231	89	227	234	96	168	161	166	160	158	162	44	48	277	281	2925	
230	220	106	102	108	221	218	95	151	175	149	177	178	145	33	45	280	292	2925	
93	101	112	109	215	214	224	232	173	171	153	156	170	152	293	269	56	32	2925	
226	222	213	216	110	111	103	99	146	154	172	169	155	179	295	278	47	30	2925	
97	107	219	223	217	104	105	228	180	150	176	148	147	174	42	50	275	283	2925	
229	92	235	94	236	98	91	225	157	164	159	165	167	163	290	39	37	284	2925	
318	6	315	323	317	310	1	3	16	5	321	313	14	13	63	264	57	266	2925	
11	26	27	300	23	17	307	301	20	22	304	306	297	314	58	265	64	263	2925	
9	299	298	25	302	308	18	24	305	303	21	19	28	316	268	59	262	61	2925	
312	319	10	2	8	15	324	322	309	320	4	12	311	7	261	62	267	60	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

611	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925															
206	113	123	208	142	189	133	182	184	145	99	232	222	97	41	286	288	35	2925	
124	129	196	201	188	175	151	171	153	137	221	219	106	104	34	269	56	291	2925	
203	194	131	122	134	148	164	161	177	191	224	215	110	101	285	279	46	40	2925	
115	128	197	210	146	156	163	162	169	179	230	108	217	95	44	48	277	281	2925	
205	199	126	120	140	152	165	160	173	185	94	218	107	231	289	51	274	36	2925	
116	195	130	209	190	149	167	158	176	135	229	109	216	96	287	54	271	38	2925	
121	125	200	204	138	178	159	166	147	187	98	214	111	227	282	50	275	43	2925	
211	132	193	114	186	170	157	168	155	139	102	105	220	223	31	273	52	294	2925	
207	198	127	118	181	172	174	154	150	144	100	112	213	225	29	272	53	296	2925	
117	212	202	119	180	136	192	143	141	183	228	93	103	226	33	45	280	292	2925	
79	241	244	74	80	249	78	82	250	248	71	256	65	258	293	276	49	32	2925	
252	235	92	88	239	85	238	89	234	73	66	257	72	255	295	278	47	30	2925	
242	90	233	237	86	240	87	236	91	83	260	67	254	69	42	55	270	283	2925	
77	84	81	251	245	76	247	243	75	246	253	70	259	68	290	39	37	284	2925	
318	6	315	310	317	313	1	3	16	5	321	323	14	13	63	264	57	266	2925	
11	306	17	300	23	27	307	301	20	22	304	26	297	314	58	265	64	263	2925	
9	19	308	25	302	298	18	24	305	303	21	299	28	316	268	59	262	61	2925	
312	319	10	15	8	12	324	322	309	320	4	2	311	7	261	62	267	60	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

616	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925															
208	122	118	201	120	209	210	114	204	119	99	232	222	97	41	286	288	35	2925	
113	125	132	128	199	195	198	129	194	212	221	219	106	104	34	279	46	291	2925	
123	200	193	197	126	130	127	196	131	202	224	215	110	101	285	269	56	40	2925	
206	203	207	124	205	116	115	211	121	117	230	108	217	95	29	272	53	296	2925	
188	190	133	139	168	161	166	160	158	162	98	218	107	227	289	51	274	36	2925	
138	144	181	187	145	175	149	177	178	151	229	109	216	96	287	54	271	38	2925	
140	141	184	185	152	171	153	156	170	173	102	214	111	223	282	50	275	43	2925	
189	183	142	136	179	154	172	169	155	146	94	105	220	231	31	273	52	294	2925	
134	182	143	191	174	150	176	148	147	180	100	112	213	225	44	48	277	281	2925	
186	135	192	137	157	164	159	165	167	163	228	93	103	226	33	45	280	292	2925	
79	241	244	78	80	249	82	74	250	248	71	256	65	258	293	276	49	32	2925	
252	235	92	85	239	88	234	89	238	73	66	257	72	255	295	278	47	30	2925	
242	90	233	240	86	237	91	236	87	83	260	67	254	69	42	55	270	283	2925	
77	84	81	247	245	76	243	251	75	246	253	70	259	68	290	39	37	284	2925	
318	6	315	310	317	313	1	3	16	5	321	323	14	13	63	264	57	266	2925	
11	306	17	300	23	27	307	301	20	22	304	26	297	314	58	265	64	263	2925	
9	19	308	25	302	298	18	24	305	303	21	299	28	316	268	59	262	61	2925	
312	319	10	15	8	12	324	322	309	320	4	2	311	7	261	62	267	60	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

621	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
203	198	128	196	130	126	116	210	114	204	99	232	222	97	41	286	288	35	2925
125	142	184	185	139	138	188	189	135	200	221	219	106	104	34	279	46	291	2925
201	183	141	140	186	187	137	136	190	124	224	215	110	101	285	269	56	40	2925
123	131	193	192	134	143	181	180	146	202	230	108	217	95	44	48	277	281	2925
208	194	132	133	191	182	144	145	179	117	98	218	107	227	289	51	274	36	2925
113	155	169	168	158	154	172	173	151	212	229	109	216	96	287	54	271	38	2925
205	170	156	157	167	171	153	152	174	120	102	214	111	223	282	50	275	43	2925
119	150	176	177	147	159	165	164	162	206	94	105	220	231	31	273	52	294	2925
207	175	149	148	178	166	160	161	163	118	100	112	213	225	29	272	53	296	2925
121	127	197	129	195	199	209	115	211	122	228	93	103	226	33	45	280	292	2925
79	241	244	78	80	249	82	74	250	248	71	256	65	258	293	276	49	32	2925
252	235	92	85	239	88	238	89	234	73	66	257	72	255	295	278	47	30	2925
242	90	233	240	86	237	87	236	91	83	260	67	254	69	42	55	270	283	2925
77	84	81	247	245	76	243	251	75	246	253	70	259	68	290	39	37	284	2925
318	6	315	310	317	313	1	3	16	5	321	323	14	13	63	264	57	266	2925
11	307	17	300	23	27	306	301	20	22	304	26	297	314	58	265	64	263	2925
9	18	308	25	302	298	19	24	305	303	21	299	28	316	268	59	262	61	2925
312	319	10	15	8	12	324	322	309	320	4	2	311	7	261	62	267	60	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

626	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
113	211	158	174	130	186	167	199	142	145	99	232	222	97	41	286	288	35	2925
188	124	210	155	172	151	193	116	177	139	100	214	111	225	34	276	49	291	2925
154	180	135	202	148	129	191	163	206	117	221	215	110	104	285	50	275	40	2925
182	119	187	146	133	195	160	204	128	171	224	219	106	101	282	272	53	43	2925
166	143	181	189	157	134	208	132	115	200	94	109	216	231	289	51	274	36	2925
197	156	123	141	209	168	122	175	150	184	229	105	220	96	287	54	271	38	2925
140	165	152	118	194	207	179	161	183	126	102	218	107	223	29	269	56	296	2925
149	137	196	203	121	162	125	190	164	178	230	108	217	95	31	273	52	294	2925
205	192	169	127	176	120	144	138	201	153	98	112	213	227	44	48	277	281	2925
131	198	114	170	185	173	136	147	159	212	228	93	103	226	33	45	280	292	2925
77	70	251	249	253	257	67	246	80	69	78	259	65	254	293	278	47	32	2925
250	233	240	236	87	86	84	237	90	91	81	242	243	75	295	279	46	30	2925
252	92	85	89	238	239	241	88	235	234	244	83	82	73	42	55	270	283	2925
71	255	74	76	72	68	258	79	245	256	247	66	260	248	290	39	37	284	2925
318	6	315	310	317	313	1	3	16	5	321	323	14	13	63	264	57	266	2925
11	307	17	300	23	27	306	301	20	22	304	26	297	314	58	265	64	263	2925
9	18	308	25	302	298	19	24	305	303	21	299	28	316	268	59	262	61	2925
312	319	10	15	8	12	324	322	309	320	4	2	311	7	261	62	267	60	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

631	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
208	122	118	201	120	209	210	114	204	119	99	232	222	97	41	286	288	35	2925
113	125	132	128	199	195	198	129	194	212	94	109	216	231	34	278	47	291	2925
123	200	193	197	126	130	127	196	131	202	224	215	110	101	285	48	277	40	2925
206	203	207	124	205	116	115	211	121	117	230	108	217	95	282	272	53	43	2925
188	190	133	139	150	174	147	180	148	176	100	214	111	225	289	51	274	36	2925
138	144	181	187	179	161	166	155	168	146	229	105	220	96	287	54	271	38	2925
140	141	184	185	173	156	167	162	165	152	102	218	107	223	29	269	56	296	2925
189	183	142	136	153	170	157	164	159	172	221	219	106	104	31	273	52	294	2925
134	182	143	191	171	163	160	169	158	154	98	112	213	227	44	50	275	281	2925
186	135	192	137	149	151	178	145	177	175	228	93	103	226	33	45	280	292	2925
77	70	251	249	253	257	67	246	80	69	78	259	65	254	293	276	49	32	2925
250	233	240	236	87	86	84	237	90	91	81	242	243	75	295	279	46	30	2925
252	92	85	89	238	239	241	88	235	234	244	83	82	73	42	55	270	283	2925
71	255	74	76	72	68	258	79	245	256	247	66	260	248	290	39	37	284	2925
318	6	315	310	317	313	1	3	16	5	321	323	14	13	63	264	57	266	2925
11	307	17	300	23	27	306	301	20	22	304	26	297	314	58	265	64	263	2925
9	18	308	25	302	298	19	24	305	303	21	299	28	316	268	59	262	61	2925
312	319	10	15	8	12	324	322	309	320	4	2	311	7	261	62	267	60	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

636	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
203	198	128	196	130	126	116	210	114	204	99	232	222	97	41	286	288	35	2925
125	138	132	192	194	181	143	183	137	200	94	109	216	231	34	279	46	291	2925
201	135	176	174	147	180	148	150	190	124	221	215	110	104	285	48	277	40	2925
123	136	146	161	166	155	168	179	189	202	230	108	217	95	282	272	53	43	2925
208	141	152	156	167	162	165	173	184	117	100	214	111	225	289	51	274	36	2925
113	191	154	170	157	164	159	171	134	212	229	105	220	96	287	54	271	38	2925
205	186	172	163	160	169	158	153	139	120	102	218	107	223	29	269	56	296	2925
119	185	175	151	178	145	177	149	140	206	224	219	106	101	31	273	52	294	2925
207	188	193	133	131	144	182	142	187	118	98	112	213	227	44	50	275	281	2925
121	127	197	129	195	199	209	115	211	122	228	93	103	226	33	45	280	292	2925
77	70	251	249	253	257	67	246	80	69	78	259	65	254	293	276	49	32	2925
250	233	240	236	87	86	84	237	90	91	81	242	243	75	295	278	47	30	2925
252	92	85	89	238	239	241	88	235	234	244	83	82	73	42	55	270	283	2925
71	255	74	76	72	68	258	79	245	256	247	66	260	248	290	39	37	284	2925
318	6	315	310	317	313	1	3	16	5	321	323	14	13	63	264	57	266	2925
11	307	17	300	23	27	306	301	20	22	304	26	297	314	58	265	64	263	2925
9	18	308	25	302	298	19	24	305	303	21	299	28	316	268	59	262	61	2925
312	319	10	15	8	12	324	322	309	320	4	2	311	7	261	62	267	60	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

641	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
203	198	128	196	130	126	116	210	114	204	99	232	222	97	41	286	288	35	2925
125	138	132	192	194	181	143	183	137	200	94	109	216	231	34	279	46	291	2925
201	135	168	161	166	160	158	162	190	124	221	215	110	104	285	48	277	40	2925
123	136	151	175	149	177	178	145	189	202	230	108	217	95	282	272	53	43	2925
208	141	173	171	153	156	170	152	184	117	100	214	111	225	289	51	274	36	2925
113	191	146	154	172	169	155	179	134	212	229	105	220	96	287	54	271	38	2925
205	186	180	150	176	148	147	174	139	120	102	218	107	223	29	269	56	296	2925
119	185	157	164	159	165	167	163	140	206	224	219	106	101	31	273	52	294	2925
207	188	193	133	131	144	182	142	187	118	98	112	213	227	44	50	275	281	2925
121	127	197	129	195	199	209	115	211	122	228	93	103	226	33	45	280	292	2925
77	70	251	249	253	257	67	246	80	69	78	259	65	254	293	276	49	32	2925
250	233	240	236	87	86	84	237	90	91	81	242	243	75	295	278	47	30	2925
252	92	85	89	238	239	241	88	235	234	244	83	82	73	42	55	270	283	2925
71	255	74	76	72	68	258	79	245	256	247	66	260	248	290	39	37	284	2925
318	6	315	310	317	313	1	3	16	5	321	323	14	13	63	264	57	266	2925
11	307	17	300	23	27	306	301	20	22	304	26	297	314	58	265	64	263	2925
9	18	308	25	302	298	19	24	305	303	21	299	28	316	268	59	262	61	2925
312	319	10	15	8	12	324	322	309	320	4	2	311	7	261	62	267	60	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

646	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
247	236	238	240	258	256	90	88	86	84	70	68	66	248	41	286	288	35	2925
75	206	120	207	122	116	204	133	193	197	191	130	131	250	34	279	46	291	2925
81	208	200	126	201	123	117	196	189	188	138	135	129	244	285	269	56	40	2925
79	115	125	199	124	202	210	127	136	137	187	190	198	246	287	272	53	38	2925
83	121	205	118	203	209	119	194	132	128	134	195	192	242	289	51	274	36	2925
73	228	96	231	92	98	230	218	108	219	110	104	216	252	282	54	271	43	2925
65	234	102	99	225	224	91	220	114	111	213	212	105	260	29	50	275	296	2925
243	93	223	226	100	101	232	103	211	214	112	113	222	82	31	273	52	294	2925
245	95	229	94	233	227	97	109	217	106	215	221	107	80	44	48	277	281	2925
249	180	146	183	144	140	182	170	156	152	171	158	168	76	33	45	280	292	2925
251	141	177	147	176	150	184	172	162	159	165	164	153	74	293	276	49	32	2925
253	186	148	178	149	175	139	151	163	166	160	161	174	72	295	278	47	30	2925
254	143	179	142	181	185	145	157	169	173	154	167	155	71	42	55	270	283	2925
77	89	87	85	67	69	235	237	239	241	255	257	259	78	290	39	37	284	2925
318	6	315	323	317	310	1	3	16	5	321	313	14	13	63	264	57	266	2925
11	306	27	300	23	17	307	301	20	22	304	26	297	314	58	265	64	263	2925
9	19	298	25	302	308	18	24	305	303	21	299	28	316	268	59	262	61	2925
312	319	10	2	8	15	324	322	309	320	4	12	311	7	261	62	267	60	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

651	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
247	236	256	240	238	258	90	88	86	84	70	68	66	248	41	286	288	35	2925
83	99	102	222	101	231	220	194	132	195	134	128	192	242	34	276	49	291	2925
81	230	209	117	111	213	95	196	188	189	135	138	129	244	287	51	274	38	2925
79	104	215	121	204	110	221	127	137	136	190	187	198	246	295	272	53	30	2925
75	233	109	123	202	216	92	133	193	130	191	197	131	250	289	50	275	36	2925
73	228	212	200	125	113	97	182	144	140	146	183	180	252	282	54	271	43	2925
65	91	218	206	119	107	234	184	150	147	177	176	141	260	29	279	46	296	2925
243	93	114	126	199	211	232	139	175	178	148	149	186	82	31	273	52	294	2925
245	96	210	201	124	115	229	145	181	185	179	142	143	80	44	48	277	281	2925
249	225	108	120	205	217	100	170	156	171	158	152	168	76	33	45	280	292	2925
251	227	118	203	122	207	98	172	162	159	165	164	153	74	293	269	56	32	2925
253	219	112	208	214	116	106	151	163	166	160	161	174	72	285	278	47	40	2925
254	105	223	103	224	94	226	157	169	154	167	173	155	71	42	55	270	283	2925
77	89	69	85	87	67	235	237	239	241	255	257	259	78	290	39	37	284	2925
318	6	315	313	317	310	1	3	16	5	321	323	14	13	63	264	57	266	2925
11	26	17	300	23	27	307	301	20	22	304	306	297	314	58	265	64	263	2925
9	299	308	25	302	298	18	24	305	303	21	19	28	316	268	59	262	61	2925
312	319	10	12	8	15	324	322	309	320	4	2	311	7	261	62	267	60	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

656	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
247	236	256	240	238	258	90	88	86	84	70	68	66	248	41	286	288	35	2925
83	99	102	231	101	222	220	132	192	129	198	130	194	242	34	276	49	291	2925
81	230	209	117	111	213	95	197	143	184	137	186	128	244	287	50	275	38	2925
75	104	215	121	204	110	221	191	138	185	144	183	134	250	285	272	53	40	2925
79	233	109	126	199	216	92	189	188	139	182	141	136	246	289	51	274	36	2925
73	228	212	200	125	113	97	135	181	142	187	140	190	252	282	54	271	43	2925
65	91	218	203	122	107	234	131	133	196	127	195	193	260	29	279	46	296	2925
243	93	114	123	202	211	232	166	161	168	160	158	162	82	31	273	52	294	2925
245	96	210	201	124	115	229	151	175	149	177	178	145	80	44	48	277	281	2925
249	225	108	120	205	217	100	146	156	170	171	153	179	76	33	45	280	292	2925
251	227	118	206	119	207	98	173	169	155	154	172	152	74	293	269	56	32	2925
253	219	112	208	214	116	106	180	150	176	148	147	174	72	295	278	47	30	2925
254	105	223	94	224	103	226	159	164	157	165	167	163	71	42	55	270	283	2925
77	89	69	85	87	67	235	237	239	241	255	257	259	78	290	39	37	284	2925
318	6	315	313	317	310	1	3	16	5	321	323	14	13	63	264	57	266	2925
11	26	17	300	23	27	307	301	20	22	304	306	297	314	58	265	64	263	2925
9	299	308	25	302	298	18	24	305	303	21	19	28	316	268	59	262	61	2925
312	319	10	12	8	15	324	322	309	320	4	2	311	7	261	62	267	60	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

661	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
247	236	238	240	258	256	90	88	86	84	70	68	66	248	41	286	288	35	2925
83	137	190	131	192	145	182	139	184	220	217	104	109	242	34	279	46	291	2925
81	132	191	138	189	140	183	146	181	103	211	114	222	244	285	269	56	40	2925
79	194	133	188	135	186	141	180	143	219	113	212	106	246	282	272	53	43	2925
254	187	136	193	134	179	144	185	142	110	214	111	215	71	289	51	274	36	2925
73	93	234	230	227	94	97	127	198	107	112	213	218	252	287	54	271	38	2925
65	233	101	223	226	100	92	196	129	216	108	221	105	260	29	50	275	296	2925
243	96	224	102	99	225	229	197	128	121	205	116	208	82	31	273	52	294	2925
245	228	91	95	98	231	232	130	195	203	125	200	122	80	44	48	277	281	2925
249	153	174	147	176	161	166	155	168	118	202	123	207	76	33	45	280	292	2925
251	148	175	154	173	156	167	162	165	210	199	126	115	74	293	276	49	32	2925
253	178	149	172	151	170	157	164	159	206	124	201	119	72	295	278	47	30	2925
75	171	152	177	150	163	160	169	158	117	120	209	204	250	42	55	270	283	2925
77	89	87	85	67	69	235	237	239	241	255	257	259	78	290	39	37	284	2925
318	6	315	310	317	313	1	3	16	5	321	323	14	13	63	264	57	266	2925
11	306	17	300	23	27	307	301	20	22	304	26	297	314	58	265	64	263	2925
9	19	308	25	302	298	18	24	305	303	21	299	28	316	268	59	262	61	2925
312	319	10	15	8	12	324	322	309	320	4	2	311	7	261	62	267	60	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

666	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
247	236	238	240	86	258	90	88	256	84	70	68	66	248	41	286	288	35	2925
83	138	132	192	194	181	143	183	137	121	116	205	208	242	34	279	46	291	2925
81	135	166	161	168	160	158	162	190	206	199	126	119	244	285	269	56	40	2925
79	136	151	175	149	177	178	145	189	118	202	123	207	246	282	272	53	43	2925
75	141	173	171	153	156	170	152	184	203	125	200	122	250	289	51	274	36	2925
73	191	146	154	172	169	155	179	134	210	124	201	115	252	287	54	271	38	2925
65	186	180	150	176	148	147	174	139	117	209	120	204	260	29	50	275	296	2925
243	185	159	164	157	165	167	163	140	105	108	221	216	82	31	273	52	294	2925
245	188	193	133	131	144	182	142	187	222	214	111	103	80	44	48	277	281	2925
249	93	234	227	94	230	97	127	198	106	211	114	219	76	33	45	280	292	2925
251	96	223	100	226	101	229	197	128	215	113	212	110	74	293	276	49	32	2925
253	233	102	225	99	224	92	196	129	218	112	213	107	72	295	278	47	30	2925
254	228	91	98	231	95	232	130	195	109	217	104	220	71	42	55	270	283	2925
77	89	87	85	239	67	235	237	69	241	255	257	259	78	290	39	37	284	2925
318	6	315	310	317	313	1	3	16	5	321	323	14	13	63	264	57	266	2925
11	307	17	300	23	27	306	301	20	22	304	26	297	314	58	265	64	263	2925
9	18	308	25	302	298	19	24	305	303	21	299	28	316	268	59	262	61	2925
312	319	10	15	8	12	324	322	309	320	4	2	311	7	261	62	267	60	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

671	Inder J. Taneja															https://inderjtaneja.com/															https://numbers-magic.com/															2925
247	236	238	240	256	258	90	88	86	84	70	68	66	248	41	286	288	35	2925																												
75	138	132	192	181	194	143	183	137	204	119	122	205	250	34	55	270	291	2925																												
81	135	168	161	166	158	160	162	190	121	206	203	120	244	285	276	49	40	2925																												
79	136	151	175	149	177	178	145	189	97	92	229	232	246	282	272	53	43	2925																												
83	191	173	171	153	156	170	152	134	227	101	224	98	242	289	51	274	36	2925																												
73	141	146	154	172	169	155	179	184	94	100	225	231	252	287	54	271	38	2925																												
65	186	180	150	176	148	147	174	139	234	226	99	91	260	29	50	275	296	2925																												
243	185	157	164	159	167	165	163	140	230	223	102	95	82	31	273	52	294	2925																												
245	188	193	133	144	131	182	142	187	93	233	96	228	80	44	48	277	281	2925																												
249	106	219	113	110	218	211	214	109	129	198	123	200	76	33	45	280	292	2925																												
251	220	105	108	117	207	210	116	217	124	199	130	197	74	293	279	46	32	2925																												
253	221	104	213	208	118	115	209	112	202	125	196	127	72	295	278	47	30	2925																												
254	103	222	216	215	107	114	111	212	195	128	201	126	71	42	269	56	283	2925																												
77	89	87	85	69	67	235	237	239	241	255	257	259	78	290	39	37	284	2925																												
318	6	315	310	317	313	1	3	16	5	321	323	14	13	63	264	57	266	2925																												
11	306	17	300	23	27	307	301	20	22	304	26	297	314	58	265	64	263	2925																												
9	19	308	25	302	298	18	24	305	303	21	299	28	316	268	59	262	61	2925																												
312	319	10	15	8	12	324	322	309	320	4	2	311	7	261	62	267	60	2925																												
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925																											

676	Inder J. Taneja															https://inderjtaneja.com/															https://numbers-magic.com/															2925
247	236	238	240	256	258	90	88	86	84	70	68	66	248	41	286	288	35	2925																												
83	223	214	216	231	233	112	110	108	95	93	91	224	242	34	279	46	291	2925																												
81	107	190	183	140	191	136	138	192	132	186	137	218	244	287	269	56	38	2925																												
75	104	131	177	176	146	147	150	180	181	143	194	221	250	285	272	53	40	2925																												
79	103	141	148	149	179	178	175	145	144	182	184	222	246	289	51	274	36	2925																												
73	98	188	142	185	134	189	187	133	193	139	135	227	252	282	54	271	43	2925																												
65	96	168	153	174	155	113	211	210	209	114	118	229	260	29	50	275	296	2925																												
243	219	156	165	160	169	206	120	204	121	123	201	106	82	31	273	52	294	2925																												
245	220	171	159	166	154	200	199	127	128	196	125	105	80	44	48	277	281	2925																												
249	225	158	162	163	167	130	126	197	198	129	195	100	76	33	45	280	292	2925																												
251	226	152	164	161	173	119	202	122	203	205	124	99	74	293	276	49	32	2925																												
253	228	170	172	151	157	207	117	115	116	208	212	97	72	295	278	47	30	2925																												
254	101	111	109	94	92	213	215	217	230	232	234	102	71	42	55	270	283	2925																												
77	89	87	85	69	67	235	237	239	241	255	257	259	78	290	39	37	284	2925																												
318	6	315	323	317	310	1	3	16	5	321	313	14	13	63	264	57	266	2925																												
11	306	27	300	23	17	307	301	20	22	304	26	297	314	58	265	64	263	2925																												
9	19	298	25	302	308	18	24	305	303	21	299	28	316	268	59	262	61	2925																												
312	319	10	2	8	15	324	322	309	320	4	12	311	7	261	62	267	60	2925																												
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925																											

681	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
247	236	238	240	256	258	90	88	86	84	70	68	66	248	41	286	288	35	2925
83	223	214	216	231	233	112	110	108	95	93	91	224	242	34	45	280	291	2925
81	107	203	196	198	210	130	128	126	116	114	204	218	244	287	279	46	38	2925
79	104	125	137	190	131	192	145	182	139	184	200	221	246	289	272	53	36	2925
75	103	123	132	191	138	189	140	183	146	181	202	222	250	285	51	274	40	2925
73	98	119	194	133	188	135	186	141	180	143	206	227	252	282	54	271	43	2925
65	96	113	187	136	193	134	179	144	185	142	212	229	260	29	55	270	296	2925
243	219	201	153	174	147	176	161	166	155	168	124	106	82	31	273	52	294	2925
245	220	205	148	175	154	173	156	167	162	165	120	105	80	44	48	277	281	2925
249	225	207	178	149	172	151	170	157	164	159	118	100	76	33	50	275	292	2925
251	226	208	171	152	177	150	163	160	169	158	117	99	74	293	276	49	32	2925
253	228	121	129	127	115	195	197	199	209	211	122	97	72	295	278	47	30	2925
254	101	111	109	94	92	213	215	217	230	232	234	102	71	42	269	56	283	2925
77	89	87	85	69	67	235	237	239	241	255	257	259	78	290	39	37	284	2925
13	6	315	16	317	310	1	3	14	5	321	323	313	318	63	264	57	266	2925
314	307	306	300	23	26	297	301	20	17	304	22	27	11	58	265	64	263	2925
316	18	19	25	302	299	28	24	305	308	21	303	298	9	268	59	262	61	2925
7	319	10	309	8	15	324	322	311	320	4	2	12	312	261	62	267	60	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

686	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
65	159	255	176	202	142	122	96	81	223	210	242	189	113	41	286	288	35	2925
211	80	174	240	252	191	151	181	68	117	134	147	102	227	34	269	56	291	2925
190	226	95	201	236	127	144	70	111	90	161	163	213	248	287	54	271	38	2925
254	175	214	110	219	179	69	141	98	234	87	160	204	131	285	272	53	40	2925
228	148	119	76	185	150	93	165	197	126	237	89	250	212	289	51	274	36	2925
168	74	153	101	85	230	243	218	259	138	108	198	123	177	282	55	270	43	2925
83	99	196	121	67	217	260	229	244	156	186	115	136	166	29	279	46	296	2925
109	129	135	154	100	257	216	245	232	183	194	66	167	88	31	273	52	294	2925
94	107	124	137	158	246	231	258	215	171	71	182	86	195	44	48	277	281	2925
132	208	220	91	139	112	169	157	184	200	247	106	75	235	33	45	280	292	2925
145	251	239	178	133	82	199	116	149	78	170	207	224	104	293	276	49	32	2925
203	238	72	225	206	172	180	79	143	249	103	125	118	162	295	278	47	30	2925
241	193	187	256	120	97	84	128	164	205	146	222	155	77	42	50	275	283	2925
152	188	92	209	173	73	114	192	130	105	221	253	233	140	290	39	37	284	2925
310	322	11	323	1	7	6	13	317	306	309	12	321	14	307	17	9	320	2925
20	27	304	297	262	58	59	301	299	23	268	265	64	264	62	25	22	305	2925
315	298	21	28	63	267	266	24	26	302	57	60	261	61	263	300	303	10	2925
5	3	314	2	324	318	319	312	8	19	16	313	4	311	18	308	316	15	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

691	Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				2925
	149	175	151	173	153	171	170	156	168	158	159	165	164	163	41	286	288	35	2925						
	68	255	244	248	73	242	253	243	86	85	65	256	79	78	34	50	275	291	2925						
	76	226	100	101	222	93	233	98	235	94	91	221	236	249	285	269	56	40	2925						
	259	228	121	203	109	111	209	124	120	206	212	210	97	66	282	272	53	43	2925						
	238	229	112	135	128	199	132	194	191	129	192	213	96	87	289	51	274	36	2925						
	80	105	117	189	182	142	139	184	140	188	136	208	220	245	287	54	271	38	2925						
	250	107	207	198	187	177	147	180	146	138	127	118	218	75	29	45	280	296	2925						
	71	95	202	195	144	148	178	145	179	181	130	123	230	254	31	273	52	294	2925						
	258	223	215	125	137	183	186	141	185	143	200	110	102	67	44	48	277	281	2925						
	241	106	211	133	197	126	193	131	134	196	190	114	219	84	33	279	46	292	2925						
	88	217	115	122	216	214	116	201	205	119	113	204	108	237	293	276	49	32	2925						
	74	89	225	224	103	232	92	227	90	231	234	104	99	251	295	278	47	30	2925						
	247	70	81	77	252	83	72	82	239	240	260	69	246	257	42	55	270	283	2925						
	176	150	174	152	172	154	155	169	157	167	166	160	161	162	290	39	37	284	2925						
	310	322	11	317	1	7	6	13	323	306	309	12	321	14	307	17	9	320	2925						
	20	27	64	299	262	58	59	301	297	23	268	265	304	264	62	25	22	305	2925						
	315	298	261	26	63	267	266	24	28	302	57	60	21	61	263	300	303	10	2925						
	5	3	314	8	324	318	319	312	2	19	16	313	4	311	18	308	316	15	2925						
	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925						

696	Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				2925
	77	250	252	71	127	187	200	196	131	134	105	222	224	99	41	286	288	35	2925						
	70	233	92	255	199	146	175	145	184	126	98	114	211	227	34	279	46	291	2925						
	251	86	239	74	128	142	165	160	183	197	223	112	213	102	285	269	56	40	2925						
	249	236	89	76	123	139	164	161	186	202	225	208	117	100	282	272	53	43	2925						
	253	87	238	72	132	185	170	155	140	193	108	115	210	217	289	51	274	36	2925						
	246	90	235	79	201	177	156	169	148	124	218	118	207	107	287	54	271	38	2925						
	65	243	82	260	192	178	163	162	147	133	95	205	120	230	29	50	275	296	2925						
	67	237	88	258	136	151	167	158	174	189	93	209	116	232	31	273	52	294	2925						
	80	84	241	245	203	176	159	166	149	122	229	215	110	96	44	48	277	281	2925						
	69	242	83	256	121	182	157	168	143	204	97	109	216	228	33	45	280	292	2925						
	257	240	85	68	195	181	171	154	144	130	221	212	113	104	293	276	49	32	2925						
	259	81	244	66	137	152	153	172	173	188	231	119	206	94	295	278	47	30	2925						
	78	91	234	247	190	141	150	180	179	135	106	214	111	219	42	55	270	283	2925						
	254	75	73	248	191	138	125	129	194	198	226	103	101	220	290	39	37	284	2925						
	310	322	11	306	1	7	6	13	323	307	317	12	321	14	309	17	9	320	2925						
	20	27	58	23	262	64	59	301	297	62	299	265	304	264	268	22	25	305	2925						
	315	298	267	302	63	261	266	24	28	263	26	60	21	61	57	303	300	10	2925						
	5	3	314	19	324	318	319	312	2	18	8	313	4	311	16	308	316	15	2925						
	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925						

701	Inder J. Taneja		https://inderjtaneja.com/		https://numbers-magic.com/		2925											
127	187	200	196	131	134	76	257	66	255	65	258	251	72	41	286	288	35	2925
199	146	175	145	184	126	254	244	82	245	84	78	242	71	34	279	46	291	2925
121	142	170	155	183	204	73	246	88	85	239	238	79	252	285	269	56	40	2925
123	139	156	169	186	202	250	77	237	240	86	87	248	75	282	272	53	43	2925
132	151	167	158	174	193	69	83	243	80	241	247	81	256	289	51	274	36	2925
136	177	153	172	148	189	253	68	259	70	260	67	74	249	287	54	271	38	2925
192	178	163	162	147	133	96	223	234	236	90	101	225	95	29	50	275	296	2925
137	181	165	160	144	188	93	218	216	105	222	106	108	232	31	273	52	294	2925
128	176	164	161	149	197	94	104	119	208	113	210	221	231	44	48	277	281	2925
203	185	157	168	140	122	99	110	114	209	120	207	215	226	33	45	280	292	2925
195	182	171	154	143	130	233	112	212	115	206	117	213	92	293	276	49	32	2925
201	152	159	166	173	124	228	214	205	118	211	116	111	97	295	278	47	30	2925
190	141	150	180	179	135	227	217	109	220	103	219	107	98	42	55	270	283	2925
191	138	125	129	194	198	230	102	91	89	235	224	100	229	290	39	37	284	2925
310	322	11	323	1	7	6	13	317	306	309	12	321	14	307	17	9	320	2925
20	27	23	297	262	58	59	301	299	64	268	265	304	264	62	25	22	305	2925
315	298	302	28	63	267	266	24	26	261	57	60	21	61	263	300	303	10	2925
5	3	314	2	324	318	319	312	8	19	16	313	4	311	18	308	316	15	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

706	Inder J. Taneja		https://inderjtaneja.com/		https://numbers-magic.com/		2925											
71	256	65	258	99	228	100	221	224	103	79	248	73	250	41	286	288	35	2925
66	257	72	255	102	107	217	220	106	223	74	249	80	247	34	279	46	291	2925
260	67	254	69	227	218	108	105	219	98	252	75	246	77	287	45	280	38	2925
253	70	259	68	222	97	225	104	101	226	245	78	251	76	295	278	47	30	2925
135	138	191	186	145	179	178	177	146	150	111	114	215	210	289	51	274	36	2925
192	143	182	133	174	152	172	153	155	169	216	119	206	109	282	54	271	43	2925
136	181	144	189	168	167	159	160	164	157	209	205	120	116	29	269	56	296	2925
185	184	141	140	162	158	165	166	161	163	112	208	117	213	31	273	52	294	2925
188	142	183	137	151	170	154	171	173	156	212	118	207	113	44	48	277	281	2925
139	187	134	190	175	149	147	148	176	180	115	211	110	214	33	50	275	292	2925
95	232	89	234	123	204	124	197	200	127	87	240	81	242	293	276	49	32	2925
90	233	96	231	126	131	193	196	130	199	82	241	88	239	285	272	53	40	2925
236	91	230	93	203	194	132	129	195	122	244	83	238	85	42	55	270	283	2925
229	94	235	92	198	121	201	128	125	202	237	86	243	84	290	39	37	284	2925
310	322	11	323	1	7	6	13	317	306	309	12	321	14	307	17	9	320	2925
20	23	27	297	262	58	59	301	299	64	268	265	304	264	62	25	22	305	2925
315	302	298	28	63	267	266	24	26	261	57	60	21	61	263	300	303	10	2925
5	3	314	2	324	318	319	312	8	19	16	313	4	311	18	308	316	15	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

711	Inder J. Taneja		https://inderjtaneja.com/		https://numbers-magic.com/		2925											
108	102	213	224	211	113	222	107	67	68	260	253	256	71	41	286	288	35	2925
105	206	204	117	210	118	120	220	70	252	249	75	74	255	34	278	47	291	2925
106	116	131	196	125	198	209	219	259	73	76	250	251	66	285	276	49	40	2925
111	122	126	197	132	195	203	214	254	257	65	72	69	258	282	272	53	43	2925
221	124	200	127	194	129	201	104	142	182	133	189	184	145	289	51	274	36	2925
216	202	193	130	199	128	123	109	181	172	174	154	150	144	287	54	271	38	2925
215	205	121	208	115	207	119	110	134	148	163	162	177	191	29	50	275	296	2925
218	223	112	101	114	212	103	217	188	156	167	158	169	137	31	273	52	294	2925
84	245	78	246	77	239	243	88	146	178	164	161	147	179	44	48	277	281	2925
83	230	94	96	233	90	232	242	140	170	165	160	155	185	33	45	280	292	2925
244	91	100	97	227	226	234	81	138	152	157	168	173	187	293	269	56	32	2925
87	236	225	228	98	99	89	238	186	149	159	166	176	139	295	279	46	30	2925
240	93	231	229	92	235	95	85	190	175	151	171	153	135	42	55	270	283	2925
237	80	247	79	248	86	82	241	180	143	192	136	141	183	290	39	37	284	2925
310	322	11	323	1	7	6	13	317	306	309	12	321	14	307	17	9	320	2925
20	27	64	297	262	58	59	301	299	23	268	265	304	264	62	25	22	305	2925
315	298	261	28	63	267	266	24	26	302	57	60	21	61	263	300	303	10	2925
5	3	314	2	324	318	319	312	8	19	16	313	4	311	18	308	316	15	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

716	Inder J. Taneja		https://inderjtaneja.com/		https://numbers-magic.com/		2925											
176	174	147	180	148	150	111	215	119	216	106	112	211	210	41	286	288	35	2925
146	161	166	155	168	179	108	130	127	199	193	129	197	217	34	278	47	291	2925
152	156	167	162	165	173	113	201	191	138	185	136	124	212	285	276	49	40	2925
154	170	157	164	159	171	205	203	139	182	143	186	122	120	282	272	53	43	2925
172	163	160	169	158	153	118	121	188	183	142	137	204	207	289	51	274	36	2925
175	151	178	145	177	149	209	200	133	141	184	192	125	116	287	54	271	38	2925
92	238	85	234	89	237	220	194	135	144	181	190	131	105	29	50	275	296	2925
235	228	230	93	99	90	218	123	189	187	140	134	202	107	31	273	52	294	2925
82	98	222	103	227	243	208	128	198	126	132	196	195	117	44	48	277	281	2925
239	229	101	224	96	86	115	110	206	109	219	213	114	214	33	45	280	292	2925
81	100	223	102	225	244	71	256	65	258	79	248	73	250	293	279	46	32	2925
242	94	104	221	231	83	66	257	72	255	74	249	80	247	295	269	56	30	2925
241	226	95	232	97	84	260	67	254	69	252	75	246	77	42	55	270	283	2925
88	87	240	91	236	233	253	70	259	68	245	78	251	76	290	39	37	284	2925
310	322	11	323	1	7	6	13	317	306	309	12	321	14	307	17	9	320	2925
20	27	23	297	262	58	59	301	299	64	268	265	304	264	62	25	22	305	2925
315	298	302	28	63	267	266	24	26	261	57	60	21	61	263	300	303	10	2925
5	3	314	2	324	318	319	312	8	19	16	313	4	311	18	308	316	15	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

721	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925															
79	80	241	248	244	83	235	90	126	204	119	200	123	203	41	286	288	35	2925	
82	237	240	87	86	243	92	233	207	194	196	127	133	118	34	278	47	291	2925	
247	88	85	238	239	78	234	91	116	132	138	187	193	209	287	48	277	38	2925	
242	245	84	77	81	246	89	236	205	128	135	190	197	120	295	279	46	30	2925	
230	95	71	260	68	256	253	67	115	134	189	136	191	210	289	51	274	36	2925	
231	94	255	75	252	249	74	70	208	195	188	137	130	117	282	54	271	43	2925	
93	232	66	250	73	76	251	259	201	192	129	198	131	124	29	269	56	296	2925	
96	229	258	65	257	69	72	254	122	121	206	125	202	199	31	273	52	294	2925	
150	183	140	181	184	139	177	146	97	227	226	225	98	102	44	45	280	281	2925	
180	170	156	171	152	158	168	145	222	104	220	105	107	217	33	50	275	292	2925	
143	172	164	159	165	162	153	182	216	215	111	112	212	109	293	276	49	32	2925	
176	151	161	166	160	163	174	149	114	110	213	214	113	211	285	272	53	40	2925	
147	157	169	154	173	167	155	178	103	218	106	219	221	108	42	55	270	283	2925	
179	142	185	144	141	186	148	175	223	101	99	100	224	228	290	39	37	284	2925	
310	322	11	309	1	7	6	13	317	306	323	12	321	14	307	17	9	320	2925	
20	23	27	297	262	58	59	301	299	64	268	265	304	264	62	25	22	305	2925	
315	302	298	28	63	267	266	24	26	261	57	60	21	61	263	300	303	10	2925	
5	3	314	16	324	318	319	312	8	19	2	313	4	311	18	308	316	15	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

726	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925															
76	250	251	73	72	254	255	69	126	204	119	200	123	203	41	286	288	35	2925	
249	75	74	252	253	71	70	256	207	194	196	127	133	118	34	272	53	291	2925	
65	259	258	68	77	247	246	80	116	132	138	187	193	209	287	55	270	38	2925	
260	66	67	257	248	78	79	245	205	195	135	190	130	120	293	278	47	32	2925	
89	235	234	92	88	238	239	85	115	134	189	136	191	210	289	51	274	36	2925	
236	90	91	233	237	87	86	240	208	128	188	137	197	117	282	50	275	43	2925	
84	242	243	81	93	231	230	96	201	192	129	198	131	124	29	269	56	296	2925	
241	83	82	244	232	94	95	229	122	121	206	125	202	199	31	279	46	294	2925	
150	183	140	181	184	139	177	146	224	222	99	228	100	102	44	48	277	281	2925	
180	170	156	171	152	158	168	145	98	113	214	107	216	227	33	45	280	292	2925	
143	172	164	159	165	162	153	182	104	108	215	114	213	221	295	276	49	30	2925	
176	151	161	166	160	163	174	149	106	218	109	212	111	219	285	273	52	40	2925	
147	157	169	154	173	167	155	178	220	211	112	217	110	105	42	54	271	283	2925	
179	142	185	144	141	186	148	175	223	103	226	97	225	101	290	39	37	284	2925	
310	322	11	323	1	7	6	13	317	306	309	12	321	14	307	17	9	320	2925	
20	23	64	297	262	58	59	301	299	27	268	265	304	264	62	25	22	305	2925	
315	302	261	28	63	267	266	24	26	298	57	60	21	61	263	300	303	10	2925	
5	3	314	2	324	318	319	312	8	19	16	313	4	311	18	308	316	15	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

731	Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/																2925	
120	114	210	212	199	125	201	119	76	254	250	69	73	253	41	286	288	35	2925
117	194	192	129	198	130	132	208	257	244	246	77	83	68	34	279	46	291	2925
118	128	143	184	137	186	197	207	66	82	238	87	243	259	287	48	277	38	2925
203	134	138	185	144	183	191	122	251	245	88	237	80	74	295	278	47	30	2925
209	136	188	139	182	141	189	116	258	78	239	86	247	67	289	51	274	36	2925
204	190	181	142	187	140	135	121	255	84	85	240	241	70	282	54	271	43	2925
123	193	133	196	127	195	131	202	65	242	79	248	81	260	29	269	56	296	2925
206	211	115	113	126	200	124	205	72	71	75	256	252	249	31	273	52	294	2925
100	233	90	231	89	234	227	96	168	161	166	160	158	162	44	45	280	281	2925
230	220	108	221	106	102	218	95	151	175	149	177	178	145	33	50	275	292	2925
93	222	112	214	109	215	103	232	173	171	153	156	170	152	293	276	49	32	2925
226	101	213	111	216	110	224	99	146	154	172	169	155	179	285	272	53	40	2925
97	107	217	104	219	223	105	228	180	150	176	148	147	174	42	55	270	283	2925
229	92	235	94	236	91	98	225	157	164	159	165	167	163	290	39	37	284	2925
310	322	11	309	1	7	6	13	317	306	323	12	321	14	307	17	9	320	2925
20	23	27	297	262	58	59	301	299	64	268	265	304	264	62	25	22	305	2925
315	302	298	28	63	267	266	24	26	261	57	60	21	61	263	300	303	10	2925
5	3	314	16	324	318	319	312	8	19	2	313	4	311	18	308	316	15	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

736	Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/																2925	
206	113	123	208	142	189	133	182	184	145	99	232	222	97	41	286	288	35	2925
124	129	196	201	188	175	151	171	153	137	221	219	106	104	34	272	53	291	2925
203	194	131	122	134	148	164	161	177	191	224	215	110	101	287	55	270	38	2925
115	128	197	210	146	156	163	162	169	179	230	108	217	95	295	278	47	30	2925
205	199	126	120	140	152	165	160	173	185	98	218	107	227	289	51	274	36	2925
116	195	130	209	190	149	167	158	176	135	229	109	216	96	282	54	271	43	2925
121	125	200	204	138	178	159	166	147	187	102	214	111	223	29	269	56	296	2925
211	132	193	114	186	170	157	168	155	139	94	105	220	231	31	273	52	294	2925
207	198	127	118	181	172	174	154	150	144	100	112	213	225	44	48	277	281	2925
117	212	202	119	180	136	192	143	141	183	228	93	103	226	33	50	275	292	2925
79	241	244	78	80	249	82	74	250	248	71	256	65	258	293	276	49	32	2925
252	235	92	85	239	88	238	89	234	73	66	257	72	255	285	279	46	40	2925
242	90	233	240	86	237	87	236	91	83	260	67	254	69	42	45	280	283	2925
77	84	81	247	245	76	243	251	75	246	253	70	259	68	290	39	37	284	2925
310	322	11	323	1	7	6	13	317	306	309	12	321	14	307	17	9	320	2925
20	23	27	297	262	58	59	301	299	64	268	265	304	264	62	25	22	305	2925
315	302	298	28	63	267	266	24	26	261	57	60	21	61	263	300	303	10	2925
5	3	314	2	324	318	319	312	8	19	16	313	4	311	18	308	316	15	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

741	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925															
208	122	118	201	120	209	210	114	204	119	99	232	222	97	41	286	288	35	2925	
113	125	132	128	199	195	198	129	194	212	94	219	106	231	34	278	47	291	2925	
123	200	193	197	126	130	127	196	131	202	224	215	110	101	285	269	56	40	2925	
206	203	207	124	205	116	115	211	121	117	100	108	217	225	29	272	53	296	2925	
188	190	133	139	168	161	158	160	166	162	230	214	111	95	289	51	274	36	2925	
138	144	181	187	145	175	149	177	178	151	229	105	220	96	287	54	271	38	2925	
140	141	184	185	152	171	153	156	170	173	102	218	107	223	282	50	275	43	2925	
189	183	142	136	179	154	172	169	155	146	221	109	216	104	31	273	52	294	2925	
134	182	143	191	174	150	176	148	147	180	98	112	213	227	44	48	277	281	2925	
186	135	192	137	157	164	167	165	159	163	228	93	103	226	33	45	280	292	2925	
79	241	244	78	82	249	80	74	250	248	71	256	65	258	293	276	49	32	2925	
252	235	92	88	239	85	238	89	234	73	66	257	72	255	295	279	46	30	2925	
242	90	233	237	86	240	87	236	91	83	260	67	254	69	42	55	270	283	2925	
77	84	81	247	243	76	245	251	75	246	253	70	259	68	290	39	37	284	2925	
310	322	11	323	1	7	6	13	317	306	309	12	321	14	307	17	9	320	2925	
20	23	27	297	262	58	59	301	299	64	268	265	304	264	62	25	22	305	2925	
315	302	298	28	63	267	266	24	26	261	57	60	21	61	263	300	303	10	2925	
5	3	314	2	324	318	319	312	8	19	16	313	4	311	18	308	316	15	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

746	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925															
203	198	128	196	130	126	116	210	114	204	99	232	222	97	41	286	288	35	2925	
125	142	184	185	139	138	188	189	135	200	94	219	106	231	34	273	52	291	2925	
201	183	141	140	186	187	137	136	190	124	224	215	110	101	285	269	56	40	2925	
123	131	193	192	134	143	181	180	146	202	100	108	217	225	33	272	53	292	2925	
207	194	132	133	191	182	144	145	179	118	230	214	111	95	289	51	274	36	2925	
113	155	169	168	158	154	172	173	151	212	229	105	220	96	287	54	271	38	2925	
205	170	156	157	167	171	153	152	174	120	102	218	107	223	282	50	275	43	2925	
119	150	176	177	147	159	165	164	162	206	221	109	216	104	31	279	46	294	2925	
208	175	149	148	178	166	160	161	163	117	98	112	213	227	44	48	277	281	2925	
121	127	197	129	195	199	209	115	211	122	228	93	103	226	29	45	280	296	2925	
79	241	244	78	80	249	82	74	250	248	71	256	65	258	293	276	49	32	2925	
252	235	92	88	239	85	238	89	234	73	66	257	72	255	295	278	47	30	2925	
242	90	233	237	86	240	87	236	91	83	260	67	254	69	42	55	270	283	2925	
77	84	81	247	245	76	243	251	75	246	253	70	259	68	290	39	37	284	2925	
310	322	11	323	1	7	6	13	317	306	309	12	321	14	307	17	9	320	2925	
20	23	27	297	262	58	59	301	299	64	268	265	304	264	62	25	22	305	2925	
315	302	298	28	63	267	266	24	26	261	57	60	21	61	263	300	303	10	2925	
5	3	314	2	324	318	319	312	8	19	16	313	4	311	18	308	316	15	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

751	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
113	211	158	174	130	186	167	199	142	145	99	232	222	97	41	286	288	35	2925
188	124	210	155	172	151	193	116	177	139	221	214	111	104	34	50	275	291	2925
154	180	135	202	148	129	191	163	206	117	224	218	107	101	285	269	56	40	2925
182	119	187	146	133	195	160	204	128	171	98	108	217	227	282	272	53	43	2925
166	143	181	189	157	134	208	132	115	200	100	219	106	225	289	51	274	36	2925
197	156	123	141	209	168	122	175	150	184	229	112	213	96	287	54	271	38	2925
140	165	152	118	194	207	179	161	183	126	102	215	110	223	29	45	280	296	2925
149	137	196	203	121	162	125	190	164	178	94	109	216	231	31	273	52	294	2925
205	192	169	127	176	120	144	138	201	153	230	105	220	95	44	48	277	281	2925
131	198	114	170	185	173	136	147	159	212	228	93	103	226	33	279	46	292	2925
77	70	251	259	253	257	246	67	80	69	78	249	65	254	293	276	49	32	2925
250	84	240	236	87	233	90	237	81	91	86	242	243	75	295	278	47	30	2925
252	241	85	89	238	92	235	88	244	234	239	83	82	73	42	55	270	283	2925
71	255	74	66	72	68	79	258	245	256	247	76	260	248	290	39	37	284	2925
310	322	11	317	1	7	6	13	323	306	309	12	321	14	307	17	9	320	2925
20	27	64	299	262	58	59	301	297	23	268	265	304	264	62	25	22	305	2925
315	298	261	26	63	267	266	24	28	302	57	60	21	61	263	300	303	10	2925
5	3	314	8	324	318	319	312	2	19	16	313	4	311	18	308	316	15	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

756	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
208	122	118	201	120	209	210	114	204	119	99	232	222	97	41	286	288	35	2925
113	125	132	128	199	195	198	129	194	212	221	214	111	104	34	45	280	291	2925
123	200	193	197	126	130	127	196	131	202	224	218	107	101	285	272	53	40	2925
206	203	207	124	205	116	115	211	121	117	98	108	217	227	282	269	56	43	2925
188	190	133	139	150	174	148	180	147	176	100	219	106	225	289	51	274	36	2925
138	144	181	187	179	161	166	155	168	146	229	112	213	96	287	54	271	38	2925
140	141	184	185	173	156	167	162	165	152	102	215	110	223	29	50	275	296	2925
189	183	142	136	153	170	157	164	159	172	94	109	216	231	31	273	52	294	2925
134	182	143	191	171	163	160	169	158	154	230	105	220	95	44	48	277	281	2925
186	135	192	137	149	151	177	145	178	175	228	93	103	226	33	279	46	292	2925
77	70	251	253	259	257	246	67	80	69	78	249	65	254	293	276	49	32	2925
250	84	233	236	87	240	81	237	90	91	86	242	243	75	295	278	47	30	2925
252	241	92	89	238	85	244	88	235	234	239	83	82	73	42	55	270	283	2925
71	255	74	72	66	68	79	258	245	256	247	76	260	248	290	39	37	284	2925
310	322	11	317	1	7	6	13	323	306	309	12	321	14	307	17	9	320	2925
20	27	58	299	262	64	59	301	297	23	268	265	304	264	62	25	22	305	2925
315	298	267	26	63	261	266	24	28	302	57	60	21	61	263	300	303	10	2925
5	3	314	8	324	318	319	312	2	19	16	313	4	311	18	308	316	15	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

761	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
203	198	128	196	130	126	116	210	114	204	99	232	222	97	41	286	288	35	2925
125	138	132	192	194	181	143	183	137	200	221	214	111	104	34	45	280	291	2925
201	135	176	174	147	180	148	150	190	124	224	218	107	101	285	276	49	40	2925
123	136	146	161	166	155	168	179	189	202	98	108	217	227	282	272	53	43	2925
207	141	152	156	167	162	165	173	184	118	100	219	106	225	289	51	274	36	2925
113	191	154	170	157	164	159	171	134	212	229	112	213	96	287	54	271	38	2925
205	186	172	163	160	169	158	153	139	120	102	215	110	223	29	50	275	296	2925
119	185	175	151	178	145	177	149	140	206	94	109	216	231	31	273	52	294	2925
208	188	193	133	131	144	182	142	187	117	230	105	220	95	44	48	277	281	2925
121	127	197	129	195	199	209	115	211	122	228	93	103	226	33	279	46	292	2925
77	70	251	253	259	257	246	67	80	69	78	249	65	254	293	269	56	32	2925
250	84	233	236	87	240	81	237	90	91	86	242	243	75	295	278	47	30	2925
252	241	92	89	238	85	244	88	235	234	239	83	82	73	42	55	270	283	2925
71	255	74	72	66	68	79	258	245	256	247	76	260	248	290	39	37	284	2925
310	322	11	317	1	7	6	13	323	306	309	12	321	14	307	17	9	320	2925
20	27	58	299	262	64	59	301	297	23	268	265	304	264	62	25	22	305	2925
315	298	267	26	63	261	266	24	28	302	57	60	21	61	263	300	303	10	2925
5	3	314	8	324	318	319	312	2	19	16	313	4	311	18	308	316	15	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

766	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	2925														
203	198	128	196	130	126	116	210	114	204	99	232	222	97	41	286	288	35	2925
125	138	132	192	194	181	143	183	137	200	221	214	111	104	34	45	280	291	2925
201	135	168	161	166	160	158	162	190	124	224	218	107	101	285	276	49	40	2925
123	136	151	175	149	177	178	145	189	202	98	108	217	227	282	272	53	43	2925
207	141	173	171	153	156	170	152	184	118	100	219	106	225	289	51	274	36	2925
113	191	146	154	172	169	155	179	134	212	229	112	213	96	287	54	271	38	2925
205	186	180	150	176	148	147	174	139	120	102	215	110	223	29	50	275	296	2925
119	185	157	164	159	165	167	163	140	206	94	109	216	231	31	273	52	294	2925
208	188	193	133	131	144	182	142	187	117	230	105	220	95	44	48	277	281	2925
121	127	197	129	195	199	209	115	211	122	228	93	103	226	33	279	46	292	2925
77	70	251	253	259	257	246	67	80	69	78	249	65	254	293	269	56	32	2925
250	84	233	236	87	240	81	237	90	91	86	242	243	75	295	278	47	30	2925
252	241	92	89	238	85	244	88	235	234	239	83	82	73	42	55	270	283	2925
71	255	74	72	66	68	79	258	245	256	247	76	260	248	290	39	37	284	2925
310	322	11	317	1	7	6	13	323	306	309	12	321	14	307	17	9	320	2925
20	27	58	299	262	64	59	301	297	23	268	265	304	264	62	25	22	305	2925
315	298	267	26	63	261	266	24	28	302	57	60	21	61	263	300	303	10	2925
5	3	314	8	324	318	319	312	2	19	16	313	4	311	18	308	316	15	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

771	Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/																2925	
247	236	238	240	256	258	90	88	86	84	70	68	66	248	41	286	288	35	2925
75	206	120	207	122	116	204	133	193	197	191	130	131	250	34	279	46	291	2925
81	208	200	126	201	123	117	196	189	188	138	135	129	244	285	269	56	40	2925
79	115	125	199	124	202	210	127	136	137	187	190	198	246	282	272	53	43	2925
83	121	205	118	203	209	119	194	132	128	134	195	192	242	289	51	274	36	2925
73	228	96	231	92	98	230	218	108	219	110	104	216	252	287	54	271	38	2925
65	234	102	99	225	224	91	220	114	111	213	212	105	260	29	50	275	296	2925
243	93	223	226	100	101	232	103	211	214	112	113	222	82	31	273	52	294	2925
245	95	229	94	233	227	97	109	217	106	215	221	107	80	44	48	277	281	2925
249	180	146	183	144	140	182	170	156	152	171	158	168	76	33	45	280	292	2925
251	141	177	147	176	150	184	172	162	159	165	164	153	74	293	276	49	32	2925
253	186	148	178	149	175	139	151	163	166	160	161	174	72	295	278	47	30	2925
254	143	179	142	181	185	145	157	169	173	154	167	155	71	42	55	270	283	2925
77	89	87	85	69	67	235	237	239	241	255	257	259	78	290	39	37	284	2925
310	322	11	317	1	7	6	13	323	306	309	12	321	14	307	17	9	320	2925
20	27	64	299	262	58	59	301	297	23	268	265	304	264	62	25	22	305	2925
315	298	261	26	63	267	266	24	28	302	57	60	21	61	263	300	303	10	2925
5	3	314	8	324	318	319	312	2	19	16	313	4	311	18	308	316	15	2925
2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925																		

776	Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/																2925	
247	236	238	240	90	256	258	88	86	84	70	68	66	248	41	286	288	35	2925
75	99	102	222	101	231	220	194	132	195	134	128	192	250	34	278	47	291	2925
83	230	209	117	111	213	95	196	188	189	135	138	129	242	285	269	56	40	2925
79	104	215	121	204	110	221	127	137	136	190	187	198	246	289	272	53	36	2925
81	233	109	123	202	216	92	133	193	130	191	197	131	244	282	51	274	43	2925
73	228	212	200	125	113	97	182	144	183	146	140	180	252	287	54	271	38	2925
65	91	218	206	119	107	234	184	150	147	177	176	141	260	29	50	275	296	2925
243	93	114	126	199	211	232	139	175	178	148	149	186	82	31	273	52	294	2925
245	96	210	201	124	115	229	145	181	142	179	185	143	80	44	48	277	281	2925
249	225	108	120	205	217	100	170	156	171	158	152	168	76	33	45	280	292	2925
251	227	118	203	122	207	98	172	162	159	165	164	153	74	293	276	49	32	2925
253	219	112	208	214	116	106	151	163	166	160	161	174	72	295	279	46	30	2925
254	105	223	103	224	94	226	157	169	154	167	173	155	71	42	55	270	283	2925
77	89	87	85	235	69	67	237	239	241	255	257	259	78	290	39	37	284	2925
310	322	11	306	1	7	6	13	317	323	309	12	321	14	307	17	9	320	2925
20	27	23	64	262	58	59	301	299	297	268	265	304	264	62	25	22	305	2925
315	298	302	261	63	267	266	24	26	28	57	60	21	61	263	300	303	10	2925
5	3	314	19	324	318	319	312	8	2	16	313	4	311	18	308	316	15	2925
2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925																		

781	Inder J. Taneja		https://inderjtaneja.com/		https://numbers-magic.com/		2925											
247	256	238	240	84	258	90	88	86	236	70	68	66	248	41	286	288	35	2925
83	99	102	222	101	231	220	132	192	129	198	130	194	242	34	278	47	291	2925
81	230	209	117	111	213	95	197	143	184	137	186	128	244	282	269	56	43	2925
79	104	215	121	204	110	221	135	138	185	144	183	190	246	285	272	53	40	2925
65	233	109	126	199	216	92	189	188	139	182	141	136	260	289	51	274	36	2925
73	228	212	200	125	113	97	191	181	142	187	140	134	252	287	54	271	38	2925
75	91	218	203	122	107	234	131	133	196	127	195	193	250	29	50	275	296	2925
243	93	114	123	202	211	232	168	160	166	161	158	162	82	31	273	52	294	2925
245	96	210	201	124	115	229	151	175	149	177	178	145	80	44	48	277	281	2925
249	225	108	120	205	217	100	173	171	153	156	170	152	76	33	45	280	292	2925
251	227	118	206	119	207	98	146	154	172	169	155	179	74	293	276	49	32	2925
253	219	112	208	214	116	106	180	150	176	148	147	174	72	295	279	46	30	2925
254	105	223	103	224	94	226	157	165	159	164	167	163	71	42	55	270	283	2925
77	69	87	85	241	67	235	237	239	89	255	257	259	78	290	39	37	284	2925
310	322	11	306	1	7	6	13	317	323	309	12	321	14	307	17	9	320	2925
20	27	23	64	262	58	59	301	299	297	268	265	304	264	62	25	22	305	2925
315	298	302	261	63	267	266	24	26	28	57	60	21	61	263	300	303	10	2925
5	3	314	19	324	318	319	312	8	2	16	313	4	311	18	308	316	15	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

786	Inder J. Taneja		https://inderjtaneja.com/		https://numbers-magic.com/		2925											
247	236	238	240	258	256	90	88	86	84	70	68	66	248	41	286	288	35	2925
83	137	190	131	192	145	182	139	184	220	217	104	109	242	34	279	46	291	2925
81	132	191	138	189	140	183	146	181	103	211	114	222	244	285	48	277	40	2925
79	194	133	188	135	186	141	180	143	219	113	212	106	246	282	272	53	43	2925
65	187	136	193	134	179	144	185	142	110	214	111	215	260	289	51	274	36	2925
73	93	234	230	227	94	97	127	198	107	112	213	218	252	287	54	271	38	2925
254	233	101	223	226	100	92	196	129	216	108	221	105	71	29	50	275	296	2925
243	96	224	102	99	225	229	197	128	121	205	116	208	82	31	273	52	294	2925
245	228	91	95	98	231	232	130	195	203	125	200	122	80	44	269	56	281	2925
249	153	174	147	176	161	166	155	168	118	202	123	207	76	33	45	280	292	2925
251	148	175	154	173	156	167	162	165	210	199	126	115	74	293	276	49	32	2925
253	178	149	172	151	170	157	164	159	206	124	201	119	72	295	278	47	30	2925
75	171	152	177	150	163	160	169	158	117	120	209	204	250	42	55	270	283	2925
77	89	87	85	67	69	235	237	239	241	255	257	259	78	290	39	37	284	2925
310	322	11	323	1	7	6	13	317	306	309	12	321	14	307	17	9	320	2925
20	27	64	297	262	58	59	301	299	23	268	265	304	264	62	25	22	305	2925
315	298	261	28	63	267	266	24	26	302	57	60	21	61	263	300	303	10	2925
5	3	314	2	324	318	319	312	8	19	16	313	4	311	18	308	316	15	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

791	Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/																2925	
247	256	238	240	84	258	90	88	86	236	70	68	66	248	41	286	288	35	2925
83	138	132	192	194	181	143	183	137	117	120	209	204	242	34	279	46	291	2925
81	135	168	161	166	160	158	162	190	210	125	200	115	244	282	278	47	43	2925
79	136	151	175	149	177	178	145	189	118	199	126	207	246	287	272	53	38	2925
65	141	173	171	153	156	170	152	184	203	202	123	122	260	289	51	274	36	2925
73	191	146	154	172	169	155	179	134	206	124	201	119	252	285	54	271	40	2925
75	186	180	150	176	148	147	174	139	121	205	116	208	250	29	50	275	296	2925
243	185	157	164	159	165	167	163	140	105	108	221	216	82	31	273	52	294	2925
245	188	193	133	131	144	182	142	187	222	211	114	103	80	44	48	277	281	2925
249	93	234	227	94	230	97	127	198	106	214	111	219	76	33	45	280	292	2925
251	96	226	101	223	100	229	196	129	215	112	213	110	74	293	276	49	32	2925
253	233	99	224	102	225	92	197	128	218	113	212	107	72	295	269	56	30	2925
254	228	91	98	231	95	232	130	195	109	217	104	220	71	42	55	270	283	2925
77	69	87	85	241	67	235	237	239	89	255	257	259	78	290	39	37	284	2925
310	322	11	306	1	7	6	13	317	323	309	12	321	14	307	17	9	320	2925
20	27	23	64	262	58	59	301	299	297	268	265	304	264	62	25	22	305	2925
315	298	302	261	63	267	266	24	26	28	57	60	21	61	263	300	303	10	2925
5	3	314	19	324	318	319	312	8	2	16	313	4	311	18	308	316	15	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

796	Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/																2925	
247	236	238	240	90	256	258	88	86	84	70	68	66	248	41	286	288	35	2925
75	138	132	192	181	194	143	183	137	204	122	119	205	250	34	279	46	291	2925
81	135	168	161	166	158	160	162	190	121	203	206	120	244	285	269	56	40	2925
79	136	151	175	149	177	178	145	189	93	96	233	228	246	289	272	53	36	2925
83	191	173	171	153	156	170	152	134	234	101	224	91	242	282	51	274	43	2925
73	141	146	154	172	169	155	179	184	94	223	102	231	252	287	54	271	38	2925
65	186	180	150	176	148	147	174	139	227	226	99	98	260	29	50	275	296	2925
243	185	157	164	159	167	165	163	140	230	100	225	95	82	31	273	52	294	2925
245	188	193	133	144	131	182	142	187	97	229	92	232	80	44	48	277	281	2925
249	106	219	109	214	110	211	218	113	129	198	123	200	76	33	45	280	292	2925
251	220	105	112	117	116	210	207	213	124	199	130	197	74	293	276	49	32	2925
253	221	104	217	208	209	115	118	108	202	125	196	127	72	295	278	47	30	2925
254	103	222	212	111	215	114	107	216	195	128	201	126	71	42	55	270	283	2925
77	89	87	85	235	69	67	237	239	241	255	257	259	78	290	39	37	284	2925
310	322	11	306	1	7	6	13	317	323	309	12	321	14	307	17	9	320	2925
20	27	23	64	262	58	59	301	299	297	268	265	304	264	62	25	22	305	2925
315	298	302	261	63	267	266	24	26	28	57	60	21	61	263	300	303	10	2925
5	3	314	19	324	318	319	312	8	2	16	313	4	311	18	308	316	15	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

801	Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/																2925		
247	236	238	240	258	256	90	88	86	84	70	68	66	248	41	286	288	35	2925	
75	223	214	216	231	233	112	110	108	95	93	91	224	250	34	279	46	291	2925	
81	107	190	183	140	191	136	138	192	132	186	137	218	244	285	269	56	40	2925	
79	104	131	177	176	146	147	150	180	181	143	194	221	246	282	272	53	43	2925	
83	103	141	148	149	179	178	175	145	144	182	184	222	242	289	51	274	36	2925	
73	98	188	142	185	134	189	187	133	193	139	135	227	252	287	54	271	38	2925	
65	96	168	153	174	155	113	211	210	209	114	118	229	260	29	50	275	296	2925	
243	219	156	165	160	169	206	120	204	121	123	201	106	82	31	273	52	294	2925	
245	220	171	159	166	154	200	199	127	128	196	125	105	80	44	48	277	281	2925	
249	225	158	162	163	167	130	126	197	198	129	195	100	76	33	45	280	292	2925	
251	226	152	164	161	173	119	202	122	203	205	124	99	74	293	276	49	32	2925	
253	228	170	172	151	157	207	117	115	116	208	212	97	72	295	278	47	30	2925	
254	101	111	109	94	92	213	215	217	230	232	234	102	71	42	55	270	283	2925	
77	89	87	85	67	69	235	237	239	241	255	257	259	78	290	39	37	284	2925	
310	322	11	323	1	7	6	13	317	306	309	12	321	14	307	17	9	320	2925	
20	27	64	297	262	58	59	301	299	23	268	265	304	264	62	25	22	305	2925	
315	298	261	28	63	267	266	24	26	302	57	60	21	61	263	300	303	10	2925	
5	3	314	2	324	318	319	312	8	19	16	313	4	311	18	308	316	15	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

3 Author’s Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers

For author’s contribution to **magic squares** and **recreation numbers** please see the links below:

- **Inder J. Taneja**, Magic Squares, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-magic-squares/> or <https://numbers-magic.com/?p=668>
- **Inder J. Taneja**, Recreation of Numbers, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-recreation-of-numbers/> or <https://numbers-magic.com/?p=671>

Acknowledgement

The **bordered magic rectangles** are constructed based on the software produced by H. White [1]. The magic rectangles are considered based on N. Mitsutoshi ideas (personal communications). The author thanks to both of them for their valuable help.

References

[1] **H. White**, Bordered Magic Squares, <http://budshaw.ca/MagicRectangles.html>.
 [2] **Inder J. Taneja**, Magic Squares - <https://inderjtaneja.com/category/magic-squares/> or <https://numbers-magic.com/?cat=3>.

[3] **Inder J. Taneja**, Recreating Numbers and Magic Squares - <https://numbers-magic.com/>.

• Block-Wise Magic Squares

- [4] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Constructions of Magic and Bimagic Squares of Orders 8 to 108, May 15, 2019, pp. 1-43, **Zenodo**, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2843326>.
- [5] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Pandiagonal Magic Squares of Order $4k$, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-17, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554288>.
- [6] **Inder J. Taneja**, Magic Rectangles in Construction of Block-Wise Pandiagonal Magic Squares, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-49, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554520>.
- [7] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Magic Squares of Orders $3k$ and $6k$, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554895>.
- [8] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Unequal Sums Magic Squares, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-52, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555260>.
- [9] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 12 to 36, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-53, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555343>.
- [10] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 39 to 45, **Zenodo**, February 2, 2019, pp. 1-73, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555889>.

• Bordered Magic Squares

- [11] **Inder J. Taneja**, Nested Magic Squares With Perfect Square Sums, Pythagorean Triples, and Borders Differences, **Zenodo**, June 14, 2019, pp. 1-59, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3246586>.
- [12] **Inder J. Taneja**, Symmetric Properties of Nested Magic Squares, **Zenodo**, June 29, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3262170>.
- [13] **Inder J. Taneja**, General Sum Symmetric and Positive Entries Nested Magic Squares, **Zenodo**, July 04, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3268877>.
- [14] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares With Order Square Magic Sums, **Zenodo**, January 20, 2020, pp. 1-26, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613690>.
- [15] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2020. **Zenodo**, January 20, 2020, pp.1-25. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613698>.
- [16] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2021, **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-33, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4327333>.
- [17] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares With Magic Sum 2022, **Zenodo**, December 28, 2021, pp. 1-38, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5807789>

• Block-Bordered Magic Squares

- [18] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - I, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-81, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990291>.
- [19] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - II, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-90, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990293>.
- [20] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - III, **Zenodo**, September 01, 2020, pp. 1-93, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4011213>.

• Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares

- [21] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares With Magic Sums 21, 21^2 and 2021. **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-118, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4380343>.
- [22] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares of Orders 10 to 47. **Zenodo**, January 14, 2021, pp. 1-185, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4437783>.
- [23] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Odd Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-75, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527739>
- [24] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Even Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-96, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527746>

• Block-Wise Bordered Magic Squares

- [25] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 4, **Zenodo**, August 31, 2021, pp. 1-148, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5347897>.
- [26] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of Magic and Bordered Magic Squares of Order 6, **Zenodo**, September 10, pp. 1-99 <https://doi.org/10.5281/zenodo.5500134>.
- [27] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 8, **Zenodo**, September 17, pp. 1-80, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5514396>.
- [28] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 10, **Zenodo**, September 17, pp. 1-170, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5514398>.
- [29] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 12, **Zenodo**, September 23, pp. 1-170, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5523608>.
- [30] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 14, **Zenodo**, September 26, pp. 1-198, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5528867>.

• Bordered Magic Rectangles

- [31] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Orders 6, 8, 10 and 12 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-26, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7319985>.
- [32] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 14 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-40, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7319787>.
- [33] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 16 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-63, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320116>.
- [34] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 18 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-85, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320131>.
- [35] **Inder J. Taneja**, Few Examples of Magic Squares of Even Orders 6 to 18 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, October 19, 2022, pp. 1-30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7225854>.
- [36] **Inder J. Taneja**, Few Examples of Magic Squares of Even Orders 20 to 30 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, October 19, 2022, pp. 1-100, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7225886>.

• Creative Magic Squares

- [37] **Inder J. Taneja**, Creative Magic Squares: Area Representations, **Zenodo**, June 22, 2021, pp. 1-45, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5009224>.
-